

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA
ISSN:2791-108X Maracaibo – Venezuela

Julio - Diciembre 2023
Número
64

Publicación científica en
temas interdisciplinarios
con perspectiva histórica

LEPRA. SU HISTORIA Y PRESENCIA EN EL ZULIA

CONTRIBUCIONES DEL
ECONOMISTA ZULIANO
NÉSTOR CASTRO
BARRIOS AL ESTUDIO
DE LA MACROECONOMÍA
DEL DESARROLLO EN
AMÉRICA LATINA:
Una perspectiva desde
Venezuela

COMBATES PREVIOS A
LA **BATALLA NAVAL DEL
LAGO DE MARACAIBO**

**DRAMÁTICO MANIFIESTO
DE BOLÍVAR** DESDE
MARACAIBO

Artículo

Estado Zulia: Visión
de pujanza y progreso
como manifestación
de su refulgente
historia

Crónica

**Relatos de un
testigo.** El 23
de enero en
Maracaibo, calle
por calle

Ensayo

**Campaña y
Batalla Naval**
del Lago de
Maracaibo en
1823

Ensayo

Brevísima
explicación
semántica
del **Himno de
estado Zulia**

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica
Número 64, Julio-Diciembre de 2023

Publicación patrocinada por:

ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

<https://www.academiahistoriazulia.com/>

Fondo Editorial de la Academia de Historia del Estado Zulia

Director: Juan Carlos Morales Manzur

ahezve@gmail.com

BOLETÍN de la Academia de Historia del estado Zulia

ISSN: 2791-108X

Maracaibo – Venezuela

Diseño de portada y texto: Miller Félix Castilla Meléndez

ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA
DIOS, PATRIA Y ZULIANIDAD

Dirección: Casa de la Capitulación, al lado del Palacio de Gobierno y frente a la Plaza Bolívar.

Maracaibo – Estado Zulia

Página web: www.academiahistoriazulia.com

Constituida como Centro Histórico del Zulia por decreto de Manuel Maldonado, Presidente del estado Zulia, el 24 de julio de 1940.

Reorganizada por decreto de Héctor Cuenca, Presidente del estado Zulia, el 21 de agosto de 1945. Elevada a Academia de Historia del Zulia por el decreto número 113 de Omar Baralt Méndez, gobernador del estado Zulia, el 24 de octubre de 1976.

BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA
COMITE EDITORIAL

Juan Carlos Morales Manzur / Director

Jorge Vidovic López / Coordinador

Édixon Ochoa Barrientos / Miembro

Lucrecia Morales García / Miembro

JUNTA DIRECTIVA 2023 -2025

Édixon Ochoa Barrientos / Presidente

Lucrecia Morales García / VicePresidenta

Édgar Camarillo / Secretario

Juan Carlos Morales Manzur / Tesorero

Alfredo Rincón Rincón / Bibliotecario

MIEMBROS DE NÚMERO

Sillón N° 1: MSc. Eduardo José Millano Villalobos	Sillón N° 14: Dr. Reyber Parra Contreras
Sillón N° 2: Esp. Reinaldo Montiel Rivera	Sillón N° 15: Dr. Vinicio Nava Urribarrí
Sillón N° 3: Vacante	Sillón N° 16: MSc. Angélica María Elena Arámbulo Arámbulo
Sillón N° 4: Ldo. Daniel Hernández Luengo	Sillón N° 17: Vacante
Sillón N° 5: MSc. Julio César García Delgado	Sillón N° 18: Lda. Ada Ferrer Pérez
Sillón N° 6: Econ. Alfredo Rincón Rincón	Sillón N° 19: MSc. Bertilda Schlingmann Maneiro
Sillón N° 7: Dra. Lucrecia Morales García	Sillón N° 20: Dr. Juan Carlos Morales Manzur
Sillón N° 8: MSc. Hudilu Tatiana Rodríguez Sangroni	Sillón N° 21: Dr. Jorge Jesús Villasmil Espinoza
Sillón N° 9: Vacante	Sillón N° 22: Vacante
Sillón N° 10: Prof. Édgar Camarillo	Sillón N° 23: Lic. Elvin de Jesús Yamarthee
Sillón N° 11: Vacante	Sillón N° 24: Vacante
Sillón N° 12: Vacante	Sillón N° 25: MSc. Édixon Ochoa Barrientos
Sillón N° 13: MSc. Angélica Cecilia Reyes Rincón de Vílchez	

MIEMBROS CORRESPONDIENTES

ZULIA

Dr. Luis Guillermo Quintero Galbán	Pbro. Miguel Antonio Ospino
Prof. Julio Borges Rosales (+)	Dra. Alicia Pineda (**)
Dra. Beatriz Pérez de Socorro	Dr. Sixto Boscán
Ldo. Nectario Boscán Carroz (+)	MgSc. Egli Dorantes Meléndez (+)
Sr. David Montiel Cupello	MgSc. Luis Guillermo Ferrer Alaña
MSc. Carmelo Raydán	Ing. Jinderson Quiroz
MSc. María Gamero León (+)	Ldo. Julio César Franco Olivares
Dr. Édison Villalobos Acosta (+)	Ldo. Antonio Romero Prieto (+)
MgSc. María Gamero León (+)	Ldo. Hilario Chacín Uriana
Dra. Ileana Parra Grazzina	Freddy Rincón Noriega
Dr. Rafael Vargas Gutiérrez (+)	Sr. Carlos Medina (+)
Dr. Francisco Gotera Alarce (+)	Dr. Luis González Oquendo
Dr. Fernando Chumaceiro (**)	Dr. Nerio Romero González
Dr. Ángel Lombardi Boscán	

Dr. Jorge García Tamayo
Abog. Fergus Walshe Belloso
Dr. Rafael Piña Pérez
Dr. Néstor Castro Barrios
MSc. Joan López Urdaneta
Ldo. Andrés Moreno Arreche (*)
MSc. Elisa Quijano (*)
Dr. Nerio Romero González
Dr. Dionisio Brito Hernández

NACIONALES

CARABOBO

Ldo. y Gral. Eumenes Fuguet Borregales (*)

DISTRITO CAPITAL

Ldo. Vinicio Romero Martínez (+)
Cap. de Navío Bernardo Jurado Toro (+)
Sr. Alfonso Marín (+)
Gral. Pedro Rangel Rojas

Gral. Fernando Ochoa Antich
Dra. Carmen Luisa Bohórquez
Dr. Heraclio Atencio Bello
MSc. Freddy Rincón Noriega
MSc. Eloy Reverón (*)
LARA
Mons. Antonio López Castillo (+)

MÉRIDA

Dr. Eliéxer Urdaneta Carruyo
Dr. Alí López Bohórquez
Dr. Luis Alberto Ramírez

TÁCHIRA

Dra. Alba León de Labarca (*)

TRUJILLO

MgSc. Marvin Adrián Albarrán Araujo

MIEMBROS HONORARIOS

Dr. Manuel Maldonado (+)
Dr. Héctor Cuenca (+)
Sr. Juan Besson (+)
Dr. Ángel Francisco Brice (+)
Dr. Juan Crisóstomo Tinoco (+)
Sr. David Belloso Rossell (+)
Dr. Agustín Millares Carlo (+)
Dr. José Luis Salcedo Bastardo (+)
Dr. Guillermo Morón (+)
Dr. Omar Baralt Méndez (+)
Sr. Adolfo Romero Luengo (+)
Sr. Manuel Pinto (+)
Sr. Jorge Schmidke (+)
Dr. Luis Villalba Villalba (+)
Dr. Humberto Fernández Morán (+)

Dr. Guillermo Ferrer (+)
Ldo. Pedro Luis Padrón (+)
Prof. Tito Balza Santaella
Ing. Iván Darío Parra
Dr. Rutilio Ortega González
Dra. Ana Cecilia Peña (+)
Dr. Juan Mendoza Araujo (+)
Dr. Camilo Balza Donatti (+)
Mons. Ubaldo Santana Sequera
Sr. Oscar D'Empaire Belloso (+)
Dra. Imelda Rincón Finol
Dr. Oscar Belloso Medina
Sr. Manuel Martínez Acuña (+)
Dr. Guillermo Lugo Sarcos
Dr. Jesús Esparza Bracho

Dr. Luis Rincón Rubio
Dr. José Hernández D'Empaire (+)
Mons. Domingo Roa Pérez (+)
Dr. Oswaldo Álvarez Paz
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso (+)
Dr. Eloy Párraga Villamarín (+)
Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (+)
Dr. Angelo Lombardi Lombardi
Sr. Jesús María Salas Ramírez (+)

Ldo. Iván Salazar Zaíd.
Dr. Rafael Tudela (+)
Dr. Arturo Úslar Pietri (+)
Dr. Carmelo Contreras Barboza
Dr. José Rafael Fortique (+)
Sr. Régulo Díaz (+)
Dra. Carmen Paz Reverol
Dr. Jorge Fymark Vidovic López
Dr. Víctor Hugo Márquez

(+) Fallecido (a) (*) No juramentado (a)

MIEMBROS FUNDADORES (1940)

Pedro Guzmán
Raúl Cuenca
Adolfo D'Empaire
Rafael Urdaneta Larrazábal
Carlos Medina Chirinos
Fermín Meoz González

MIEMBROS REFUNDADORES (1976)

Hercolino Adrianza Álvarez
Dr. José Rafael Hernández D'Empaire
Dr. Ángel Emiro Govea Ldo.
Dr. José Rafael Silva Cedeño
Sr. Atenógenes Olivares
Dr. Nerio Belloso Hernández
Sr. Felipe Hernández Martínez
Ldo. Antonio Gómez Espinoza
Dr. Manuel Matos Romero
Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso
Dr. Adolfo Pons
Ldo. Berthy Ríos
Dr. Roberto Jiménez Maggiolo
Dr. Alberto Vera Batule
Sr. Fernando Guerrero Matheus

INDIVIDUOS DE NÚMERO FALLECIDOS

Sr. Carlos Medina Chirinos (1946)
Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1947)
Sr. Abraham Belloso Rossell (1955)
Dr. José Ortín Rodríguez (1955)
Sr. José Antonio Butrón Olivares (1956)
Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1956)
Dr. Manuel Noriega Trigo (1962)
Dr. Julio Árraga Zuleta (1971)
Pbro. Ángel Ríos Carvajal (1974)
Berthy Ríos (1979)
Dr. Alberto Vera Batule (1981)
Dr. Adolfo Pons (1982)
Sr. Evaristo Fernández Ocando (1984)
Sr. Fernando Guerrero Matheus (1986)
Dr. Manuel Matos Romero (1989)
Dr. Nerio Belloso Hernández (1991)
Sr. Felipe Hernández Martínez (1991)
Sr. Atenógenes Olivares (1993)
Dr. José Rafael Silva Cedeño (1994)
Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1995)
Dr. Ángel Emiro Govea (1997)
Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1997)

MIEMBROS REFUNDADORES (1976)

Dr. José Rafael Fortique
Sr. Evaristo Fernández Ocando
Ldo. Pedro Luis Padrón
Dr. Eloy Párraga Villamarín
Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte
Dr. Humberto La Roche

INDIVIDUOS DE NÚMERO FALLECIDOS

Dr. Humberto Gutiérrez (1998)
Dr. Gastón Montiel Villasmil (1999)
Dr. Humberto La Roche (2000)
Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (2002)
Ldo. Antonio Gómez Espinoza (2002)
Dr. Herculino Adrianza Álvarez (2003)
Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (2004)
Dr. Luis Guillermo Hernández (2009)
Dr. Adalberto Toledo Silva (2010)
Dr. Orlando Arrieta Meléndez (2013)
Dra. Nevi Ortín de Medina (2014)
Dr. Efraín Peña Utrera (2015)
Dr. Kurt Nagel von Jess (2017)
Dr. Noé Peña Márquez (2018)
Dr. Ernesto García Mac Gregor (2019)
Dr. Jorge Sánchez Meleán (2020)
Dr. Camilo Balza Donatti (2020)
Dr. Julio Portillo (2021)

SUCESIÓN DE INDIVIDUOS DE NÚMERO DE LA ACADEMIA

SILLÓN N° 1:

Sr. Rafael Urdaneta Larrazábal (1945) – Sr. Abraham Belloso Rossell (1949) – Dr. Hercolino Adrianza Álvarez (1959) (1976) – Dr. Julio Portillo Fuenmayor (2006) - MSc. Eduardo José Millano Villalobos. (2023)

SILLÓN N° 2:

Sr. Carlos Medina Chirinos (1945) – Dr. José Rafael Hernández D'Empaire (1949 / 1976) – Dr. Kurt Nagel Von Jess (1987) – Esp. Reinaldo Montiel Rivera (2023)

SILLÓN N° 3:

Sr. Rodolfo Auvert (1945**) – Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1949) – Dr. Ángel Emiro Govea (1959 / 1976) – Dr. Germán Cardozo Galué (2000*) – Dr. Pablo Nigal Palmar (2001 *** 2023) - Vacante

SILLÓN N° 4:

Sr. Fermín Meoz González (1945**) – Sr. Adalberto Toledo (1949**) – Pbro. Guillermo González Fuenmayor (1959**) – Dr. José Rafael Silva Cedeño (1974 / 1976) – Ing. Iván Darío Parra (1995) – Ldo. Daniel Hernández Luengo (2023)

SILLÓN N° 5:

Sr. Abraham Belloso Rossell (1945) – Dr. Luis Ovidio Quiroz (1949**) – Pbro. Ángel Ríos Carvajal (1959) – Sr. Atenógenes Olivares (1974 / 1976) – Dr. Rafael Reátegui Cárdenas (1996) – Dr. Antonio Márquez Morales (2007) – Ldo. Jon Aitor Romano Elortegui - MSc. Julio César García Delgado. (2023)

SILLÓN N° 6:

Dr. José Rafael Hernández D'Empaire (1945) – Mons. Mariano Parra León (1949**) – Dr. Nerio Belloso Hernández (1959 / 1976) – Dr. Angelo Lombardi Lombardi (1994) – Dr. Alfredo Rincón Rincón (2008)

SILLÓN N° 7:

Sr. Luis Pino Ochoa (1945**) – Sr. José Antonio Butrón Olivares (1949) – Sr. Felipe Hernández Martínez (1959 / 1976) – Sr. Jesús María Salas Ramírez (1993) – Dr. Jorge Sánchez Meleán (2008) – Dra. Lucrecia Morales García (2023)

SILLÓN N° 8:

Sr. Adalberto Toledo (1945) – Dr. Héctor Rodríguez Boscán (1949) – Dr. Julio Árraga Zuleta (1962) – Ldo. Antonio Gómez Espinoza (1976) – Dr. Camilo Balza Donatti (2004) – MSc. Hudilu Tatiana Rodríguez Sangroni (2023)

SILLÓN N° 9:

Sr. Aniceto Ramírez y Astier (1945) – Dr. Jesús Leopoldo Sánchez (1949**) – Dr. Pedro Alcino Barboza de la Torre (1959**) – Dr. Manuel Matos Romero (1976) – Dr. Hermann Petzold Pernía (1991***2023) - Vacante

SILLÓN N° 10:

Dr. Luis Ovidio Quiroz (1945) – Dr. José Ortín Rodríguez (1949) – Sra. Mercedes Bermúdez de Belloso (1959 / 1976) – Dra. Arlene Urdaneta Quintero (2000*) – Ldo. Iván Salazar Zaíd (2003) - Prof. Édgar Camarillo (2023)

SILLÓN N° 11:

Mons. Mariano Parra León (1945) – Dr. Alberto Vera Batule (1949) – Dr. Manuel Noriega Trigo (1959) – Dr. Adolfo Pons (1976) – Dr. Orlando Arrieta Meléndez (1985) – Dr. Rafael Molina Vélchez (2015***2023) - Vacante

SILLÓN N° 12:

Sr. José Antonio Butrón Olivares (1945) – Dr. Alberto Urdaneta Domínguez (1949) – Dr. Claudio Bozo Hernández (1959**) – Ldo. Berthy Ríos (1974 / 1976) – Dr. Gastón Montiel Villasmil (1980) – Dr. Edison Villalobos Acosta (2000) – Ldo. Adalberto Toledo Silva (2008) – Lda. Marlene Nava (2011*** 2023) - Vacante

SILLÓN N° 13:

Dr. Alberto Urdaneta Domínguez (1959**) – Dr. Roberto Jiménez Maggiolo (1976) – Dra. Nevi Ortín de Medina (2000) – MSc. Norka Valladares (2015**) – MSc. Angélica Cecilia Reyes Rincón de Vílchez (2023)

SILLÓN N° 14:

Dr. Alberto Vera Batule (1959 / 1976) – Dr. Luis Guillermo Hernández (1981) – Dr. Rutilio Ortega González (2012) – Dr. Reyber Parra Contreras (2015)

SILLÓN N° 15:

Sr. Fernando Guerrero Matheus (1959 / 1976) – Dr. Vinicio Nava Urribarrí (1987)

SILLÓN N° 16:

Dr. José Antonio Borjas Sánchez (1959**) – Dr. José Rafael Fortique (1976) – Dr. Régulo Abreu Fuenmayor (1994) – Dra. Carmen Luisa Bohórquez (2000) – Dr. Noé Peña Márquez (2009) – MSc. Angélica Maríaelena Arámbulo Arámbulo (2023)

SILLÓN N° 17:

Sr. Evaristo Fernández Ocando (1959 / 1976) – Prof. Jorge Rodríguez Cabrera (1987) – Abog. Jesús Ángel Semprún Parra (2000*** 2023)
- Vacante

SILLÓN N° 18:

Ldo. Pedro Luis Padrón (1959 / 1976) – Lda. Ada Ferrer Pérez (2011)

SILLÓN N° 19:

Dr. Eloy Párraga Villamarín (1976) – MSc. María Gamero León (2000) – Dra. Carmen Paz Reverol (2016) - MSc. Bertilda Schlingmann Maneiro (2023)

SILLÓN N° 20:

Pbro. Dr. Gustavo Ocando Yamarte (1976*) – Dr. Pedro Alciro Barboza de la Torre (1978) – Dr. Juan Carlos Morales Manzur (2003)

SILLÓN N° 21:

Dr. Humberto La Roche (1976) – Dra. Ileana Parra Grazzina (2000) – MSc. Livio de los Ríos (2014**) – Dr. Jorge Vidovic - Dr. Jorge Jesús Villasmil Espinoza (2023)

SILLÓN N° 22:

Dr. Humberto Gutiérrez (1979) – Dr. Ernesto García Mac Gregor (2000) – Arq. Pedro Romero (2019*** 2023) - Vacante

SILLÓN N° 23:

Dr. Guillermo Ferrer (1979) – Dr. Víctor Hugo Márquez (2015) - Lic. Elvin de Jesús Yamarthee (2023)

SILLÓN N° 24:

Dr. Efraím Peña Utrera (1985) – Dr. Luis Guillermo Quintero Galbán (electo)

SILLÓN N° 25:

Dr. Rutilio Ortega González (1986**) – Prof. Tito Balza Santaella (1995) – MSc. Édixon Ochoa Barrientos (2014)

(*) Elegido (a) pero no incorporado (a) – (**) Retirado (a) (***) Desincorporado (a)

CONTENIDO

Presentación..... 14

1. Artículos

Lepra. Su historia y presencia en el Zulia.....18
Eliexer R. Urdaneta Carruyo

**Contribuciones del economista zuliano Néstor Castro Barrios
al estudio de la macroeconomía del desarrollo en América Latina:
Una perspectiva desde Venezuela38**
Elita Luisa Rincón Castillo

**Estado Zulia: Visión de pujanza y progreso como manifestación
de su refulgente historia.....73**
Daniel Alfonso Aguado Caldera

**Apuntes para una historia electoral del estado Zulia.
Elecciones Regionales de 1989-200095**
Joan López Urdaneta

2. CONFERENCIAS Y DISCURSOS

El Zulia: Como Nombre y como Estado..... 125
Eduardo José Millano Villalobos

3. CRÓNICAS

- Relatos de un testigo. El 23 de enero en Maracaibo, calle por calle.....** 137
Vinicio Nava Urribarrí

4. DOCUMENTOS

- Acuerdo de cooperación entre la academia de Historia del Estado Zulia y la Academia de Historia del Estado Táchira** 145

- Acuerdo de cooperación entre la academia de Historia del Estado Carabobo y la Academia de Historia del Estado Zulia.....** 148

5. ENSAYOS

- Combates previos a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo.....** 152
Reinaldo Montiel Rivera

- Campaña y Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823.....** 160
Vinicio Nava Urribarrí

- Brevísima explicación semántica del himno de estado Zulia.....** 164
Vinicio Nava Urribarrí

- Dramático manifiesto de Bolívar desde Maracaibo.....** 168
Vinicio Nava Urribarrí

PRESENTACIÓN

Desde el 24 de julio de 1940, con la emisión del decreto de creación del Centro Histórico del Zulia –raíz fundacional de la Academia de Historia del estado Zulia– estuvo presente la idea de la publicación de un Boletín, en el cual aparecerían trabajos seleccionados para tal efecto (artículo 1º, ordinal 8º)¹; por lo tanto, aun con sus altibajos, su existencia es una tradición que está unida a la trayectoria de más de ocho décadas de nuestra corporación. Por supuesto, con el transcurrir de los años, la concepción de nuestro Boletín se ha ido adaptando a las exigencias del mundo actual y, en el presente, es una publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica.

Esto último se hace patente en la edición número 64 de nuestro Boletín, cuyo contenido está organizado en cuatro secciones: 1) Artículos, 2) Conferencias y discursos, 3) Documentos y 4) Ensayos; donde nuestros lectores, en más de un centenar de páginas, tendrán acceso a un menú diverso de investigaciones vinculadas al ámbito del estado Zulia, con temas que abordan desde las áreas médica y económica hasta lo motivacional identitario y lo electoral. A la par, en este ejemplar, que abarca el período de julio-diciembre 2023, se dan a conocer logros institucionales del quehacer de nuestra Academia,

1 Presidente del estado Zulia. (1940, 24 de julio). Decreto de creación del Centro Histórico del Zulia. *Gaceta Oficial del estado Zulia* 1487, publicada en fecha 07 de agosto de 1940.

en pro de su proyección más allá de las fronteras regionales. Asimismo en esta edición, nuestros lectores tendrán a su disposición un conjunto de conferencias, discursos y ensayos que exhiben, en cierta medida, la productividad de algunos de los individuos de número integrantes de esta ilustre institución octogenaria.

Así las cosas, en la sección de artículos, quienes consulten nuestro Boletín podrán reflexionar acerca de la “Lepra. Su historia y su presencia en el Zulia”, de la mano del Dr. Eliexer Urdaneta Carruyo quien parte de lo general, en cuanto a las nociones médicas de esta enfermedad y en cuanto a su origen geográfico en el mundo; para, luego, enfatizar su investigación en el contexto regional.

Seguidamente, en esta misma sección, el lector podrá nutrirse con las “Contribuciones del economista zuliano Néstor Castro Barrios al estudio de la macroeconomía del desarrollo en América Latina: Una perspectiva desde Venezuela”, de la pluma de la Dra. Elita Rincón Castillo. El título de este trabajo es lo suficientemente expresivo del objetivo de la investigación; sin embargo, es válido resaltar su enfoque hacia un personaje de nuestra entidad federal que es historia viva porque el profesor Castro Barrios, con 86 años de edad, sigue siendo un lúcido catedrático, miembro correspondiente de

la Academia de Historia del estado Zulia, entre otras tantas instituciones a las cuales pertenece.

A continuación de estos dos artículos, el Licenciado Daniel Aguado Caldera con un toque motivacional, le ofrece al lector un recorrido particular por los principales elementos que distinguen la identidad de nuestra región. “Estado Zulia: Visión de pujanza y progreso como manifestación de su refulgente historia”, es un trabajo que invita al rescate y fortalecimiento de los valores colectivos, característicos de nuestro ayer, para tener un futuro promisorio.

Para concluir la sección de artículos, en sus “Apuntes para una historia electoral del estado Zulia. Elecciones regionales de 1989 – 2000”, el Licenciado Joan López Urdaneta les brinda a los usuarios de nuestro Boletín evidencias estadísticas sobre el comportamiento político-electoral de los zulianos que, en la fase inicial del proceso de descentralización experimentada en la década finisecular pasada, permitió el surgimiento de nuevos liderazgos de abajo hacia arriba, vale decir, desde el nivel municipal hacia el nivel estatal y desde éste hacia el nivel nacional.

Por otra parte, la sección dos de este número de nuestro boletín, pone a disposición de los lectores la conferencia a cargo del Dr.

Eduardo Millano Villalobos, miembro de número con menor edad de nuestra Academia de Historia. La conferencia denominada “El Zulia: como nombre y como Estado” fue el texto expuesto, el 10 de junio de 2023, en la acostumbrada cátedra de la zulianidad, la cual constituye punto obligatorio en la agenda de las sesiones ordinarias de nuestra corporación.

La tercera sección presenta la crónica a cargo del Dr. Vinicio Nava Urribarrí quien es el miembro de número de mayor edad vital, de nuestra Academia de Historia. El Dr. Nava Urribarrí, en los “Relatos de un testigo. El 23 de enero en Maracaibo, calle por calle”, con un título tan diáfano, deja claro que narra algunos hechos de aquél 1958, visto desde esta ciudad.

En otro orden de ideas, la sección número cuatro concerniente a “Documentos”, hace del conocimiento público el tenor de dos acuerdos de cooperación suscritos entre la Academia de Historia del estado Zulia y sus homólogas de los estados Táchira y Carabobo, como muestra de la proyección de nuestra institución en la esfera nacional.

Para finalizar las casi doscientas páginas que comprende la presente edición, la sección quinta compila igual número de ensayos:

El primero de ellos intitulado “Combates previos a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo”, el cual recoge la disertación del academista Reinaldo Montiel Rivera,

compartida en la sesión ordinaria del día 29 de julio de 2023, en el punto referente a la cátedra de la zulianidad; contenido muy pertinente en el marco del bicentenario de la contienda determinante para la gesta emancipadora. Los siguientes tres ensayos, “Campaña y Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823”, “Brevísima explicación semántica del Himno del Estado Zulia” y “Dramático manifiesto de Bolívar desde Maracaibo”, son líneas impregnadas del espíritu patriota y del amor por la historia de esta tierra que definen el perfil de su autor, el Dr. Vinicio Nava Urribarrí, patriarca de nuestra Academia, por ser el sabio miembro de número activo más longevo, al tener cerca de diecinueve lustros andados en este plano.

MSc. Bertilda Schlingmann Maneiro

Individua de número de la Academia de Historia del estado Zulia. Sillón XIX

1 AR TÍ CU LOS

- Lepra. Su historia y presencia en el Zulia
- Contribuciones del economista zuliano Néstor Castro Barrios al estudio de la macroeconomía del desarrollo en América Latina: Una perspectiva desde Venezuela
- Estado zulio: visión de pujanza y progreso como manifestación de su refulgente historia
- Apuntes para una Historia Electoral del Estado Zulia. Elecciones Regionales de 1989 – 2000

LEPRA. SU HISTORIA Y PRESENCIA EN EL ZULIA

Eliexer R. Urdaneta Carruyo¹

RESUMEN

En este artículo descriptivo y documental se realiza una revisión histórica de la lepra como enfermedad infectocontagiosa, crónica y endémica en algunos países; desde su origen hasta el fin del Medioevo europeo en el siglo XV con el descubrimiento de Colón de un Nuevo Mundo y su aparición después en América, con la conquista por españoles y portugueses y su expansión posterior en la Colonia por el tráfico de esclavos africanos. Aparece primero en las Antillas y después en Venezuela. En esta última se enfatiza su aparición en el estado Zulia y se describen los profundos desequilibrios psicológicos permanentes que se producían en la personalidad de los enfermos debido a la separación forzada de su familia y entorno laboral; originado por el miedo generalizado en la sociedad a contraer esta enfermedad deformante como castigo divino. Además, se describe el impacto ánimico y social del arribo obligatorio de pacientes provenientes del

1 Médico-Cirujano, ULA 1975. Doctor en Ciencias Médicas, LUZ 1990. Especialista en Pediatría Médica, UNAM 1980. Especialista en Nefrología Pediátrica, Hospital Infantil de México 1982. Magíster en Filosofía, LUZ 1995. Máster en Gastroenterología Pediátrica y Nutrición Infantil, UNIA España, 2000. MSc en Ciencias Políticas, ULA, 2001. Profesor Titular (J) Facultad de Medicina, ULA. Investigador PEI, ULA. Investigador "C" PEII, ONCTI, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Individuo de Número de la Academia Mexicana de Pediatría. Individuo de Número de la Soc Ven de Historia de la Medicina, Miembro Correspondiente de la AHEZ. Correo electrónico: eliexeru@gmail.com

occidente del país, al hospital de isla de Providencia. Este confinamiento duró 154 años y albergó varias generaciones de enfermos en la isla. En 1985, los pacientes fueron trasladados obligatoriamente a un nuevo hospital en tierra firme y allí comenzaron una nueva vida de vicisitudes y soledad hasta la actualidad.

Palabras clave: lepra, historia, América, Zulia, Providencia

LEPROSY. ITS HISTORY AND PRESENCE IN ZULIA

ABSTRACT

In this descriptive and documentary article, is done a historical review of leprosy as an infectious, chronic and endemic disease in some countries; from its origin to the end of the European Middle Ages in the 15th century with Columbus's discovery of a New World and its later appearance in America, with the conquest by the spanish and portuguese and its subsequent expansion in the Colony due to the african slave trade. It appears first in the Antilles and then in Venezuela. The latter emphasizes its appearance in the state of Zulia and describes the deep permanent psychological imbalances that occurred in the personality of the patients due to the forced separation from their family and work environment; originated by the widespread fear in society of contracting this disfiguring disease as divine punishment. In addition, the emotional and social impact of the mandatory arrival of patients from the west of the country to the Providencia Island hospital is described. This confinement lasted 154 years and housed several generations of sick people on the island. In 1985, the patients were compulsorily transferred to a new hospital on the mainland and there they began a new life of vicissitudes and loneliness until today.

Keywords: leprosy, history, America, Zulia, Providencia

INTRODUCCIÓN

La lepra es una de las enfermedades más conocida desde la Antigüedad, su origen milenario antecede a la historia escrita y es la más temida por el hombre debido a la discapacidad que ocasiona. El origen histórico de este padecimiento se remonta a las primeras civilizaciones conocidas en África Nororiental o en Asia.

En América, la lepra hizo su aparición a fines del siglo XV d.C., con la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos, y más tarde de negros africanos y chinos. En Venezuela el primer caso se registró en el año 1626 y un año después se certificó la presencia de dos enfermos más (Reyes, 1990). En Maracaibo la enfermedad llegó en 1804 desde El Caribe a través de un enfermo procedente de Santo Domingo. (Semprún y Hernández, 2018).

Por otra parte, El Libertador Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia en un decreto del 5 de septiembre de 1828, ordenó la construcción de un hospital de leprosos en Isla de Providencia, para el confinamiento de enfermos del Departamento del Zulia, como refugio contra el rechazo social. Institución inaugurada el 14 de julio de 1831 con la llegada de los primeros cinco enfermos (García, 2018). Convirtiéndose en el transcurso del tiempo en el más importante del país para tal fin. Durante su funcionamiento que duro 154 año, el control social que se ejerció a través de procedimientos sanitarios y policiales fue el internamiento de por vida en el mismo; a fin de garantizar la separación del enfermo de las personas sanas (Monzón, 1984).

El 20 de agosto de 1985, el Gobierno Regional del estado Zulia ejecutó el desalojo definitivo de los pacientes de la isla de Providencia y los obligó a trasladarse a un nuevo hospital en tierra firme construido

exclusivamente para albergarlos (Salazar, 2020). Desafortunadamente con su traslado la mayoría de ellos perdieron su identidad personal, su estilo de vida y su escaso patrimonio material. Posteriormente, la isla fue abandonada y desde entonces se encuentra deshabitada y en escombros.

Este trabajo descriptivo documental tiene como propósito los siguientes objetivos:

1. Relatar las características microbiológicas y epidemiológicas y manifestaciones corporales de la enfermedad.
2. Narrar su aparición desde las antiguas civilizaciones de Asia y África hasta su traslado al Nuevo Mundo y su arribo a Venezuela particularmente al estado Zulia.
3. Conocer los distintos significados con los cuales la lepra fue identificada en distintas lenguas y épocas históricas.
4. Describir las acciones coercitivas emprendidas por las autoridades sanitarias para el internamiento hospitalario forzoso y el aislamiento social del enfermo.
5. Conocer las implicaciones psicológicas y sociales del paciente originadas por la separación obligatoria de sus familias en su ambiente cotidiano y de su entorno laboral.

DESCUBRIMIENTO DEL BACILO DE HANSEN

La lepra es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa de evolución crónica, endémica en países en desarrollo, casi exclusiva del hombre, controlable y hoy día curable, causada por un microorganismo conocido como *Mycobacterium leprae* o bacilo de Hansen (Cardona y Bedoya, 2011). No era sólo una enfermedad, sino también sinónimo de desfiguración y mutilación corporal que adquiría importancia por el rechazo social que originaba el tener que vivir forzosamente en un ambiente de pobreza (Sasaki, et al., 2001).

Este microorganismo o bacilo fue descubierto en 1873 por el médico noruego Gerhard Henrik Armauer Hansen, en cuyo país la lepra era epidémica y con su hallazgo puso fin a las falsas teorías metafísicas, de transmisión hereditaria o de miasmas ambientales, como causantes de la enfermedad. Hansen pudo demostrar con su descubrimiento que la enfermedad conocida también como *mal de Lázaro* era de carácter infeccioso. Por tanto, refiere Bakirtzief (1997) “el padecimiento dejó de tener características enigmática y aterradora, para obtener jerarquía anatomopatológica, objeto de estudio de la Medicina” (p.10). Con ello, la terapéutica cambió de ser potestad de curanderos, brujos o sacerdotes, a ser responsabilidad exclusiva de los médicos. Sin embargo, el mecanismo de transmisión aún no se conocía.

Posteriormente, en 1879, el destacado científico alemán Robert Koch, mejoró los métodos de coloración y encontró gran cantidad de figuras en forma de bastoncitos (bacilos) en células de tejidos leprosos. Ese mismo año, el también bacteriólogo alemán Albert Neisser reafirmó de manera convincente la presencia de estos bacilos en material orgánico de los enfermos (Garrison, 1966). Este fue un gran avance al demostrar que la enfermedad era producida por un microorganismo y corroboró la transmisión del padecimiento de los enfermos a las personas sanas.

La enfermedad afecta la piel y el sistema nervioso periférico, el contagio ocurre por las vías respiratorias y algunas veces por contacto directo con heridas de la piel del paciente. Para que la transmisión ocurra es necesario que el individuo susceptible conviva mucho tiempo con el enfermo y la mayoría de las personas poseen inmunidad natural a la enfermedad (Cardona y Bedoya, 2011).

Desde el punto de vista epidemiológico, la lepra posee varias características particulares: alta infectividad, baja patogenicidad y prolongado período de incubación. Se acepta que el ser humano es el huésped y reservorio del *M. leprae*, pero también existe en armadillos y primates: chimpancés y mono mangabey (Sasaki et al., 2001). La edad promedio es entre los 10 y 20 años, y es rara en los lactantes. La incidencia y prevalencia es más frecuente en hombres que en mujeres en casi todo el mundo (Barba, 2021).

LA ENFERMEDAD. DESDE SU ORIGEN HASTA EL MEDIOEVO

“La palabra lepra proviene del vocablo griego λέπρα que significa «escama» y del verbo λέπειν que significa «pelar», traducción de la palabra hebrea *tsarath* (*tzara'at*) o *zaarath*, la cual fue utilizada para denominar diversas afecciones parecidas a la lepra” (Cardona y Bedoya, 2011, p. 52).

La evidencia histórica acumulada demuestra que la lepra ha sido una de las enfermedades más conocida desde la Antigüedad, ya que aparece en casi toda la historia de la humanidad y es la más temida en la persona por la discapacidad que ocasiona (Alegria, 1977). Su origen milenario antecede el registro de la historia escrita, los testimonios que sobre ella existen son innumerables y ha sido inspiración para leyendas, mitos y miedos (Pastrana, 2012). Desde sus orígenes se ha considerado enfermedad por impureza, padeciendo los enfermos, la discriminación, la exclusión y el abandono (Sasaki et al., 2001). Situación que aunque menos notoria, persiste hasta nuestros días.

El origen histórico de este padecimiento se desconoce, debido al desconocimiento para diagnosticar y registrar las enfermedades en esas épocas remotas de la humanidad; y su

inicio se remonta a las primeras civilizaciones conocidas. Según Barba (2021) “los registros más antiguos están consignados en los llamados Papiros de Berlín 3038, que datan de la época del faraón Ramsés II del Imperio Medio de Egipto (2160-1700 a.C.), descubiertos a principios del siglo XIX en la necrópolis de Menfis” (p.21).

Existen evidencias basadas en estudios paleopatológicos de restos de momias y esqueletos, con antigüedad aproximada entre 3,000 a 2,000 años a.C., en los cuales se observaron cambios óseos similares a los ocasionado por la lepra en cavidades bucales y nasales, así como en extremidades, lo que permitió a los investigadores observar casos de lepra en la antigua China, Egipto e India (Cardona y Bedoya, 2011).

Por su parte, investigaciones históricas sugieren que la lepra se originó en África Nororiental o en Asia y se diseminó por todo el mundo con las migraciones humanas. Autores como Marks (2002) afirman que “fue llevada a Egipto por Alejandro Magno en su legendario viaje de conquista por ambos continentes; comenzando su periplo geográfico (327-326 a. C). desde Macedonia hasta India, Persia y Caldea; y retornando por la tierra de los faraones” (p. 290). Desde allí lentamente se propagó a los países del Mar Mediterráneo y al archipiélago malayo y China, antes de la era cristiana (Skinsnes & Elvore, 1973).

Ahora bien, Las referencias iniciales de la lepra se encuentran en la antigua India en el libro sagrado, *Atharva Veda*; pero de acuerdo con Terencio (1973) “la primera descripción está designada como “*Kushtha*” (*corroerse* en sánscrito), en el libro *Sushruta Samhita* (600 a.C). En China, la enfermedad descrita 500 a.C. surge como «*Feng*» en la obra *Net Shin Su Wen* atribuida a Huang Ti” (p.8).

Por su lado, la Biblia es sin duda alguna, el libro religioso en el que la enfermedad adquiere una mayor importancia y social. En el Antiguo Testamento (1850 a.C.), Pastrana et al., (2012) refieren que “el término «*zarahat*» engloba diversas enfermedades cutáneas, que en el contexto religioso representaban profanación e impureza, eran consideradas como castigo divino” (p.4). Por lo que quienes la padecían debían ser segregados y excluidos de la sociedad para vivir aislados por el resto de su existencia. En *Levítico* se señala a Job como la primera persona que padece esta enfermedad, la cual era considerada no sólo como un padecimiento del cuerpo sino también un sufrimiento del alma (Hasting & Browe, 1985). Es importante destacar que, desde tiempos muy remotos de la antigüedad, en todas las culturas y en cada civilización, la lepra ha sido evocada con imágenes de horror, hechizo miedo, repulsión, inmundicia y estigma. Existiendo según Zulueta (1994) la creencia de que la enfermedad era producto de brujerías, influencia de malos espíritus o un castigo

divino severo por pecados cometidos. Por lo tanto, se consideraba una enfermedad tanto de la mente como del cuerpo

Por otra parte, Hipócrates (430 - 360 a.C.) considerado el “Padre de la Medicina” empezó a modificar la nosología de muchas enfermedades basándose en una minuciosa observación clínica. En su escrito sobre los aforismos, citó la Lepra y con su gran profundidad clínica, empezó a diferenciarla de otras enfermedades cutáneas (Lloyd, 1978).

Otro autor discípulo de Epicuro, Tito Lucrecio Caro (siglo 1 a.C.) publicó en Roma un tratado de Filosofía al que llamó “*De Rerum Natura*” (De la naturaleza de las cosas), donde hizo algunas aproximaciones a temas médicos, entre ellos la lepra (Caro, 1968).

En este contexto, la enfermedad se caracteriza por cambios muy severos en el aspecto físico de los enfermos: manchas blancas (hipocrómicas), junto a prominencias (tubérculos) y a tumoraciones parduzcas en piel (lepromas), le otorgaban al rostro un aspecto de “león” por lo que la enfermedad inicialmente se conocía como *leonina*; pero como también producía hipertrofia de las capas dérmica y subdérmica, semejando la piel de un elefante, también se le denominó después *elefantiasis* (Lloyd, 1978). En ese tiempo hace su aparición Areteo de Capadocia, (siglo XI d.C), digno sucesor de Hipócrates, quien de acuerdo a Zubiría

(2003) fue el que le cambió definitivamente el nombre de *leontiasis* o lepra leonina por el definitivo de *elefantiasis*. Es de resaltar que gran avance de este médico fue haber descrito las prominencias cutáneas que denominó *tubérculos*, particulares de esta enfermedad.

Ahora bien, el término "*leproso*" no era utilizado sólo para señalar a aquellas personas cuya piel junto a su cuerpo hubiesen sido destruidos por el padecimiento, sino para resaltar además el signo de impureza y suciedad que representaba como castigo de Dios por faltas graves, por lo cual debían de ser segregadas y aisladas por la sociedad (Aranzazu, 1994). Así, a las huellas visibles del padecimiento en el aspecto físico, se les agregó una marca social o estigma perenne que traducía condiciones morales indeseables.

En los próximos siglos, la enfermedad se fue expandiendo por el comercio, las peregrinaciones religiosas y las guerras. Según Terencio (1973), "apareció en Grecia después de las expediciones de Alejandro Magno; los fenicios la diseminaron por el Mediterráneo y las legiones romanas de Pompeyo, la introdujeron en Roma, Galia y la península Ibérica" (p.8). Las invasiones árabes, las cruzadas y el éxodo hebreo completaron su extensión a toda Europa.

En fin, a través de la historia la enfermedad llegó a conocerse con diversas acepciones, según Zulueta (1994) como "*Lepra*, en

Mesopotamia; *Zarabath*, en hebreo; *Vitiligo* y *Elefantiasis*, en Grecia; *Kushta*, en la India; *Juzam* en el mundo árabe; *Leprosy*, en Inglaterra, *Morfee*, en Italia. A su vez, los enfermos eran denominados: leprosos, lazarinos, malatos, plagados, lacrados, etc." (p.183).

Durante el reinado de Constantino (siglo IV d.C.) en Roma, se fundó el primer hospital para leprosos (Cardona y Bedoya, 2011). Muchos años después, una ley lombarda decretada por el Rey Rotárico y posteriormente varias ordenanzas de Pipino el Breve y de Carlomagno, consideraron a los leprosos *muertos-vivos*. Refiere Zubiría (2003), que "al hacerse visible la enfermedad, los pacientes perdían sus bienes; obligándolos a acogerse únicamente a la caridad pública. Civilmente se consideraban muertos, no podían heredar, testar, comprar o vender ni servir de testigos, por el riesgo de contagiar a personas sanas" (p. 40).

Por otro lado, según Durant (1956) "del siglo XI al XIII, la época de las Cruzadas, la lepra se extendió por Europa, en forma epidémica, alcanzó su mayor prevalencia en este continente y comenzó a declinar a partir del siglo XVI, pero persistió en las costas del Mediterráneo, en Rusia y en Escandinavia" (p. 94).

En la Europa Medieval influenciada por un fuerte espíritu cristiano, la lepra obtuvo su mayor importancia histórica y médica.

Su diseminación obligó a los gobernantes a decretar la construcción de leprosarios, constituidos por pequeñas casas de madera ubicadas alrededor de una capilla de piedra y con un cementerio propio (Soto, 2003). Por su parte, el comportamiento social era de castigo a los pacientes por haber sido infractores de códigos morales en su comunidad. En este caso, afirma Arrieta (1986) lo siguiente:

El enfermo debía ser evaluado por un médico para confirmar la enfermedad y luego notificarlo a las autoridades; posteriormente el enfermo era citado ante un sacerdote para que efectuara la ceremonia del separatio leprosarium, y declararse al paciente muerto para este mundo; acto seguido le proporcionaban unas vestiduras especiales con la finalidad de poder ser identificado como leproso (p. 35).

A partir de 1492, con el viaje de Colon hacia las Indias, ocurre el acontecimiento extraordinario y sin precedente similar, del encuentro con un Nuevo Mundo y con ello finaliza una etapa histórica en Europa conocida como Medioevo. Iniciándose a continuación una época distinta en la historia naciente del nuevo continente conocida como la Conquista, en la cual la lepra tendrá particular importancia.

LA LEPRA EN EL NUEVO MUNDO

En América, los relatos históricos demuestran que la lepra hizo su aparición a fines del siglo XV d.C., debido a la llegada de los conquistadores y colonizadores europeos especialmente: españoles, portugueses, franceses y holandeses (Motta, 1981) y más tarde negros de África occidental y chinos de Asia, que fueron traídos como esclavos y obreros respectivamente (Terrones, 1987).

Una demostración de la existencia de casos de lepra en América a finales del siglo XVI d.C., es la construcción del primer hospital de leproso o lazareto en Santo Domingo en 1520 y luego la fundación por Hernán Cortes de la primera leprosería en México en 1521. Por su lado, el primer enfermo entre los descubridores que contrae la enfermedad en 1522 fue el conquistador del Nuevo Reino de Granada Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fundaría la ciudad de Santa fe de Bogotá en 1538. Poco años después, los portugueses trajeron la lepra de Portugal, de la isla Madeira y de las Azores, donde ya existía, así como de sus colonias africanas de ultramar (Terencio, 2006). En fin, las abigarradas tropas de los conquistadores introdujeron la enfermedad que fue eminentemente ibérica en los primeros años de la conquista del Nuevo Mundo. Posteriormente en el mismo siglo, el factor

más importante fue el comercio de esclavos de la costa oeste africana particularmente hacia Cuba, Brasil y América del norte.

LA LLEGADA DE LA LEPRO A VENEZUELA

Al igual que en otros países de América, el origen de la lepra en Venezuela se atribuye a la llegada de los conquistadores y negros esclavos traídos por éstos desde África (Alegría, 1977). Entre el arribo de los conquistadores y el inicio de tráfico humano de negros, hay un período de aproximadamente 200 años en el que no existen referencias de casos de lepra.

El primer caso en el país se presentó en 1626, en la persona de Don Pedro Gutiérrez de Lugo, para entonces Capitán General de la Provincia. Sin embargo, un año después, en 1627, aparece la primera comunicación oficial firmada por el alcalde J. Sánchez Morgado, que confirmó la presencia de dos enfermos de lepra: uno de nombre Melchor de los Ríos y el otro en una negra esclava de procedencia africana (Monzón, 1984). Luego entre los años 1728 y 1858, se ubican nuevos casos en el Territorio Venezolano: Cagua, Cumaná, San Felipe, Maracaibo, Mérida y Trujillo (Reyes, 1990).

En el año 1750, se construyó el lazareto de la ciudad de Cumaná para dar alojamiento a los enfermos del oriente del país; merece destacarse las actividades desarrolladas por el doctor Luís Daniel Beuperthuy, quien se hizo famoso para su época, debido a su gran capacidad de organización y el aporte de ideas avanzadas sobre higiene, profilaxis y tratamiento de la lepra (Monzón 1984).

Durante los siglos XVIII y XIX, el control de esta dolencia se caracterizó por la segregación total de los enfermos para su reclusión obligatoria. Para el año 1752, el Gobernador de la Provincia de Venezuela y Capitán General, Don Felipe Ricardos, ordena la construcción de un lazareto en la ciudad de Caracas con la aprobación del Rey, por Real Orden el 21 de marzo del mismo año. Seis meses después, se hospitalizaron los primeros 11 enfermos, finalizándose su construcción en el año 1753, quedó ubicado al sur de la ciudad y se llamó Hospital de San Lázaro. Posteriormente se construyeron otros lazaretos a lo largo del Territorio Nacional en los años siguientes: 1839 en Angostura; 1846 en Barcelona; 1874 en Táchira; 1831 en la Isla de Providencia y 1906 en el litoral central del país (Reyes, 1990).

En cuanto al arribo de la lepra al estado Zulia y específicamente a la ciudad de Maracaibo, Semprún y Hernández (2018) refieren lo siguiente:

la enfermedad no llegó a Maracaibo sino hasta principio de 1800, cuando los dominicanos llegaron huyendo de la guerra en esa zona colonial y uno de ellos trajo el contagio de la enfermedad. Ha sido identificado como Domingo de la Vega, y su fecha de arribo fue 1804. Desde entonces la enfermedad se propagó en la región (p.1132).

Años más tardes debido a la situación sanitaria incontrolada, el Libertador Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia ordenó por decreto del 5 de septiembre de 1828 establecer en isla de Burros un hospital de leproso para trasladar los enfermos del departamento del Zulia (García, 2018), como refugio y protección de los mismos del rechazo y la indigencia social. Esta isla era perteneciente al señor Simón Peña y el Ayuntamiento de Maracaibo primero la arrendó y luego la compró, asignándole el nombre de isla de los Mártires, y más tarde, isla de Providencia (Salazar, 2020).

El decreto establecía que, para su mantenimiento, se utilizaría un porcentaje de las rentas del derecho de anclaje de los barcos que fondearan en el Puerto de la Vela de Coro y dinero obtenido en las galleras de los cantones del Departamento del Zulia. (Alegría, 1977).

Por otra parte “el leprocomio o lazareto fue inaugurado el 4 de julio de 1831, con cinco enfermos; que aumentaron progresivamente hasta llegar a varios cientos” (Semprún y Hernández, 2018, p. 1132).

En fin, para 1910 el Gobierno Nacional mantenía tres hospitales para leproso en su territorio, dos en estado Zulia: Lazareto Nacional Maracaibo y Leprosería Nacional Isla de Providencia y una en el Distrito Federal: Leprosería Nacional Cabo Blanco (Alegría, 1977). Treinta años después, en 1940 vivían 729 leproso en Isla de Providencia y 619 más en Cabo Blanco (López Contreras y García Álvarez, 1941).

EL RECHAZO SOCIAL DEL ENFERMO

Según Goffman (1970) “en la antigua Grecia se creó el término estigma para referirse a signos corporales que evidenciaban un rasgo particular no deseado, que consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo, y advertían a las personas sanas que los enfermos que los portaban debían ser rechazados para tener contacto físico con ellos, en lugares públicos” (p. 20). Esta práctica coercitiva de alejar y segregar al enfermo de lepra de la necesaria convivencia social y de su propia familia, se mantuvo vigente en todo el mundo durante muchos siglos.

Por su parte Aranzazu (1994), expresa que “en 1897, se realizó en Berlín la Primera Conferencia Internacional de Lepra; en la cual se aceptó el aislamiento compulsivo como medio para impedir la propagación de la enfermedad; recomendando para ello la notificación obligatoria ante las autoridades públicas y la vigilancia estricta de los enfermos” (p.148). Lineamiento sanitario internacional que fue ratificado íntegramente en las conferencias internacionales posteriores. Lo novedoso que se agregó y se admitió en una de ellas, fue la obligación de separar por sexo a los reclusos en los lazaretos, como medida preventiva efectiva.

Estas acciones de reclusión y aislamiento aprobadas fueron ejecutadas en casi todos los países durante casi un siglo y tenían una doble finalidad: primero, aseguraba condiciones de vida aceptables a las personas enfermas; y segundo, garantizaba el aislamiento social a los confinados, mediante la prohibición de salida de su entorno establecido por la ley. De esta manera la sociedad en general se protegía, a través de un adecuado y férreo aislamiento, evitando que los enfermos deambularan por las calles, disminuyendo así el riesgo de contagiar a personas sanas (Alonso, 1977).

Con estas disposiciones sumamente restrictivas, los leprosos fueron rechazados socialmente, estigmatizados y apartados a vivir en soledad o en asentamientos marginados fuera de las ciudades. El temor

colectivo de las personas sanas era debido a las severas deformidades originadas en el enfermo debido al daño grave que ocasionaba la enfermedad en el sistema nervioso periférico (Romero, 2001). Hoy en día a pesar que el padecimiento es diagnosticado de manera precoz, tratado tempranamente con medicamentos efectivos y ser curado sin que deje ninguna discapacidad como secuela; el temor y el rechazo social aún se mantiene latente (Aranzazu, 1994).

En Venezuela el control social se fundamentó en el internamiento de por vida en los leprocomios; siendo los componentes de la reclusión compulsiva la detección de los enfermos, su persecución y su captura, generalmente por procedimientos policiales (Zulueta, 1994). Esta acción muchas veces se producía luego de la denuncia a la autoridad competente de algún vecino temeroso para protegerse a sí mismo y su comunidad del contagio; aunque en el fondo lo que hacía era aflorar sus propios prejuicios hacia el estigma del leproso. Por otra parte, los enfermos se tornaban recelosos, ansiosos, confundidos y a veces violentos; oscilando sus sentimientos entre el retraimiento y la agresividad (Bakirtziev, 1997).

Desde hace mucho tiempo, que la sociedad ideó el aislamiento y reclusión de enfermos de lepra por ser portadores de deformidades y úlceras corporales, a fin de evitar el contacto con personas sanas. En los últimos siglos esta conducta de encierro obligatorio e individual se hizo más comunitario y se

formaron colonias y sanatorios destinados para tal fin, los cuales se denominaron indistintamente leprosarios, leprocomios y lazaretos (Romero, 2001).

Para los enfermos, el aislamiento significaba la muerte social antes de la muerte biológica, por la extracción violenta y abrupta de los lugares cotidianos que frecuentaban, el desarraigo de sus familias, la expulsión de sus labores u oficios, el exilio de sus aldeas, pueblos o ciudades y la ruptura de las relaciones sociales cotidianas que siempre había mantenido; para ser internados de por vida en un leprocomio (Romero, 2001). Todas estas condiciones ocasionaron irremediamente desequilibrios psicológicos complejos y perennes en ellos; ya que atrás dejaban personas queridas, amigos, terruños y porvenir y solo en los recuerdos, quedaban ilusiones irrealizables y proyectos de vida truncados. Una vez que el enfermo era recluido, el abandono de su familia era casi absoluto, la mayoría de los casos para siempre; y lastimosamente se justificaba por las precarias condiciones económicas de sus familiares y amigos y por la lejanía de los lugares de residencia tanto del enfermo como de sus parientes cercanos (Romero, 1995).

LA RECLUSIÓN EN ISLA DE PROVIDENCIA

La isla de Providencia está localizada al noroeste de Venezuela dentro de la bahía de *El Tablazo*, en la parte más angosta del Lago de Maracaibo, aproximadamente a 14 km al este de la ciudad del mismo nombre y frente a los Puertos de Altagracia en la costa oriental; a 3 km de distancia y solo dos minutos en lancha desde el municipio Santa Rita (Pérez, 2018). Su extensión es de 3 km de largo por 2 km de ancho, con una superficie de 51 hectáreas equivalente a 0,5 km² y su forma es la de un triángulo irregular. Es de topografía relativamente plana, con vegetación propia del área tropical xerófila con presencia de mangles, y árboles frutales: cocoteros, mangos, nísperos, etc. (Salazar, 2020).

El único acceso a la isla es por vía lacustre a través de un rústico transporte especie de piragua llamado "*bongo*" que servía por igual para trasladar a enfermos que al personal sanitario que laboraba en el lazareto; alimentos, medicinas, equipos de rayos X y de exámenes de laboratorio, suministros farmacéuticos, materiales de construcción sanitaria y social, etc. que cubrieran las necesidades de todos los pobladores; y cuya labor se realizaba bajo estricta supervisión médico-sanitaria. Cuando la embarcación llegaba con algún enfermo, que en su

mayoría provenían de la región andina, su capitán hacía sonar el silbato del mismo antes de atracar, avisando a toda la población la llegada de un “nuevo integrante” al hospital (García, 2018).

Poco a poco en la isla se fue erigiendo un asentamiento o poblado con todos los allí reclusos y de esta manera se evitó el contacto de los leproso con tierra firme. Por otro lado, según refieren Semprún y Hernández (2018):

las rentas del Puerto de la Vela de Coro, producían lo suficiente para el sustento económico de los enfermos y permitieron la construcción de instalaciones hospitalarias y comunales, entre ellas: 17 pabellones de hospitalización tanto para hombres como para mujeres; una prefectura, una cárcel, dos iglesias (una protestante y otra católica), la casa de las enfermeras, una biblioteca, un cementerio, dos escuelas primarias para hombres y mujeres, una escuela de artes y oficios, un cine, una oficina de correos, un mercado y casas para los enfermos que vivían en pareja (p. 1132).

También se erigieron plazoletas, a pocos metros de la orilla del Lago de Maracaibo y muy cerca del muelle de atracadero

de la piragua del lazareto y de otras embarcaciones sanitarias (Salazar, 2020). Para 1951, existían alrededor de 70 casas que albergaban a enfermos que convivían con sus parejas y también, se levantaron otras edificaciones con 20 habitaciones y unos inmensos tanques para conservar el agua que consumían (Pérez, 2018).

Durante el inicio de la segunda década del siglo XX tanto en el estado Zulia como en el resto del país, existía la falsa creencia de que la lepra se contagiaba al tocar una persona sana un objeto que antes lo hubiese manipulado el enfermo. Por lo que con fin profiláctico de evitar la propagación de la enfermedad a través de la manipulación del dinero, el Gobierno Nacional creó una serie especial de monedas de valor económico exclusivo en las leproserías nacionales (Rivas, 2021). En lo particular, en 1913 (y luego en 1916), se acuñaron en Maracaibo las primeras monedas oficiales fabricadas con aleación de cobre y cinc, con denominaciones: 20, 10, 5, 1, ½ y 1/8 bolívares y de 5 céntimos, con las siguientes características: en el anverso, la leyenda circular *Lazareto Nacional* y la fecha de la acuñación; separada por dos estrellas de cinco puntas y en medio de la moneda, en una línea horizontal la palabra *Maracaibo*; en el reverso, la denominación correspondiente de la moneda (Banco Central de Venezuela [BCV], 2020).

Estas monedas, llamadas *cascojas* en la isla, tenían valor de canje, pero de circulación exclusiva; pues a pesar de ser emisiones

oficiales, respaldadas por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, no eran de uso público, solo destinadas para la compra-venta entre los enfermos (Salazar, 2020). En este caso, el intercambio comercial consistía en cambiar las monedas de uso público en el país, que eran llevadas por los familiares a sus enfermos. El personal encargado del lazareto les canjeaba a los pacientes el equivalente a la cantidad de dinero que recibían, por las monedas de cobre y cinc para su uso. Posteriormente en 1936 y 1939, se acuñaron nuevas monedas para las leproserías nacionales (BCV, 2020).

En cuanto a la cotidianidad en la isla de providencia, los enfermos convivían cómodos y se sentían libres en la comunidad que habían creado en conjunto y con armonía durante generaciones. Propiciaron relaciones de amistad, familiaridad y noviazgos entre hombres y mujeres, que muchas veces llegaron al matrimonio o uniones formales de parejas. Sin embargo, afloraba otra triste realidad: los enfermos que procreaban hijos eran separados de ellos y entregados al Consejo Venezolano del Niño (Monzón, 1984). Proceder injusto que se mantuvo hasta el final de la actividad asistencial de la leprosería a pesar que desde 1947 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social había resuelto que no se aislara al paciente de sus familias, ya que se había demostrado que no era necesario (Salazar 2020).

La isla de Providencia se caracterizó, durante los 154 años que duró funcionando el hospital, por la exclusión social y el aislamiento compulsivo de enfermos de lepra de las personas sanas. A ésta llegaron los seres humanos más rechazados socialmente de su época provenientes del occidente y otras regiones geográficas del país y su hospital se convirtió en la leprosería más grande e importante que existió en Venezuela; llegando a albergar a más de mil pacientes. (Romero, 2001). Cientos de enfermos murieron en la isla y sus restos reposan en el cementerio "La garita", ubicado al norte de ella, hoy escondidos por la tupida vegetación (Pérez, 2018).

El 20 de agosto de 1985, el Gobierno Regional del estado Zulia ordenó el desalojo definitivo de los pacientes de la isla y a todos los obligaron -sin su consentimiento- a trasladarse a una nueva institución sanitaria recién construida en tierra firme para albergarlos; ubicada en el sector de Palito Blanco en la vía a La Concepción, Municipio Jesús Enrique Lossada, conocida como *Hospital Dermatovenereológico Cecilia Pimentel* (García, 2018).

Estetraslado compulsivo y forzoso representó para la mayoría de los pacientes, una gran tragedia emocional ya que la isla era querida como su hogar, a pesar de que la visita de sus familiares sanos era esporádica, En la isla los enfermos tenían todo lo necesario para vivir dignamente: paz interior, tranquilidad, diversión, oficios diversos que realizaban

con libertad y convivencia armónica con los demás pobladores. Además, disfrutaban de todas las comodidades que ofrecían las instalaciones sanitarias para satisfacer sus necesidades básicas; nadie los rechazaba, incluso varios de ellos habían nacido en la isla. Al mismo tiempo, los afectados de lepra se fueron adaptando socialmente de tal manera que formaron sus propias familias; cultivaron entre ellos un sentimiento de fraternidad y mantuvieron siempre un gran apego a su pequeña y querida tierra de adopción (Salazar 2020).

Desafortunadamente el traslado de los pacientes hacia el Hospital Cecilia Pimentel, significó el desplazamiento forzoso hacia otro lugar extraño, incierto y desconocido; la mayoría de los afectados perdieron su identidad personal y su estilo de vida; así como su patrimonio material que aunque escaso, era muy valioso. Todo ello, les originó trastornos psicológicos complejos y permanentes, que la mayoría no pudieron superar.

La isla de Providencia constituye un patrimonio histórico y geográfico del estado Zulia por su relevancia social y sanitaria; ya que en ella se albergaron mientras duró su funcionamiento, cientos de enfermos de lepra que existían en la región occidental de país, correspondientes a los estados: Zulia, Falcón, Lara, Trujillo, Mérida y Táchira. Su valor histórico radica en los testimonios orales y escritos de los pacientes acerca de sus vivencias cotidianas, el relato de sus

costumbres y de su organización social, los testimonios del personal sanitario, y la huella física de algunas de sus construcciones sanitarias como los pabellones de internamiento para ambos sexos y las casas de habitación para parejas (Rivas, 2021).

Posterior al traslado de los enfermos, la isla fue abandonada y desde entonces se encuentra deshabitada y en ruinas. En la actualidad solo quedan restos de lo que fueron algunas edificaciones como: despojos de un pabellón del lazareto, cimientos de casas habitacionales destruidas, vestigios de una iglesia y tumbas destrozadas en el cementerio, tapiadas por la vegetación, entre otros.

CONSIDERACIÓN FINAL

Desde 1831, año en el que comenzó a funcionar el hospital en la isla de Providencia, hasta 1985 cuando se clausuró, transcurrieron 154 años de historia de confinamiento estricto y exclusión social. De esta manera terminó una larga etapa en la historia del control de la lepra en el país; ya que gracias a los nuevos y efectivos medicamentos para tratarla, así como a la vacuna contra la lepra ideada por el destacado científico Dr. Jacinto Convit, la enfermedad ya era curable (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023).

A partir de entonces, la nueva modalidad terapéutica instaurada para el control de los enfermos, fue el uso de la llamada *terapia multidroga*, que no requería ni de hospitalización ni de reclusión prolongada. Por otro lado, pocos pacientes de la isla (todos ancianos discapacitados y abandonados por sus familiares), fueron internados en el nuevo hospital; mientras que la mayoría de los afectados, con la enfermedad controlada y/o curada, fueron dejados en libertad en la ciudad de Maracaibo, convertida para ellos en un ambiente social inhóspito y desconocido; a la cual acudían a veces, cada quince días para de ser atendidos de manera ambulatoria en la Unidad de Dermatología Sanitaria de Maracaibo, – si la precaria situación económica se los permitía – a fin de recibir medicamentos esenciales para sus diversos padecimientos crónicos (Romero, 2001).

Por otra parte, en la tenaz y continua tarea de encontrar el tratamiento médico definitivo de la lepra es justo reconocer el fundamental trabajo del eminente científico e investigador venezolano Dr. Jacinto Convit (1913-2014) en el campo de las enfermedades transmisibles. Durante su prestigiosa carrera médica, de proyección internacional, en 1987 el Dr. Convit diseñó un modelo de vacuna para combatir la lepra, lo cual hizo posible que la enfermedad fuese curable y que los enfermos ya no necesiten estar confinados ni aislados. Con su importante descubrimiento en el campo de la salud pública contribuyó exitosamente al cierre

de los hospitales de reclusión de enfermos de lepra, no solamente en Venezuela, sino también en países de América Latina y El Caribe; garantizándoles a la vez a estos pacientes, un trato digno y humano (OPS, 2023).

Por otro lado, en el año 2018 residían en el Hospital Cecilia Pimentel los últimos trece pacientes crónicos llegados de la isla, desafortunadamente todos ancianos, solitarios y olvidados de sus familiares. Para esa época el funcionamiento de la institución sanitaria era casi nulo, debido a la profunda crisis socioeconómica que desde hace años mantiene casi paralizado al país; por lo que los pacientes se encontraban en condiciones precarias de salud. Recibían diariamente una escasa ración de alimentos con pocos nutrientes, cuyos requerimientos calóricos estaban por debajo de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, para su nutrición diaria adecuada; Pero además ingerían de manera esporádica diversos medicamentos esenciales para controlar su salud cardiovascular deteriorada (VPltv, 2018).

Hoy día, la lepra se ha convertido en una realidad “invisible” para la sociedad, aunque el rechazo al enfermo se mantiene latente en el inconsciente colectivo de la población (Romero, 2001). Esta relativa invisibilidad por una parte se debe a la acción protectora de la vacuna al prevenir la enfermedad; y por

la otra, por la medicación moderna y eficaz para detener y curar las lesiones físicas del paciente (Aranzazu, 1994).

Para finalizar es útil recordar las palabras de Terencio (2006) “la lepra llegó a América en carabela española, galeón portugués, en la cala de barco negro y por inmigraciones marítimas de Asia y del Pacífico” (p.2). Enfermedad que en pocos años se diseminó por todos los países del continente; y en Venezuela, tuvo en el estado Zulia su presencia y relevancia particular.

REFERENCIAS

ALEGRÍA, C. (1977). *Historia de la lepra*. Universidad Central de Venezuela

ALONSO, F. (1977). *Historia de los Leprocomio de Venezuela: Isla de Providencia y Cabo Blanco*. Editorial Logroño. 38-79

ARANZAZU, N. (1994). Enfermedad de Hansen etiología, clínica y clasificación. *Dermatología Venezolana*, 32(4), 145-151

ARRIETA, O. (1986). *Historia de Algunas Enfermedades y Medicamentos*. La Universidad del Zulia

BAKIRTZIEF, Z. (1997). En busca del amarradero de cura de la lepra. *Espacio*

Abierto, 6(2), 1-20

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. (20 de julio de 2020). *Providencia. Paisaje Cultural y Herencia Numismática*. [Archivo de Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=Pi9bX5HYk8k&t=1498s>

BARBA, J. (2021). Lepra. Enfermedad milenaria aún vigente. *Revista Mexicana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio*. 68 (1), 18-33. <https://dx.doi.org/10.35366/101567>

CARDONA, N., Bedoya, G. (2011). Lepra: enfermedad milenaria y actual. *Iatreia*, 24(1), 51-64

CARO, T.L. (1984). *De Rerum Natura*. [Acerca de la naturaleza de las cosas]. (L, Pégolo, trad.). Buenos Aires: Editorial Las cuarentas

DURANT, W. (1956). *La Edad de la fe. Historia de la civilización medieval (cristiana, islámica y judaica) desde Constantino a Dante (325-1300)*. Tomo III. (C. Jordana, trad.). Editorial Sudamericana

GARCÍA, J. (2018, 15 de agosto). El primer leprocomio del país. *La peste loca*. <http://lapesteloca.blogspot.com/2018/08/el-primer-leprocomio-del-pais.html>

GARRISON, F. (1966). *Historia de la*

Medicina. Editorial Suramericana

GOFFMAN, E. 1970. *Estigma*. Editorial Amorrortu

HASTING, R., Browe, S. (1985). *The history of leprosy*. Churchill Livingstone

LLOYD, G. (ed.). (1978). *Hippocratic Writings*. Penguin Classics

LÓPEZ CONTRERAS, E., & GARCÍA ÁLVAREZ, J. (1941). La sanidad y asistencia social en Venezuela. *Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana*, 20 (10), 997-1005

MARKS, S. (2002). Alexander the Great, seafaring, and the spread of leprosy. *Journal of the history of medicine and allied sciences*, 57(3), 285-311. <https://doi.org/10.1093/jhmas/57.3.285>

MONZÓN, H. (1984). *Lepra en Venezuela*. Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 17-73

MOTTA, C. (1981). Lepra. The Epidemiological situation in the Americas. *Lepra Review*, 52(Suppl.1), 61-68. <https://doi.org/10.5935/0305-7518.19810058>

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (s.f.). *Jacinto Convit*. <https://www.paho.org/es/heroes-salud-publica/dr-jacinto-convit>

PASTRANA, F., RAMÍREZ, C., MOREDO, E., RAMÍREZ, H. & ALEMAÑY, C. (2012). Impacto de la Lepra en la historia. *Folia Dermatológica Cubana*, 6(1), 1-10

PÉREZ, L. (7 de febrero de 2018). *Providencia: "La isla del olvido", que devora hombres y megaproyectos*. <http://tureporte.com/providencia-la-isla-del-olvido-devora-hombres-proyectos/>

REYES, F. (1990). Lepra en Venezuela. En F, Scannone. *Historia de la Dermatología en Venezuela. Desde los indios hasta 1990*. Editorial Caracas. 515-527

RIVAS, V. (2021, 6 de mayo de 2021). *Una Isla olvidada por el mundo*. Maracaibo, Venezuela. [Archivo de Video]. YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=HuE96cmHO2g&t=30s>

ROMERO, A., PARRA, M.C., MOYA HERNÁNDEZ, C., RUJANO, R. & SALAS, J. (1995). El Estigma en la Representación Social de la Lepra. *Cadernos de Saúde Pública*, 11 (4), 535-542. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1995000400002>

ROMERO, A. (2001). La lepra: invisibilidad y estigma. *Opción*, 17(35), 11-42

SALAZAR, I. (12 de agosto de 2020). La isla de providencia y su historia. *La gaita del decano*.

- http://lagaitadeldecano.blogspot.com/2020/08/isla-deprovidencia_25.html
- SASAKI, S., TAKESHITA, F., OKUDA, K. & ISHII, N. (2001). Mycobacterium leprae and leprosy: compendium. *Immunology and Microbiology*, 45(11), 729-36. <https://doi.org/10.1111/j.13480421.2001.tb01308.x>
- SEMPRÚN, J., HERNÁNDEZ, L.G. (2018). *Diccionario General del Zulia*. (2ª ed.). Sultana del Lago Editores.
- SKINSNES, O. & ELVORE, R. (1973). Apuntes de la historia de la lepra. I. Cronología Interpretativa del concepto y la práctica de la lepra. *Revista Internacional de Leprología y Otras Enfermedades por Micobacterias*, 41(2), 220-33
- SOTO, E. (2003). La Lepra en la Europa Medieval. Nacimiento de un Mito. *Elementos: ciencia y cultura*, 10(49), 39-45. <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/294/29494905.pdf>
- TERENCIO, J. (1973). *Lecciones de leprología*. Editorial Doménech
- TERENCIO, J. (2006). Consideraciones histórico-epidemiológicas de la lepra en América. *Medicina Cutánea Ibero latinoamericana*, 34(4), 179-194
- TERRONES, A. (1987). *Lepra en las Américas: sus antecedentes históricos y perspectivas*. Centro Panamericano de Investigación y Adiestramiento sobre Lepra y Enfermedades Tropicales
- VPltv. (13 de marzo de 2018). *Pacientes del Cecilia Pimentel en Zulia luchan entre la desidia y el olvido* [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UNUkxY6_EFc
- ZUBIRÍA, R., RODRÍGUEZ, G. (2003). Historia de la lepra. Ayer, hoy y mañana. *Revista Medicina*, 25(1), 33-46
- ZULUETA, A. (1994). La Lepra. Evolución histórica, epidemiología y medidas de control. *Dermatología Venezolana*, 32(4), 181-190

CONTRIBUCIONES DEL ECONOMISTA ZULIANO NÉSTOR CASTRO BARRIOS AL ESTUDIO DE LA MACROECONOMÍA DEL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA: Una perspectiva desde Venezuela

Elita Luisa Rincón Castillo¹

RESUMEN

El presente trabajo reflexiona sobre las principales contribuciones del economista zuliano Néstor Castro Barrios al estudio de la macroeconomía del desarrollo en América Latina, a partir de la perspectiva de Venezuela.

1 Economista (Universidad del Zulia, LUZ, Venezuela). Especialista en Gerencia de Empresa (LUZ). Especialista en Metodología de la Investigación (Universidad Rafael Urdaneta, URU, Venezuela). Especialista y Curso Internacional en Métodos de Investigación en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLACSO-CLACSO) Magíster Scientiarum en Economía: Mención Macroeconomía y Política Económica (LUZ). Magíster Scientiarum en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología (LUZ). Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público: Mención Ciencia Política (LUZ). Doctora en Ciencias Económicas (LUZ). Post-Doctora en Ciencias Humanas (LUZ). Profesora Titular de la Escuela de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ). Directora e Investigadora del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (FCES-LUZ). Editora de la Revista Cuadernos Latinoamericanos e Investigadora del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo”, Vice Rectorado Académico (CEELA-VAC-LUZ). Miembro de Número y actual Bibliotecaria de la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia (ACEEZ). Acreditada en el PEII Nivel C-2016. Maracaibo, Venezuela. Correo: elitarincon@yahoo.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5103-9875>.

Se utilizó como metodología la interpretación de las ideas y del contexto histórico de la obra del autor. El profesor Castro nació en 1937 en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia (Venezuela), es considerado un investigador del área de la ciencia económica, egresado en la primera promoción de economistas de la Universidad del Zulia en el año 1964, quien ha dedicado gran parte de su vida académica al estudio del crecimiento y desarrollo económico. Se ha destacado por su formación académica a nivel nacional e internacional, así como por su participación como ponente y conferencista en eventos académicos, publicación de artículos y autor de reconocidas obras referentes al área de la macroeconomía, crecimiento y desarrollo económico, asimismo ha alternado su experiencia académica con su experiencia profesional. Se concluye que el profesor Castro ha realizado aportes significativos a la ciencia económica, en particular, a la macroeconomía del desarrollo y sus aplicaciones al subcontinente Latinoamericano, dejando su huella en los investigadores venezolanos, en particular zulianos, en esta área del conocimiento.

Palabras clave: ciencia económica, macroeconomía del desarrollo, crecimiento y desarrollo económico, pensamiento económico latinoamericano, economistas de la Universidad del Zulia.

CONTRIBUTIONS OF THE ZULIAN ECONOMIST NÉSTOR CASTRO BARRIOS TO THE STUDY OF THE MACROECONOMICS OF DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA: A perspective from Venezuela

ABSTRACT

This paper reflects on the main contributions of the Zulia economist Néstor Castro Barrios to the study of the macroeconomics of development in Latin America, from a perspective from Venezuela. The methodology used was the interpretation of the ideas and the historical context of the author's work. Professor Castro was born in 1937 in the city of Maracaibo, Zulia state (Venezuela), he is considered a research in the area of economic science, graduated from the first class of economists from the University of Zulia in 1964, which he has dedicated much of his academic life to the study of economic growth and development. He has stood out for his academic training at a national and international level, as well as for his participation as a speaker and lecturer in academic events, publication of articles and author of recognized works related to the area of macroeconomics, growth and economic development, he has also alternated his academic experience with your professional experience. It is concluded that Professor Castro has made significant contributions to economic science, in particular, to the macroeconomics of development and its applications to the Latin American subcontinent, leaving his mark on Venezuelan researchers, particularly Zulianos, in this area of knowledge.

Keywords: macroeconomics of development, economic growth and development, Latin American economic thought, economists from the University of Zulia.

INTRODUCCIÓN

En el pensamiento económico moderno, los problemas económicos generalmente se dividen en problemas microeconómicos y macroeconómicos, aunque recientemente se han comenzado a estudiar, los aspectos mesoeconómicos y metaeconómicos de la ciencia económica (Rincón y Añez, 2017; Rincón, 2022a). En el caso de la macroeconomía, esta rama de la economía analiza las cuestiones de estabilidad y crecimiento económico. Generalmente, comienza estudiando la sociedad en su conjunto hasta llegar al individuo. La macroeconomía centra la atención en la estabilidad y el crecimiento de una economía utilizando variables agregadas de toda la economía (Sachs y Larraín, 2002).

Por otra parte, para estudiar las ideas de los economistas es necesario clasificar el pensamiento económico por escuelas o corrientes. Para Landreth y Colander (2006), es importante concebir la historia del pensamiento económico como un proceso dinámico de interacción entre las fuerzas externas (contexto histórico, económico,

político y social de la época) e internas (profesionalización y avance intelectual) de las disciplinas que dan origen a nuevos avances teóricos. Asimismo, estos autores clasifican a los economistas en ortodoxos y heterodoxos. Según estos autores, mientras los economistas ortodoxos se han ocupado, principalmente, de los problemas de la asignación, la distribución, la estabilidad y el crecimiento; los economistas heterodoxos han estudiado las fuerzas que provocan cambios en la sociedad y la economía.

Este trabajo de investigación tiene como finalidad reflexionar acerca del pensamiento económico y la trayectoria académica-profesional del economista zuliano Néstor Enrique Castro Barrios, profesor Emérito de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales e Investigador del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA), unidad de investigación adscrita al Vicerrectorado Académico (VAC), Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo-Venezuela.

1. BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL ECONOMISTA NÉSTOR CASTRO BARRIOS

A partir del trabajo de investigación realizado por Pérez, Navarro y Montero (2015) titulado “*Pensamiento de Néstor Castro Barrios sobre el desarrollo económico en Venezuela*”, realizado en el marco del Seminario doctoral “Teorías y modelos de desarrollo en América latina y el Caribe”, dictado en el Doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia por la profesora Elita Rincón en el año 2015, se analizan los aspectos relacionados con su biografía, formación intelectual, obras publicadas, reconocimientos y áreas de interés. Asimismo, parte de la información que se recoge en este apartado proviene de entrevista realizada al profesor Castro Barrios durante el año 2017 (Rincón, 2019a), entre otras literaturas.

Néstor Enrique Castro Barrios, nació el 10 de agosto de 1937 en la ciudad de Maracaibo,

estado Zulia, conocido como el Che (Semprún y Hernández, 2018). Nace en una época en la cual Venezuela comienza una pujante actividad petrolera y era el estado Zulia, la región donde se concentraban las actividades administrativas y operacionales de dos (2) grandes compañías petroleras: *Creole Petroleum Corporation* (Standard Oil) y *Caribbean Petroleum Company* (Royal Dutch Shell), empresas transnacionales que incorporaron cambios económicos, sociales, políticos y culturales, en la primera mitad del siglo XX, influyendo en la formación y manera de ser de los venezolanos que vivían en esta ciudad (Pérez et al., 2015; Rincón, 2022b).

En el año 1964, Castro Barrios egresa de la primera promoción de economistas de la Universidad del Zulia (LUZ), en cuya alma Mater ejerció como profesor (Semprún y Hernández, 2018). A partir del año 1964, se presenta la oportunidad de realizar estudios de postgrado en Chile, entre los que se destacan (Rincón, 2019a): i) 1964-1965: Estudios en la Maestría en Desarrollo Económico en Escolatina (Universidad de Chile); ii) 1967: Especialización en Planificación Agrícola en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), organismo que forma parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Al mismo tiempo, se destaca la gira académica realizada en países como México, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS) y Hungría durante su estancia de año sabático entre 1974-1975. Así se tiene: i) 1974: profesor visitante en la Universidad Autónoma de México (UNAM); ii) 1975: profesor visitante en el Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS y iii) 1975: profesor visitante en varios Institutos de Economía de Budapest, en Hungría (Romero, 2018).

En su retorno a Venezuela, complementó su formación académica, ejerciendo laboralmente en su área de formación profesional como economista, entre los que se destaca: i) 1975-1977, Director General del Consejo Zuliano de Planificación (CONZUPLAN), dependencia de la Gobernación del estado Zulia; ii) 1984: Director General Sectorial de Planificación y Presupuesto en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR); iii) 1985-1987: Director del Centro Interamericano para el Desarrollo Regional (CINDER), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA); iv) En diversos años: Asesor en el área de planificación de diferentes instituciones y entes regionales en el estado Zulia (Pérez et al., 2015).

El profesor Castro Barrios impartió sus conocimientos en las aulas de clases siempre vinculado a la Universidad del Zulia, en la Escuela de Economía, en las cátedras de: Contabilidad Social, Dinámica Económica, Macroeconomía, Economía Internacional, entre otras. La creación intelectual y

publicación del trabajo del profesor Castro Barrios, están concentradas en su área de conocimiento, es decir, en la ciencia económica, realizando grandes aportes a las temáticas de la macroeconomía, el crecimiento y el desarrollo económico en América Latina y, en particular, en Venezuela, con una innumerable participación en foros, congresos, conferencias, simposios, artículos de revista, prensa y libros (Rincón, 2019a).

Entre los libros publicados, se destacan los siguientes: i) *Macroeconomía venezolana. Políticas de liberación y políticas de intervención estatal* (Castro, 1987); ii) *Desarrollo y acumulación capitalista* (Castro, 1991); iii) *Macroeconomía Latinoamericana* (Castro, 1994); iv) *Crecimiento y desarrollo económico. Caracterización, obstáculos y posibilidades para el crecimiento y desarrollo en América Latina* (Castro, 1999a) y v) *Reflexiones sobre macroeconomía, crecimiento y desarrollo económico* (Castro, 2006).

Las áreas de interés, desde la óptica de la ciencia económica se concentran en el área de la macroeconomía, especialmente, en el estudio de la teoría y modelos de crecimiento económico **y análisis sobre el desarrollo económico. Al mismo tiempo, es un** admirador de los trabajos del economista venezolano Domingo Felipe Maza Zavala (1922-2010), quien, escribiendo desde Venezuela, dio a conocer todos sus trabajos por Latinoamérica. En otras áreas complementarias, es un

enamorado de la música, destacando su interés por la música mexicana desarrollada en los años dorados del cine mexicano, entre la década de los años 40 y 70 del siglo XX, teniendo como figura a Pedro Infante (1917-1957). Asimismo, es un asiduo lector de la actualidad económica, política y social de lo que está aconteciendo en el mundo contemporáneo (Pérez et al., 2015).

Entre los principales reconocimientos recibidos por el profesor Castro Barrios, se destacan su participación en cinco (5) eventos académicos Latinoamericanos y un (1) evento académico mundial, en el área de la ciencia económica; diplomas y medallas de reconocimiento por su labor académica en el estado Zulia, entre ellas se destacan: la Medalla de Graduación de la 1era. Promoción de Economistas 1964, la Medalla de Alberto Adriani, la Banda de Honor Francisco Ochoa (primer Rector de la Universidad del Zulia) y la medalla correspondiente a la Orden Andrés Bello en su Primera Clase (Romero, 2018). En un artículo escrito por el economista venezolano Maza Zavala, en el Diario El Nacional, se reconoce la importancia de la obra del profesor Castro Barrios, publicada en 1994, sobre *Macroeconomía Latinoamericana* (Rincón, 2019a).

Asimismo, es importante señalar el reconocimiento realizado por parte de la Universidad del Zulia, en la publicación de artículos y obras, así como su consideración como forista, ponente y relator en eventos

académicos locales, regionales y nacionales. En este sentido, es clave resaltar el Homenaje realizado al economista Néstor Castro Barrios “Aportes a la Macroeconomía Latinoamericana”, evento académico que se llevó a cabo en conjunto entre: el Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA), el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (CESPE) y la Academia de Ciencias Económicas del estado Zulia (ACEEZ), celebrado el día 20 de octubre de 2017, en el marco de sus 80 años de vida (Acosta, 2018).

2. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA INTELLECTUAL DEL ECONOMISTA NÉSTOR CASTRO BARRIOS

El entorno, en el que ha vivido el profesor Castro Barrios, estudiado desde la perspectiva histórica, política e ideológica, sociocultural y económica, se ha venido desarrollando durante la segunda mitad siglo XX y lo transcurrido durante el siglo XXI. Para su descripción, se divide en cuatro (4) etapas, atendiendo a la temporalidad de los acontecimientos y los eventos contemporáneos a nivel nacional e internacional.

2.1. DÉCADA DE LOS AÑOS DE 1950

En el contexto histórico mundial, fue la época posterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la cual se consolidó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), institución en la cual estudia en los años de 1960. El profesor Castro Barrios, vivió la **época de la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez** (1914-2001) en Venezuela, durante el período entre 1953-1958, en la cual fueron marcadas las restricciones políticas y la influencia ideológica con sentido de lucha social, de los partidos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Durante esta década se desarrolló en Venezuela, gran parte de la consolidación de grandes obras de infraestructura civil y vial, aprovechando los recursos provenientes de la renta petrolera, destacando la pujante industria petrolera dominada por las empresas transnacionales (Pérez et al., 2015). La ejecución de las primeras obras públicas de gran envergadura, que permitieron mejorar la calidad de vida de la población en áreas como servicios públicos, salud, educación, entre otros.

Lo anterior dio origen al nacimiento de las nuevas ciudades, instalación de industrias y comercios que empleaban parte de la población que migraba, logrando apalancar el crecimiento de ciertas ciudades por la acción del gobierno y la capacidad de actuar como empleador, motivando al campesino abandonar el campo e irse a las ciudades pujantes. A la edad de 20 años, Castro Barrios vivió el derrocamiento de la dictadura y posterior, a la promulgación de la Constitución del año 1961, una época de gran dinamismo en la consolidación de la democracia en Venezuela.

2.2. DÉCADA DE LOS AÑOS DE 1960

En el contexto global, se acentuó las diferencias de los países post-guerra, profundizándose con la denominada “Guerra Fría”, en la cual la bipolaridad y el antagonismo representados por los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, dividieron al mundo en los llamados países del Primer, Segundo y Tercer Mundo (Hobsbawm, 1999). Asimismo, se creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) impulsada por el político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso (1903-1979), quien se desempeñó como Ministro de Minas e Hidrocarburos, durante el período 1959-1963 (Mayobre, 2005).

Castro Barrios, estuvo para esta época en las aulas de la Universidad del Zulia, cursando sus estudios en economía, una carrera inédita que se impartía en la región y, posteriormente, se trasladó a hacer sus estudios de postgrado en el Cono Sur, específicamente, en la ciudad de Santiago de Chile (Rincón, 2019a).

En Venezuela, se vivía la época pujante de la industria petrolera, cuya renta era controlada por el capital transnacional y se continuaba con las obras de infraestructura. Fue una época en la cual la influencia norteamericana en Venezuela, introducida por las transnacionales petroleras, así como el béisbol como deporte de los venezolanos, sobre todo en Maracaibo, marcaron a la población que vivía en la llamada ciudad petrolera (González, 2008).

2.3. DÉCADA DE LOS AÑOS DE 1970, 1980 Y 1990

La Venezuela de la década de los años de 1970 es la época del boom petrolero y de los petrodólares, destacada por el impulso de políticas económicas que conllevaron a un alto endeudamiento y gasto público, apalancado por los ingresos petroleros. Asimismo, se dejó de enseñar economía petrolera en las universidades venezolanas. En el contexto internacional, se mantenía la lucha por la hegemonía ideológica entre los

Estados Unidos y la Unión Soviética, que, a finales de la década de los años 80, con el inicio de la Perestroika suponen la rendición soviética y el final de la “Guerra Fría” (Dos Santos, 2003).

En América Latina, los años de 1980 fueron considerados como la década perdida del desarrollo, destacando la crisis de modelo económico neoliberal, el intervencionismo norteamericano expresado en el Consenso de Washington, la tutela en materia económica de organismos como Fondo Monetario Internacional (FMI), marcaron a los economistas de la época (Rincón, 2012).

En la década de los años de 1990, se vivió la crisis financiera en Venezuela, las cuotas balón, las altas tasas de interés, la hecatombe bancaria, la entrega de los campos petroleros bajo la apertura petrolera (Lucena, 2005). Así como, existía la denominada guanábana política representada por los partidos AD y COPEI. Sin embargo, con la crisis de los partidos políticos y desencanto de los actores sociales, entre otros factores, conllevaron al estallido social del Caracazo en 1989, golpes militares en 1992 y la llegada de la izquierda al poder, todo ello como reflejo de un país que demandaba cambios en todo el entorno nacional (Rincón, 2012).

Se promulga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999), en el marco de un proceso constituyente inédito

en el país. Posteriormente, comienzan las diferencias de posturas ideológicas y la lucha de poderes por el control de la renta petrolera, dando inicio así a una etapa de conflictos permanentes entre actores políticos, en lo que va del siglo XXI (Lacabana, 2006).

2.4. LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI

En el contexto internacional, comienza a vislumbrarse la consolidación de la OPEP que conlleva al incremento de los precios petroleros, así como un nuevo modelo de relación geopolítico con la inclusión del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), comienza a debilitarse la hegemonía norteamericana en la política internacional (Pérez-Gavilán, Gutiérrez y Pérez, 2017).

Por su parte, en el contexto nacional, Venezuela vive una década de intensos conflictos políticos, que desencadenan en eventos que marcaron la historia contemporánea como el golpe de Estado de 2002, el paro de la industria petrolera en 2002, el proceso revocatorio, la participación del Estado en diferentes roles que ejercía el capital privado (Morales, 2019).

En Venezuela, hubo un crecimiento económico sostenido apalancado por los precios del petróleo y un gran gasto público

en políticas sociales que tuvieron su efecto en la disminución de los niveles de pobreza y pobreza extrema, destacando la mejora del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y disminución de la desigualdad (Rincón y Labarca, 2013).

Sin embargo, después de esta bonanza venezolana, se vive una época de crisis económica, expresada en la volatilidad de los precios del petróleo, altos niveles de escasez de productos, altos índices de inflación (hiperinflación), una devaluación acelerada del tipo de cambio, bajos salarios, entre otros aspectos (Vera, 2018).

3. CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO-POLÍTICO DE NÉSTOR CASTRO BARRIOS

La caracterización del pensamiento económico del profesor Castro Barrios, pasa por un proceso de maduración que se da en paralelo a su formación como economista, a nivel de estudios de pregrado y postgrado en los años 60 del siglo XX. En este sentido, dicho proceso pasó por el estudio de los grandes economistas que han marcado hitos en la ciencia económica, tales como: Adam Smith (1723-1790), David Ricardo

(1772-1823), Karl Marx (1818-1883), John M. Keynes (1883-1946), Joseph A. Schumpeter (1883-1950), Milton Friedman (1912-2006), entre otros, buscando una postura más ecléctica desarrollada entre Marx y Keynes (Rincón, 2019b).

Cabe destacar, que en los años de 1970 cuando el profesor Castro Barrios visitó Moscú, capital de la antigua Unión Soviética, señaló que, al ver la belleza de la ciudad, la disciplina, el auge de las ideas de izquierda, la ilusión del socialismo y el paradigma de la Unión Soviética, se declaró comunista por unas horas, donde la ideología es propia de las circunstancias (Pérez et al., 2015).

Al mismo tiempo, en relación al pensamiento económico, es importante hacer mención, al Foro “El pensamiento económico y su relevancia en el mundo de hoy”, organizado por el Banco Central de Venezuela (BCV), en el cual el profesor Castro Barrios participó como presentador del conferencista, el economista venezolano Héctor Silva Michelena (1931-2021), donde expuso lo siguiente (Castro, 2002):

El pensamiento económico en Venezuela, hasta los primeros años de los ochenta, estuvo dominado por los enfoques marxistas y keynesianos, pero en la década de esos años irrumpe en nuestro medio la escuela neoliberal, con su aplicación práctica en el gobierno del Estado promotor del

presidente Luis Herrera. Y surge el neoliberalismo en lo académico llevado de la mano precisamente por un ex-marxista: Emeterio Gómez. El asunto aquí es que luego de la Perestroika, de Gorbachov, muchos economistas de izquierda bajaron la guardia y llegaron a considerar que, con simples medidas coyunturales, Venezuela recibiría modernizada el siglo XXI. Esto, a nuestro juicio, no debería llevar a la liberalización general en todos los mercados, sencillamente, porque si bien ellos generan, y no es seguro, un óptimo económico, el óptimo sociopolítico queda muy lejos de ser alcanzado. De allí la necesidad, no de menos Estado sino de un mejor Estado, como muchas veces lo ha señalado Gastón Parra Luzardo, emérito de LUZ y vicepresidente actual del BCV (p. 52).

Después de un largo proceso de reflexión académica y de experiencia profesional, durante la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, la economía mixta representa el sistema económico donde se ubica el pensamiento económico-político del profesor Castro Barrios, en el cual destaca la importancia de la intervención del Estado para formular políticas económicas, así como la participación en sectores básicos de la economía y la sociedad, mientras que el

sector privado debe encargarse de las demás actividades económicas (Rincón, 2019a).

Los principales aportes del profesor Castro Barrios, a la ciencia económica, están centrados en el área de la macroeconomía, el desarrollo y el crecimiento económico. Al respecto, Castro (2006) señala la importancia de definir tres conceptos fundamentales como son el crecimiento, el desarrollo y la modernidad.

3.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO

El crecimiento económico constituye el proceso por medio del cual un país expande sus productos por habitantes a tasas sostenidas, por períodos de mediano y largo plazo. Hay tres factores fundamentales: la acumulación de capital, la expansión de mercado y el progreso técnico (Castro, 2006). La *acumulación de capital* dota a cada trabajador con más equipo lo cual hace crecer la productividad, es decir, se tiene más capital por individuo y eso hace crecer la productividad, que es la esencia del crecimiento económico. La palabra clave que identifica al crecimiento es la productividad; además, la acumulación permite que crezcan los ingresos y aumente la demanda para que las inversiones, anteriormente, realizadas (de las fábricas) pueda producir y vender.

Por su parte, la *expansión del mercado* implica el aumento de la demanda, la cual, al crecer, requiere un mayor uso de la capacidad productiva, mayor uso del capital instalado (menos capacidad ociosa), incidiendo en que debe de haber una mayor y mejor distribución de los ingresos. Mientras que el *progreso técnico*, es importante por que cuando se trata de la mejor combinación de los factores de producción y mejores procesos, esto va a implicar mayor productividad. Al mismo tiempo, el **progreso técnico puede traducirse en nuevos productos y mejor calidad.**

3.2. DESARROLLO ECONÓMICO

El desarrollo económico implica que haya crecimiento económico y cambios estructurales en materia educativa, en la distribución de ingresos, en la composición de la producción, donde dejar de ser agrícolas para ser más industrial, esos son cambios estructurales. Cabe destacar, que cualquier crecimiento económico no implica desarrollo; pero todo desarrollo implica que haya crecimiento económico, siendo necesario complementarlo con otros conceptos, tales como: el de desarrollo humano, el cual contempla, el nivel de producto por habitante, el consumo de calorías, el nivel educativo y la esperanza de vida.

Castro (2006) cita a Lawrence E. Harrison (1932-2015), académico estadounidense, por su obra *El subdesarrollo está en la mente (el caso latino)*, publicada en 1987, donde define el desarrollo como la mejora del bienestar humano, teniendo como componentes los siguientes: nivel de vida más alto, vida más larga, menos problemas de salud, más educación y estabilidad (tranquilidad). Por otra parte, señala que los economistas: austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950) plantea la creatividad de los empresarios mientras que el estadounidense Everett Hagen (1906-1993) señala que la calidad de la creatividad puede encontrarse en un individuo determinado.

Por lo que Castro (2006) plantea la siguiente definición de desarrollo integral más allá del desarrollo económico:

la satisfacción de las necesidades en una forma cada vez más perfeccionada y a escala ampliada en virtud del crecimiento productivo debido a una mayor acumulación, progreso técnico y mercados amplios, todo ello en condiciones de libertad, participación ciudadana y estabilidad social (solidaridad y felicidad) en una adecuada relación entre el hombre y el medio ambiente, en fin, con la mejora del bienestar humano (p. 113).

3.3. MODERNIZACIÓN

La modernización representa el cambio institucional con progreso técnico, es decir, es cuando los países atraviesan por un cambio institucional combinado con progreso técnico. Esto significa un proceso socioeconómico de industrialización con apoyo tecnológico. Para Castro (2006), “el progreso técnico ¡no es un regalo del cielo!” (p. 67). Para hacer este señalamiento, Castro (2006) recurre a la explicación de la *Economía política del crecimiento económico* de los economistas marxistas: el polaco Paul Baran (1909-1964) y del estadounidense Paul Sweezy (1910-2004), donde destaca que el excedente económico recibido por los capitalistas puede absorberse de variadas formas: i) puede ser consumido, ii) puede ser invertido y iii) puede desperdiciarse. Una forma de inversiones es la que se realiza en nuevos métodos de producción y nuevos productos, lo cual implica progreso técnico que conducirán a innovaciones tecnológicas que incrementarán la productividad, generando más excedente económico y rentabilidad (Rincón, 2019b).

4. ALGUNAS CONTRIBUCIONES INICIALES A LA CIENCIA ECONÓMICA. LA TEORÍA ECONÓMICA: CONTENIDO Y ORDEN LÓGICO

En el año 1975, el profesor Castro Barrios publicó un artículo titulado “La teoría económica: contenido y orden lógico”, en la *Revista de Ciencias Sociales*, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Este artículo fue producto de una ponencia realizada en su estancia de año sabático en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en agosto de 1974 (Castro, 1975). En este trabajo, Castro (1975) expone algunas ideas relacionadas con lo que debería ser el contenido de la teoría económica, así como también, el orden lógico en que debería ser enseñada en las facultades de economía.

Para Castro (1975), en la época que escribe, señala que la enseñanza de la teoría económica adolece de fallas notables, que se caracterizan por los siguientes hechos: i) la enseñanza de la teoría económica está desprovista del carácter social; ii) la teoría económica se enseña de manera fragmentaria; iii) la teoría económica suele enseñarse en un orden ilógico y, iv) la enseñanza de la economía suele ser realizada

en función de criterios irrelevantes desde el punto de vista de la problemática social.

A partir del estudio del economista mexicano Alonso Aguilar Monteverde (1922-2012), en su obra *Economía política y lucha social* en 1973, Castro (1975) sostiene que la enseñanza de la teoría económica debe iniciarse con los estudios sobre “las relaciones sociales de producción, las estructuras y los sistemas; al hacerlo, estaremos dando el primer gran paso para dotar la teoría económica del carácter social de que ha carecido por tan largo tiempo en nuestros programas de estudios” (p. 40-41).

5. ESTUDIOS DE MACROECONOMÍA, DESARROLLO, CRECIMIENTO E INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA

En esta parte se destacan los aportes del profesor Castro Barrios al estudio de la macroeconomía, desarrollo, crecimiento y la integración regional en América Latina a partir de la revisión de cinco (5) trabajos publicados en la *Revista Cuadernos Latinoamericanos* del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA), tres (3) en la década de los años noventa del siglo XX y

dos (2) en los años de la primera década del siglo XXI.

5.1. ECONOMÍA INTERNACIONAL E INTEGRACIÓN: RELACIONES DE AMÉRICA LATINA CON ESTADOS UNIDOS

El 15 de julio de 1987, el profesor Castro Barrios dictó la conferencia “Economía internacional e integración: relaciones de América Latina con Estados Unidos” en el CEELA en el marco del Seminario “La integración como estrategia para el desarrollo”; publicándose en la revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 5, en el año de 1990. En este trabajo, Castro (1990) afirma lo siguiente:

Desde sus comienzos, América Latina nace al mundo como una economía internacional, con un predominio de España en sus relaciones internacionales y, secundariamente, de Portugal. Posteriormente, aparecen otros países europeos en escena destacando Inglaterra, como reflejo de su poderío imperial, en el manejo de las relaciones internacionales de nuestros países (p. 47).

Así mismo, destaca que lo antes señalado implicó que nuestros países se hayan integrado desde un comienzo a la economía del país europeo dominante, más que entre ellas mismas, de manera que cuando acontece el poderío de la economía de Estados Unidos de Norteamérica, las relaciones de nuestras economías lo que hacen es desplazarse desde Europa hacia este país, permaneciendo de esta forma las *relaciones de subordinación y de dependencia* de los países latinoamericanos. Esto es producto de la existencia de economías desarticuladas, con muy escasa integración y con pocas posibilidades de reforzamiento en su proceso de crecimiento y desarrollo económico, que se derivan del carácter monoprodutor a que fueron sometidas estas economías, destinadas a ser productoras de materias primas y alimentos.

Esta visión de Castro (1990) se sustenta en una crítica al enfoque neoclásico sobre el comercio internacional en relación a que:

cualquier comercio es mejor que ningún comercio en lo absoluto, dado que ello perderá significación y antes más bien, se tornará perjudicial para nuestras economías, ante el deterioro de la relación de los términos de intercambio y pérdidas de los frutos del progreso técnico, el cual fue planteado por el economista argentino Raúl Prebisch en

su artículo clásico titulado “El desarrollo económico en América Latina y algunos de sus principales obstáculos” escrito en 1948, suscitando, de esta manera, el debate más enconado entre los economistas del mundo desarrollado y de los países subdesarrollados (p. 48).

El profesor Castro (1990) destaca, en este artículo, el papel que han desempeñado los organismos internacionales como el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), en el análisis de las relaciones económicas internacionales de América Latina con los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) y en la propuesta de mecanismos, acuerdos y convenios que permitan aliviar la pesada carga que significa el intercambio desigual, la pérdida del excedente económico, el problema de la deuda externa, la transferencia de tecnología y las consecuencias de la política económica de EEUU en el subcontinente de América Latina.

5.2. TECNOLOGÍA, CAPITALIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA

El profesor Castro Barrios publicó el artículo “Tecnología, capitalización y productividad en América Latina” en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 9, en 1993, donde señala que:

no hay duda que en la esencia del desarrollo económico se encuentra el incremento sostenido de la productividad y, a su vez, ésta encuentra buena parte de su soporte en la contribución del progreso tecnológico, correspondiendo el resto a la contribución del aumento del capital por obrero (Castro, 1993, p. 87).

Este trabajo está basado en diversos autores. Entre ellos se pueden destacar al economista brasileño Celso Furtado (1920-2004) con su obra *Teorías y políticas de desarrollo económico*, publicada en 1968, quien identifica el desarrollo económico con el proceso de propagación de nuevas técnicas, que provocan un crecimiento significativo de la producción, parte de la cual sirve para mejorar el bienestar de la colectividad y la otra parte sea reinvertida para darle el carácter permanente al proceso.

Igualmente, Castro (1993) hace alusión a los aportes de los economistas: alemán Karl Marx (1818-1883), austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950), húngaro Nicolas Kaldor (1908-1986) y los estadounidenses Robert Solow (n. 1924) y Richard Nelson (n. 1930). Lo anterior sugiere que se requieren políticas de estímulo a la investigación y educación, propiciadoras de aumentos de la productividad para un mayor estándar de vida.

El trabajo de Castro (1993) consistió en realizar un análisis de la influencia que el progreso técnico ha tenido en el crecimiento de la productividad, así como también el efecto de una mayor capitalización por persona en veinte (20) países de América Latina durante el período 1981-1988, concluyendo que en Latinoamérica se está dando, para el lapso de estudio señalado, un fenómeno:

según el cual el crecimiento del capital por persona se inscribe en un proceso de poca tecnificación de la mano de obra, esto es, de mejoramiento de su calidad, de forma que, combinado ello con un proceso de un posible lento crecimiento de la producción material, resulta en definitiva que el crecimiento de la productividad responde más bien a un mayor ritmo de trabajo y alargamiento de la jornada que a un proceso de mayor aporte de la tecnología (p. 96).

Lo señalado lo que hace es corroborar la década perdida de los años ochenta del siglo XX, en cuanto al desarrollo económico. Para superar esta situación, Castro (1993) recomienda “realizar un proceso profundo de transformación en nuestras economías, racionalizando actividades, con aprovechamiento de nuestros recursos, capacitación de la fuerza de trabajo y creación de tecnología propia, según el requerimiento de nuestras necesidades” (pp. 96-97).

5.3. GLOBALIZACIÓN Y NECESIDAD DE UNA MAYOR INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. IMPORTANCIA DEL MERCOSUR

En el año 1997, el profesor Castro Barrios, en compañía del economista Azael Yores, presentaron una ponencia titulada “Globalización y necesidad de una mayor integración latinoamericana. Importancia del MERCOSUR” en el VI Congreso de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, en La Habana-Cuba, ante el panel “El escenario económico internacional: globalización y marginalización. Retos para América Latina”, la cual es publicada en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 16 (Castro y Yores, 1998).

En este trabajo, se destaca el predominio cada vez más creciente de las corporaciones transnacionales en el comercio y las finanzas internacionales, lo cual ha unificado el mundo como un todo, y del concepto de la tierra como “aldea global”, se pasó al concepto totalizante de globalización de un “mundo sin fronteras”. Con el término totalizante se refiere a los aspectos: productivo, comercial, financiero, empresarial, institucional y político. Por tanto, la globalización es un hecho y, además, limita la soberanía de las autoridades nacionales para decidir sobre sus propias políticas públicas.

A partir de la referencia al artículo “Globalización y pérdida de autonomía de las autoridades fiscales, bancarias y monetarias” del economista chileno Juan Carlos Lerda, publicado en 1996, Castro (1998) señala al menos tres factores determinantes, de los cuales se nutre la globalización: la tecnología, la organización corporativa y las políticas públicas. Por otra parte, la globalización tiene su costo dada la pérdida de soberanía de los países para la aplicación de sus políticas económicas propias, por lo que una de las maneras de enfrentar estos efectos adversos consiste en la creación de un bloque económico que integre los países latinoamericanos y caribeños, en vez de grupos de países individualizados: Grupo Andino, Mercado Común Centroamericano, Mercado Común del Sur, entre otros.

Desde la óptica de Castro y Yores (1998), plantean que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para la época que escribe, luce como el esquema de integración de base para la futura integración regional de América Latina y el Caribe. El MERCOSUR sería un esquema de integración con mayor viabilidad para la integración económica, comercial, financiera, educativa, tecnológica, de los países latinoamericanos y caribeños en su totalidad, con el verdadero poder para lograr el desarrollo de nuestros pueblos y así alcanzar una posición en el mundo.

5.4. AMÉRICA LATINA: ALGUNOS ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES Y LOGROS A PARTIR DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN Y DE REFORMAS ESTRUCTURALES

En el año 2001, el profesor Castro Barrios publicó el artículo “América Latina: algunos aspectos económicos y sociales y logros a partir de las políticas de estabilización y de reformas estructurales” en la revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 21, donde expone los principales

indicadores de carácter económico y social, tales como: ingreso per cápita, el crecimiento anual del producto, el nivel educativo terciario, la distribución del ingreso, esperanza de vida al nacer, acumulación de capital, ahorro, productividad, estructura sectorial del producto y de las exportaciones, del valor agregado en la manufacturación, la productividad total de los factores y su vinculación con el crecimiento de las exportaciones (Castro, 2001, p. 29).

Esta investigación tuvo, como fuente principal, los diversos trabajos presentados en el Seminario “América Latina tras una década de reformas: ¿cuáles son los próximos pasos a seguir?”, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Barcelona, en el año de 1997, a raíz de la reunión anual de los gobernadores del banco. Para analizar los países de América Latina se considera su grado de desarrollo, a partir de sus niveles de ingreso: bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Si se analiza la situación para el período que se estudia 1980-1993 se destaca que América Latina “es una región de bajo grado de desarrollo por encontrarse más de la mitad de sus países (13 de 21) por debajo del ingreso mediano alto *per cápita* promedio” (Castro, 2001, p. 30).

Diversos factores pueden señalarse para explicar el bajo grado de desarrollo de

un país: bajo grado educativo; desigual distribución del ingreso; baja realización de inversiones como proporción del producto; bajo grado de industrialización como reflejo de una estructura primaria de producción; carácter primario predominante de las exportaciones, lo cual les expone a fluctuaciones en su precios relativos de exportación y pérdidas del intercambio y traspaso de los frutos del progreso técnico a los países desarrollados y políticas económicas inadecuadas, inconsistentes y contradictorias.

En síntesis, luego de haber aplicado las políticas de estabilización y reformas estructurales en los países de América Latina durante las dos últimas décadas del siglo XX y ver sus impactos en el crecimiento económico y en la distribución del ingreso, equidad y pobreza, Castro (2001) concluye señalando que:

la evolución se hizo más dispar entre los países, de allí que hay la necesidad de ensayar con otras reformas y políticas para reactivar nuestro crecimiento y desarrollo económico por la vía de la justicia social, sin marginalidad ni pobreza, como características predominantes (p. 58).

5.5. AMÉRICA LATINA: FACTORES DE SU CRECIMIENTO ECONÓMICO

En el año 2010, el profesor Castro Barrios publicó el artículo “América Latina: factores de su crecimiento económico” en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 37, donde se propone considerar algunos aspectos inherentes al crecimiento y desarrollo económico de algunos países de América Latina destacando, principalmente, el progreso técnico como una de las fuentes del crecimiento económico.

A partir de Alexander “Alec” Cairncross (1911-1998), citado por Castro (2010) destaca que dentro de los factores determinantes del crecimiento en general, se pueden considerar tres grandes variables estratégicas del mismo: la acumulación de capital, la expansión del mercado y el desarrollo tecnológico. Por su parte, Castro (2010) citando a Robert Solow (n. 1924) sostiene que los economistas identifican tres fuentes del crecimiento económico: el aporte del capital, la contribución del trabajo y la contribución de la productividad total de factores.

Para el análisis, en el trabajo de Castro (2010), se consideraron dos grupos de países: los de la Comunidad Andina de

Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y los países de mayor dimensión económica (Argentina, Brasil y México) para el período 1960-2002. A partir del estudio realizado por el profesor Castro (2010), se analizaron una serie de variables macroeconómicas. Entre ellas, se destaca el crecimiento del producto interno bruto de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde el mayor aporte ha sido de la contribución del trabajo, superando el aporte de la contribución del capital entre 1960-2002. Mientras que, en los países de mayor dimensión económica, la aportación del capital al crecimiento del producto ha sido superior al aporte del trabajo.

6. ESTUDIO DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO LATINOAMERICANO: RAÚL PREBISCH COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

El profesor Castro Barrios ha dedicado parte de sus investigaciones al estudio sistemático del pensamiento económico latinoamericano, teniendo como fuente de inspiración al economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986). En este sentido, se pueden destacar tres ensayos escritos publicados en la Revista *Cuadernos*

Latinoamericanos en los años 2008, 2009 y 2012, en los números 33, 36 y 41, respectivamente.

6.1. LA INFLACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PERSPECTIVA DE RAÚL PREBISCH

En el año 2008, el profesor Castro Barrios escribió el ensayo “La inflación y el desarrollo económico en la perspectiva de Raúl Prebisch”, publicado en el número 33 de la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*. En este ensayo, el profesor Castro (2008) destaca que:

estos dos temas y su interrelación fue de gran preocupación para Raúl Prebisch, y en su planteamiento se preocupó sobre la manera de borrar la falsa creencia de que los economistas de la CEPAL eran proclives a la inflación por creer que la misma era inevitable en el desarrollo económico latinoamericano (p. 121).

En la introducción al ensayo se destacan dos hechos, que señala Prebisch: el primer hecho, es que existen, en la realidad latinoamericana, factores estructurales muy poderosos que llevan a la inflación y contra los cuales resulta impotente la política

monetaria; y el segundo hecho, es la posición crítica que ha asumido frente a ciertas medidas de estabilización monetarias.

Los tópicos que se desarrollan en el ensayo son los siguientes: inflación vs. desarrollo, el crédito en la esfera privada, otros factores de la inflación, las aberraciones de la lucha contra la inflación, factores regresivos en la distribución del ingreso e inflación y la espiral inflacionaria. Este ensayo está basado en dos (2) libros de Prebisch: uno escrito en 1963, titulado *Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. El falso dilema entre desarrollo, economía y estabilidad monetaria* y el otro escrito en 1986, titulado *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*; ambos editados por Fondo de Cultura Económica de México.

6.2. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE RAÚL PREBISCH. HACIA UNA DINÁMICA DEL DESARROLLO LATINOAMERICANO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITALISMO PERIFÉRICO

En el año 2009, el profesor Castro Barrios publicó el ensayo “El pensamiento económico de Raúl Prebisch. Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano

para la transformación y desarrollo del capitalismo periférico”, en el número 36, de la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*. En este ensayo, Castro (2009) señala que “Raúl Prebisch ha sido considerado como la máxima representación del pensamiento económico latinoamericano, pero, además fue un hombre de acción a través de diversas funciones públicas que ejerció como Secretario de la CEPAL y Secretario General de la UNCTAD” (p. 129).

El destacado economista brasileño Celso Furtado (1920-2004), según Castro (2009), consideró a Prebisch

como el economista de mayor influencia en América Latina, fuente de inspiración para los científicos sociales de la Región. Creó la escuela Cepalina, una de sus mayores contribuciones para el estudio de los problemas latinoamericanos y planificó la propia estrategia para beneficios de nuestras sociedades (p. 129).

Este ensayo destaca los aportes de Prebisch hacia los temas relacionados con la aceleración del desarrollo y los factores que se oponen, la cooperación financiera y política de desarrollo interno, las alternativas de desarrollo y la cooperación internacional, los supuestos políticos subyacentes, inflación y desarrollo económico, la planificación en América Latina, entre otros aspectos.

El ensayo está basado en la interpretación de cuatro (4) obras de Raúl Prebisch escritas en los años: 1963 (*Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano. El falso dilema entre desarrollo, economía y estabilidad monetaria*), 1974 (*Desarrollo, planificación y los problemas del desarrollo en América Latina*), 1976 (*Transformación y desarrollo: la gran tarea de la América Latina*) y 1986 (*Capitalismo periférico. Crisis y transformación*).

A través de la CEPAL, Prebisch generó un pensamiento independiente, abriendo nuevos rumbos para abordar con sentido crítico las teorías económicas. En la quinta etapa de su pensamiento económico, Prebisch revisó, críticamente, todos sus planteamientos anteriores, afirmando que lo económico no puede separarse de lo social y que el mercado dista mucho de ser el regulador supremo de la economía, viniendo a ser lo que está detrás del mercado, el manejo hegemónico del poder.

Asimismo, Prebisch divulgó el pensamiento novedoso del economista británico John M. Keynes (1883-1946), quien había surgido como un disidente de los neoclásicos en medio de la crisis de los años treinta del siglo XX. Pero las ideas de Prebisch, no pretendían subvertir el sistema económico capitalista, pues no fue un transformador radical, a tal punto de negar la viabilidad del capitalismo.

Para Castro (2009), Prebisch no era keynesiano ni neoclásico sino un hombre pragmático, integrador de posibilidades por aplicar, un utopista, un ingenuo, un idealista, a su manera, en busca de ideas, de un sistema económico que pudiera fundamentar un capitalismo social basado en la administración del excedente económico por parte del Estado.

Cuando en 1949, Prebisch publicó “El desarrollo económico en América Latina y algunos de sus principales problemas” estaba creando el ambiente que llevaría al debate más encendido que se ha dado entre los economistas de los países desarrollados y los economistas del Tercer Mundo. En este estudio, según Castro (2009), Prebisch presenta el deterioro secular de los términos de intercambio de los países subdesarrollados, exportadores de materias primas y de alimentos.

El enfoque de centro-periferia fue el gran aporte de Prebisch, señala el economista venezolano Maza Zavala (1964), citado por el profesor Castro (2009), “en el cual nuestro mundo gira en torno al centro, tal que la luz, el brillo de la vida, la razón de vivir, proviniendo del centro a la periferia, subordina a ésta a los países hegemónicos” (p. 132).

6.3. RAÚL PREBISCH COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA EL ANÁLISIS Y CRÍTICAS DE OTROS AUTORES

En el año 2012, el profesor Castro Barrios escribió el ensayo “Raúl Prebisch como fuente de inspiración para el análisis y críticas de otros autores”, publicado en el número 41 de la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*. En este ensayo, Castro (2012) hace referencia a autores que han tomado a Prebisch como fuente de inspiración o marco de referencia para llevar a cabo sus planteamientos sobre el área económica. Dicha referencia no fue siempre de carácter positiva en la perspectiva de los economistas de los países industrializados.

El contenido del ensayo está estructurado en ocho aspectos (Castro, 2012). La primera, señala la relación de intercambio y sustitución de importaciones donde se consideran los aportes de Prebisch por parte de: Ricardo Ffrench-Davis, Helmut Hesse y Hermann Sautter, Gunnar Myrdal, Domingo Felipe Maza Zavala, Robert Brown, así como las críticas de: Charles Kindleberger, Gottfried von Haberler y Jacob Viner a la visión prebischiana. La segunda, hace referencia al crecimiento económico donde se destacan los aportes a Prebisch por parte de Miguel Galindo y Graciela Malgesini, Ricardo Ffrench-Davis

y Clemente Ruiz. La tercera está referida a la industrialización y crecimiento en donde se manifiesta el aporte de Prebisch por parte de Albert Hirschman.

La cuarta, destaca el apoyo de Prebisch a la planificación en América Latina realizada por Castro (1991). La quinta, resalta el aporte de Prebisch al comercio y el desarrollo por parte Schiavo Campo y Hans Singer en la creación Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en inglés), así como de Howard Ellis. La sexta, considera un análisis crítico a la industrialización y sustitución de importaciones por parte de Bela Alexander Balassa, Gerardo Bueno, Pedro Pablo Kuczynski y Mario Simonsen. La séptima, hace referencia al debate de Prebisch sobre los estructuralistas y monetaristas en relación a la inflación por parte de Aníbal Pinto. Y en la octava, considera el aporte de Prebisch al pensamiento económico latinoamericano resaltado por John Powelson y Gunnar Myrdal.

7. ANÁLISIS ACERCA DEL SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA MUNDIAL

Uno de los temas de preocupación del profesor Castro Barrios ha sido el análisis sobre el desarrollo del capitalismo a nivel

mundial. En este ámbito, se destacan dos trabajos publicados en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, números 18 y 43, en los años 1999 y 2013, respectivamente.

7.1. DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI

Un primer trabajo escrito en 1999, en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 18 titulado “Desarrollo del capitalismo en el umbral del siglo XXI”, constituye un ensayo de reflexión que expone con cifras algunos resultados y opiniones de estudiosos y columnistas especializados en efectuar una aproximación analítica de la gestión del capitalismo a la luz del próximo milenio.

El sistema capitalista hizo su aparición plena en el siglo XVIII. El economista australiano Heinz W. Arndt en su obra *Desarrollo económico*, publicada en 1992, “calificó al capitalismo de injusto, explotador, inestable por lo propenso a la crisis y al derrumbe, además, de derrochador” (citado por Castro, 1999b, p. 20). Sin embargo, según Castro (1999b) “el capitalismo como sistema de producción ha demostrado ser superior al socialismo y continúa sin parar con el desarrollo interrumpido de la producción.

Otros serán los cargos que habrá de imputársele por otros conceptos” (p. 20). Destaca Castro (1999b), que los

economistas: el alemán de origen judío Karl Marx (1818-1883), había señalado al capitalismo como una etapa necesaria para sacar al mundo subdesarrollado, de su atraso; el polaco Paul Baran (1910-1964), señalaba que el capitalismo era un obstáculo para ese proceso y, el alemán André Gunder Frank (1929-2005), dirá que el subdesarrollo es causado por el capitalismo.

En este trabajo, Castro (1999b) se pregunta ¿Por qué el capitalismo ha sobrevivido, a pesar de todos los pronósticos que se hicieron entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Todo ello a pesar de la controversia sobre el derrumbe como depresión crónica de Karl Kautsky (1854-1938) y crisis de Louis Boudin (1874-1952). Según Castro (1999b):

el capitalismo aprendió –y mucho– de las enseñanzas de los teóricos marxistas, entre otras, de que una de las dificultades del capitalismo proviene del subconsumo, dando origen, así, al crédito y tarjetas correspondientes, ignorado el primero por los teóricos que siguieron a Marx y las tarjetas de crédito por lo inédito para esa época (p. 20-21).

Asimismo, señala Castro (1999b) que los capitalistas aprendieron que un mejor desempeño implicaba corregir las injusticias que el mercado generaba, por lo que

apareció el Estado con sus políticas sociales. Ahora bien ¿cuáles han sido las fuerzas que han propulsado el desarrollo capitalista? Según Castro (1999b) “debemos recordar la enorme significación del gasto público, fundamentalmente, por el armamentismo para mantener el aparato productivo en pleno funcionamiento” (p. 21).

En este sentido, Castro (1999b) cita al economista John K. Galbraith (1908-2006) –calificado por Paul Baran (1910-1964) y Paul Sweezy (1910-2004) como el profeta de la prosperidad sin guerra– quien “había señalado que la depresión de los 30 nunca había llegado a su fin, sino que simplemente desapareció con la movilización de los 40, esto es, con la entrada de Estados Unidos a la II Guerra Mundial” (p. 22). Considera Castro (1999b), que estas fuerzas nutrieron el desarrollo del capitalismo para llevarlo al capitalismo monopolista de Estado, planteado por Baran y Sweezy, teóricos que han sido inspiración para sus planteamientos sobre la economía política del capitalismo.

En este sentido, destaca Castro (1999b):

Con la creación de la poderosa máquina de guerra en la Alemania hitleriana y la aplicación de la teoría keynesiana, asistimos así al capitalismo monopolista de Estado, convertido éste en una especie de esperanza para los países subdesarrollados, con una

duración de unos treinta años, hasta que el neoliberalismo hizo su recorrido planetario en los 80 y con la caída del muro de Berlín, el mundo volvió a ser unipolar, con Estados Unidos como el imperio dominante de la economía mundial (p. 23).

Si se refiere a indicadores sociales, Castro (1999b) señala que el capitalismo ha sido exitoso en un pequeño grupo de países desarrollados, pero de fracaso relativo a escala planetaria. Se plantea también, el proceso de centralización de capitales a escala mundial, dando paso al propio proceso de globalización. Este reacomodo originará la creación de bloques económicos: la Unión Europea (UE), con la adopción de la moneda única el Euro; el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC); la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA); además, del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Grupo de los Tres y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en América Latina, entre otros.

7.2. LA CRISIS GLOBAL DEL CAPITALISMO

En un segundo trabajo escrito en el año 2013 en la Revista *Cuadernos Latinoamericanos*, número 43, que se titula “La crisis global del capitalismo”, Castro (2013) plantea en

la introducción que, en el estudio sobre el desarrollo del capitalismo, Angus Maddison (1926-2010) distingue cuatro fases en cuyo proceso el desarrollo del capitalista no ha sido uniforme, distinguiendo cuatro fases: 1820-1913, 1913-1950, 1950-1973 y 1973 en adelante. En todo este largo período ha habido fluctuaciones de más corta duración, conocidos como ciclos económicos, pero el interés de Maddison radica en los grandes cambios de tendencias.

Según Castro (2013), el análisis cíclico para el período capitalista inició con Joseph Clément Juglar (1819-1905) en 1865, quien pensó que los ciclos eran, aproximadamente, sincrónicos en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Por su parte, el análisis de las ondas largas periódicas del capitalismo surgió con la Primera Guerra Mundial (1914-1918), alrededor de cincuenta años después del análisis cíclico, teniendo como principales estudiosos a: Nicolái D. Kondratieff (1892-1938), Simon Kuznets (1901-1985) y Joseph A. Schumpeter (1883-1950).

Castro (2013) analiza en este capítulo la crisis de los años 1930 y del 1970 del siglo XX, así como la crisis de 2008 en el siglo XXI. La Gran Depresión de los años de 1930, según Castro (2013) representa el suceso más significativo en la quiebra del capitalismo en toda su historia económica y vino a ponerle fin al enfoque optimista de los economistas clásicos, fundamentado en la Ley de Say, generándose un desempleo

masivo tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos de Norteamérica. La Gran Depresión de los años de 1930, hizo claudicar a la teoría clásica y generó las condiciones para una revolución científica a través de lo que se ha llamado la revolución keynesiana.

Según Villareal (1986), citado por Castro (2013), la aparición de John M. Keynes (1883-1946) desechó el mundo clásico del equilibrio natural y el sistema de libre mercado como mecanismo para el ajuste automático y equitativo. Para Keynes “la economía capitalista genera dos problemas fundamentales: desocupación y concentración de la riqueza y el ingreso” (Keynes, 1943; citado por Castro, 2013, p. 166).

Al desarrollo capitalista entre 1950 y 1973 se le ha calificado como la “Edad de Oro” del capitalismo en el cual el crecimiento económico de los países capitalistas avanzados fue en ascenso. Después de 1973, el desempeño se deterioró. Diversas circunstancias que se influyen entre sí, condujeron al fin de la “Edad de Oro” del capitalismo y vinieron a dar inicio a la era de la crisis global del capitalismo, según Castro (2013), producto, entre otras cosas, de la subida de los precios del petróleo, originándose una “crisis energética” (p. 186). Por otra parte, Castro (2013) señala que “la crisis del sistema capitalista de finales de la primera década del siglo XXI tiene su origen en el hundimiento del sistema

financiero provocado por la acción de los especuladores” (p. 190).

Para Castro (2013), de todas las crisis que ha tenido el sistema capitalista es la crisis financiera global, a partir del 2008, la de más difícil solución, pues mientras la crisis de los años de 1930 era fundamentalmente, de carácter real, requiriendo la reanimación de la inversión para que la demanda efectiva creciera y con ella la producción y el empleo; la crisis actual, requiere actuar en los dos frentes: en la economía real y en la economía financiera, haciendo la situación más compleja. Ambas crisis, la del 2008 y de 1930, fueron de carácter endógeno, mientras, que la crisis de mediados de 1973, fue de carácter exógena, por cuanto su origen se ubicó en el Medio Oriente, como consecuencia de los embargos petroleros practicados por los árabes.

Asimismo, sostiene Castro (2013) que con todo y lo grave de la crisis actual, la misma ha tenido un factor de compensación en el desempeño exitoso de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); aspecto éste, compensatorio, que no existió en la crisis de los años de 1930. De la misma manera, otro factor compensatorio de la crisis ha sido la creación de bloques económicos, por el estímulo que los mismos ejercen en el comercio mundial y por tanto en la producción. Sin embargo, agrega Castro (2013) que aún así, la globalización de la economía mundial, ejerce un efecto en contrario, por cuanto cualquier suceso que

se ejerza en la economía líder del capitalismo se proyecta, plenamente, en todos los países del planeta. Pero, además, la Eurozona tiene su propia crisis financiera, que agregándose a la estadounidense, agravan la crisis de la economía mundial.

REFLEXIONES FINALES

En 1987, el profesor Castro Barrios planteaba que la verdadera solución a nuestro problema de subdesarrollo no puede venir desde afuera, mucho menos desde los Estados Unidos de Norteamérica. Este fue el mensaje que nos dejará el economista argentino Raúl Prebisch en 1984 en su artículo “La crisis del capitalismo global y su trasfondo teórico” publicado en la Revista CEPAL, número 22, a tal efecto señalaba que, hay que emprender, nuevamente, el camino de nuestra autonomía intelectual, así como tener siempre presente que los centros se han interesado en el desarrollo periférico cuando convenía a sus propios intereses económicos, políticos y estratégicos (Castro, 1987).

Por lo que, no les ha interesado la profundidad social del desarrollo periférico. Es decir, no les ha interesado a los centros que la periferia deje de serlo. Por lo que una de sus conclusiones es que debemos convencernos de que esa transformación no podrá venir desde fuera, ni en las ideas

ni en los hechos. Tiene que ser obra nuestra, obra latinoamericana, compatible con nuestra forma de cooperación y convivencia internacionales.

Por consiguiente, la concepción sobre desarrollo, presente en el pensamiento del economista zuliano Néstor Castro Barrios, es integral, describiendo las diferentes facetas o aristas que conforman esa gran estrella que es el desarrollo económico. En este sentido, existen tres factores fundamentales que están entresacados para realizar el análisis integral de la temática estudiada como lo es: crecimiento económico, desarrollo económico y la modernidad, los mismos son los elementos que caracterizan su pensamiento económico.

Si bien es cierto, se puede percibir el sesgo un poco “economicista” sobre la concepción del desarrollo, también se destaca el reconocimiento que el desarrollo es “multifactorial” y el ámbito del crecimiento, como su área de interés, ha permitido explorar en profundidad los aportes desde la ciencia económica hacia el desarrollo. La visión del desarrollo del autor estudiado, en la entrevista realizada, manifestó que consideraba en términos cuantitativos que el 75% era positiva, tomando en cuenta que los modelos de desarrollo se ajustan a elementos multifactoriales, destacando, que las grandes teorías del desarrollo económico fueron construidas y elaboradas por los países llamados del Primer Mundo, ajustándose a sus realidades y que en

muchos casos no explican las realidades de los países de América Latina, pertenecientes a los llamados del Tercer Mundo.

En relación a la vigencia de su pensamiento, consideramos que se mantiene muy vigente y responde a la actualidad de los eventos y situaciones económicas que se están viviendo en Venezuela y en el contexto internacional. El autor destaca que aún en pleno siglo XXI, se mantienen vigentes las teorías desarrolladas por Adam Smith (1723-1790) en el siglo XVIII, John M. Keynes (1883-1946) en la primera mitad del siglo XX, John Nash (1928-2015) en la segunda mitad del siglo XX; así como los aportes de Domingo Felipe Maza Zavala (1922-2010) en Venezuela y otros economistas en América Latina. Es decir, su pensar está fundamentado en su formación y experiencias vividas permanecen vigentes (Rincón, 2019a).

La documentación y publicación de sus trabajos, ha permitido a los investigadores en el área de la ciencia económica, tener acceso a sus obras escritas, permitiendo de esta manera propagar sus conocimientos en el tiempo, siendo una de las características más importantes de la ciencia presentes en los investigadores, es decir, que sea reproducible. Para ello, es relevante destacar el papel de difusión y divulgación del conocimiento económico y social de la revista *Cuadernos Latinoamericanos* del Centro experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA), donde el profesor

Castro Barrios se ha venido desempeñando como investigador (Rincón, 2019c).

Se ha destacado por su formación académica a nivel nacional e internacional, así como por su participación como ponente y conferencista en eventos académicos, publicación de artículos y autor de reconocidas obras referentes al área de la macroeconomía, crecimiento y desarrollo económico, asimismo, ha alternado su experiencia académica con su experiencia profesional. El profesor Castro Barrios ha realizado aportes significativos a la ciencia económica, en particular, a la macroeconomía del desarrollo y sus aplicaciones al subcontinente Latinoamericano, dejando su huella en los investigadores venezolanos, en particular zulianos, en esta área del conocimiento.

Finalmente, se considera que la perseverancia, aptitud y actitud del profesor Castro Barrios, le han permitido desarrollar, algo que el mismo comentó, la importancia de tener “imaginación” como complemento ideal de la formación intelectual, ya que un investigador sin imaginación pasará desapercibido. Al respecto, esa imaginación le permitió alcanzar una mayor creatividad y desarrollar la ecuación sobre el excedente económico, que considera de gran importancia para la ciencia económica, sin embargo, ha tenido poca divulgación (Rincón, 2019a).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA, N. (2018). Palabras de bienvenida. Homenaje al Profesor Néstor Castro Barrios “Aportes a la macroeconomía latinoamericana”. *Cuadernos Latinoamericanos*. 30 (53), 114-117. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas, Venezuela.

CASTRO, N. (1975). La teoría económica: contenido y orden lógico. *Revista de Ciencias Sociales*. 4, 39-47. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (1987). *Macroeconomía venezolana. Políticas de liberación y políticas de intervención estatal*. Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes.

CASTRO, N. (1990). Economía internacional e integración: relaciones de América Latina con Estados Unidos. *Cuadernos Latinoamericanos*. 3 (5), 47-61. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (1991). *Desarrollo y acumulación capitalista*. Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes.

CASTRO, N. (1993). Tecnología, capitalización y productividad en América Latina. *Cuadernos Latinoamericanos*. 5(9), 87-97. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (1994). *Macroeconomía Latinoamericana*. Mérida, Venezuela. Universidad de Los Andes. CORPOZULIA.

CASTRO, N. (1999a). *Crecimiento y desarrollo económico. Caracterización, obstáculos y posibilidades para el crecimiento y desarrollo en América Latina*. Maracaibo, Venezuela. Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos. Editorial de la Universidad del Zulia.

CASTRO, N. (1999b). Desarrollo del capitalismo en el umbral del siglo XXI: hechos y teorías. *Cuadernos Latinoamericanos*. 11(18), 19-32. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2001). América Latina: algunos aspectos económicos y sociales y logros a partir de las políticas de estabilización y de reformas estructurales. *Cuadernos Latinoamericanos*. 13(21), 29-58. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2006). *Reflexiones sobre macroeconomía, crecimiento y desarrollo económico*. Maracaibo, Maracaibo. Ediciones del Vicerrectorado Académico. Universidad del Zulia.

CASTRO, N. (2008). La inflación y el desarrollo económico en la perspectiva de Raúl Prebisch. *Cuadernos Latinoamericanos*. 19(33), 121-133. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2009). El pensamiento económico de Raúl Prebisch. Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano para la transformación y desarrollo del capitalismo periférico. *Cuadernos Latinoamericanos*. 20(36), 129-144. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2010). América Latina: factores de su crecimiento económico. *Cuadernos Latinoamericanos*. 21(37), 139-166. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2012). Raúl Prebisch como fuente de inspiración para el análisis y críticas de otros autores. *Cuadernos Latinoamericanos*. 23(41), 137-152. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. (2013). La crisis global del capitalismo. *Cuadernos Latinoamericanos*. (24) 43, 165-197. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

CASTRO, N. y Yores, A. (1998). Globalización y necesidad de una mayor integración latinoamericana. Importancia del MERCOSUR. *Cuadernos Latinoamericanos*. 10(16), 13-23. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

DOS SANTOS, T. (2003). *La teoría de la dependencia. Balance y perspectivas*. Barcelona, España. Plaza & Janés Editores.

GONZÁLEZ, L. (2008). Maracaibo: ciudad, petróleo y cambio social. III Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población "Cambio demográfico en Venezuela: Oportunidades y Retos para las Políticas Públicas". Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

HOBSBAWM, E. (1999). Primer Mundo y Tercer Mundo después de la Guerra Fría. *Revista de la CEPAL*. 67, 7-14. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago, Chile.

LACABANA, M. (2006). Petróleo y hegemonía en Venezuela. La construcción de un proyecto nacional democrático-popular en el siglo XXI. En: Basualdo, E. y Arceo, E. *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 317-360.

LANDRETH, H. y COLANDER, D. (2006). *Historia del pensamiento económico*. Madrid, España. McGraw-Hill Interamericana.

LUCENA, H. (2005). La crisis política en Venezuela: repercusiones y respuestas del movimiento sindical. En: De La Garza, E. (Coord.). *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*. Buenos Aires, Argentina. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 53-94.

MAYOBRE, E. (2005). *Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979)*. Caracas, Venezuela. Biblioteca Biográfica Venezolana. El Nacional. Banco del Caribe.

MORALES, J. (2019). Conflictividad política, social e ideológica en Venezuela 2002-2003: polarización y mediación internacional. *Revista de Ciencias Sociales*. XXI (4), 250-263.

PÉREZ, E.; NAVARRO, J. y MONTERO, A. (2015). Pensamiento de Néstor Castro Barrios sobre el desarrollo económico en Venezuela. *Seminario: Teorías y Modelos de Desarrollo en América Latina y el Caribe*. Maracaibo, Venezuela. Doctorado en Ciencias Económicas. División de Estudios para Graduados. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia.

PÉREZ-GAVILÁN, G.; GUTIÉRREZ, A. y PÉREZ, B. (2017) (Coords.). Prólogo. En: *La geopolítica del siglo XXI*. Ciudad de México, México. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 11-13.

RINCÓN, E. (2012). *Programa de ajuste estructural, paradigma de política económica y modelo de desarrollo en América Latina: un análisis crítico. Países andinos. Período: 1980-2000*. Tesis doctoral presentada para optar al grado de Doctora en Ciencias Económicas. Maracaibo, Venezuela. División de Estudios para Graduados. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia.

RINCÓN, E. (2019a). Entrevista al economista Néstor Castro Barrios. *Cuadernos Latinoamericanos*. (31)55, 100-103. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

RINCÓN, E. (2019b). Reseña del libro *Reflexiones sobre Macroeconomía, Crecimiento y Desarrollo Económico* del economista Néstor Castro Barrios. *Cuadernos Latinoamericanos*. 31(55), 96-99. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

RINCÓN, E. (2019c). Editorial. Trayectoria de *Cuadernos Latinoamericanos*: más de 30 años de producción intelectual. *Cuadernos Latinoamericanos*. 31(56), 8-11. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

RINCÓN, E. (2022a). *Tendencias de la ciencia económica y formación del economista venezolano en una economía petrolera en el contexto de crisis del pensamiento económico y de la economía mundial*. Maracaibo, Venezuela. Premio del Libro Universitario “EDILUZ 60 Aniversario 2021”. Editorial de la Universidad del Zulia.

RINCÓN, E. (2022b). La historia de la industria petrolera en el estado Zulia: un análisis desde la perspectiva de los modelos productivos venezolanos. Seminario “Vivir y trabajo en ciudades con industrias con hidrocarburos”. El Colegio de la Frontera del Sur / Universidad Autónoma de Tamaulipas. 16 al 20 de mayo. Chiapas, México.

RINCÓN, E. y AÑEZ, C. (2017). La formación del economista y sus principales tendencias contemporáneas. Propuesta del eje curricular “Mesoeconomía” en la Universidad del Zulia. *Revista Recitium*. 3(2), 48-65. Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo. Maracaibo, Venezuela.

RINCÓN, I. y LABARCA, N. (2013). Desarrollo humano en Venezuela. *Opción*. 29(70), 104-119. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

ROMERO, D. (2018). Semblanza del profesor Néstor Castro Barrios. Homenaje al Profesor Néstor Castro Barrios “Aportes a la macroeconomía latinoamericana”. *Cuadernos Latinoamericanos*. 30(53), 118-119. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

SACHS, J. y LARRAÍN, F. (2002). *Macroeconomía en la economía global*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Prentice Hall.

SEMPRÚN, A. y HERNÁNDEZ, L. (2018). Castro Barrios, Néstor. En: *Diccionario General del Zulia*. Maracaibo, Venezuela. Vol. I, 462.

VERA, L. (2018). ¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana? *Nueva Sociedad*. 274, 83-96. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Buenos Aires, Argentina.

ESTADO ZULIA: VISIÓN DE PUJANZA Y PROGRESO COMO MANIFESTACIÓN DE SU REFULGENTE HISTORIA

Daniel Alfonso Aguado Caldera¹
e-correo: danielaguado78@gmail.com

RESUMEN

El propósito de este artículo fue analizar la realidad del Estado Zulia: visión de pujanza y progreso como manifestación de su refulgente historia, observada desde la óptica de una triada de aspectos fundamentales: su evolución territorial, su identidad y futuro. Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, exploratoria, con un diseño flexible, con diversidad metodológica, para cumplir con los propósitos investigativos. Se recabaron datos a partir de documentos digitales, textos físicos, entrevistas, una guía de registro, y los datos aportados por el saber del investigador; analizados a partir del método de la triangulación, y la hermenéutica o interpretación de las informaciones recabadas. Los resultados evidenciaron que el escenario zuliano se ha desarrollado sobre la base de sendos principios éticos y morales para configurar y defender su estirpe. En consideración a las conclusiones hechas desde su testimonio de valor, coraje, fuerza y empuje para un futuro promisorio, se recomienda atender a su majestuosa historia, plena de esfuerzo, gallardía y liderazgo, junto a valores humano-cristianos de dignidad y cumplimiento del deber, con lo cual será posible mantenerla como un baluarte del tesoro nacional.

Palabras clave: Historia - Progreso - Pujanza – Refulgencia – Visión.

1 Alcaldía de Maracaibo

ZULIA STATE: VISION OF STRENGTH AND PROGRESS AS A MANIFESTATION OF ITS REFLECTIVE HISTORY

ABSTRACT

The purpose of this article was to analyze the reality of the State of Zulia: a vision of strength and progress as a manifestation of its brilliant history, observed from the perspective of a triad of fundamental aspects: its territorial evolution, its identity and future. This research is framed in a qualitative, exploratory approach, with a flexible design, with methodological diversity, to meet the research purposes. Data was collected from digital documents, physical texts, interviews, a registration guide, and data provided by the researcher's knowledge; analyzed based on the triangulation method, and the hermeneutics or interpretation of the information collected. The results showed that the Zulian scenario has been developed on the basis of separate ethical and moral principles to configure and defend its lineage. In consideration of the conclusions made from his testimony of valor, courage, strength and drive for a promising future, it is recommended to pay attention to his majestic history, full of effort, gallantry and leadership, along with human-Christian values of dignity and fulfillment of duty. with which it will be possible to maintain itself as a bastion of the national treasure.

Keywords: History - Progress - Strength - Effulgence - Vision.

UN PASAJE POR LA HISTORIA ZULIANA

*“- Papi, ¿quién hizo el lago, el sol, el Catatumbo?
Dios, hijo, el Creador...
¿Y cómo Dios hizo el Zulia tan bonito?
Hijo, te lo diré en una gaita...”*

*De la gaita “Entonces llegó el Creador”
Del compositor Miguel Ordoñez
Interpretada por Jerry Sánchez*

La refulgente historia del Estado Zulia se muestra como un destacado escenario de elementos, propios de su identidad. Con orgullo, los zulianos muestran símbolos diversos que forman parte de su idiosincrasia y corazón: así como su himno, escudo y bandera, también la gaita y el Puente sobre el Lago; la Chinita, Santa Lucía y San Benito como parte de su religiosidad; las etnias provenientes de sus ancestros goajiros, el petróleo y el carbón; así como también la mandoca, huevo chimbo, chivo en coco y patacón.

Estos signos de la zulianidad se muestran entonces, como un abanico de costumbres, temas musicales, además de diversas y singulares tradiciones que la identifican, mitos, leyendas y ficciones, recuerdos formados en colectivo, experiencias y vivencias sentidas por todo aquel nacido en el territorio occidental, más las añoranzas del ayer, que se convirtieron en la develadora historia de un pueblo bravío, que dignamente luchó por su independencia y libertad.

Hoy, esa misma pasión por su autonomía, que incluso se convierte en una búsqueda de inconexión con el resto del mundo para tomar sus decisiones de manera unilateral, envuelve el comportamiento de los propios. Ello les distingue y diferencia como pueblo, atribuyéndoles un ego exacerbado, conjugado con un regionalismo que en mucho ha devenido del esfuerzo por mantener su estatus a través de la historia. Basado en ello, según el ilustre compositor Miguel Ordóñez, así se crea el Zulia:

*“... y entonces llegó el Creador, con los más bellos colores,
pintó casitas y flores y gente llena de amor,
callejuelas con gran brillo y tiendas en cada esquina,
y a esta obra tan genuina la bautizó El Saladillo...”*

1. LA CONQUISTA DEL TERRITORIO ZULIANO DESDE SU ANCESTRO ABORIGEN...

La literatura cuenta que el territorio del Zulia fue avistado en 1499 por Alonso de Ojeda y su expedición. En tiempos aguerridos, de tiranía, y de transición a la libertad y al cese de la esclavitud, los primeros conatos de ruptura de Venezuela con España estuvieron liderados por indígenas como el Cacique Mara en 1531, el Cacique Nigale -de origen zapara, corajudo y valiente- en 1607, los motilones en 1622, los guajiros en 1766, y el mulato Francisco Javier Pirela en 1799. Es decir, como señala Camarillo (2023), en el Zulia se vivenciaron tiempos de descubrimiento, ocupación, colonización y fases de transculturación. Ello, por haberse producido sucesos importantes que motivaron a las colonias de España en América eliminar su tiranía, a saber: la independencia de Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, y los sucesos acaecidos en Francia y protagonizados por Napoleón Bonaparte en 1808.

Acompasando la libertad, los primeros movimientos insurgentes, como expresa Ramírez (2016), aquellas violentas manifestaciones de claro rechazo a la autoridad, rebeliones, alzamientos que se dieron en Venezuela fueron: uno, la sublevación de negros y mestizos liderada por el falconiano José Leonardo Chirinos desde Coro, en 1795, como expresare Gil Fortuol (1964) en sus líneas del tiempo y sus mapas; dos, la fuga de los prisioneros que llegaron a La Guaira en 1797, y tres, el movimiento revolucionario de Manuel Gual y José María España en 1797.

De igual manera, en tiempos de conquista -que deja destrucción para los indígenas- y colonización -que dejó cambios de cultura y patrones conductuales de religión y costumbres-, se produjeron movimientos revolucionarios. Los blancos criollos también tuvieron una participación muy activa en el Zulia a partir de propaganda subversiva, pasquines, organizando acciones como “Los hijos de Maracaibo”, quienes, si bien se regocijaron con los sucesos de Caracas del 19 de abril de 1810, no pudieron reconocer la nueva autoridad por la presencia tan activa del realista Fernando Miyares, ni pudieron, igual que Coro, firmar el acta de independencia del 5 de julio de 1811, pues estaban aún bajo el dominio del gobierno español.

Sin embargo, el 28 de enero de 1821 con el Pronunciamiento de Maracaibo, la ciudad queda libre e independiente de la tiranía

española y el “Zulia”, que significa para algunos “crecer o salir del cauce”, se cubrió de gloria. Así, el Zulia forma parte de la provincia de Venezuela durante el período de la Colonia Española, hasta esa fecha. En 1824 recibe el nombre de departamento del Zulia. El Estado Maracaibo es conocido a partir del 22 de abril de 1864, al final del cual la legislatura estatal determinó el cambio de nombre por el de Estado Soberano del Zulia, formándose en 1881 el estado Falcón-Zulia para separarse nuevamente el 1 de abril de 1890, dándose la delimitación actual en 1899.

Diversas fueron las acciones emprendidas en la amplia y compleja realidad independentista, diversos los movimientos insurgentes de héroes de las épocas de evolución del Zulia y del territorio venezolano, por lo cual puede referirse que la historia estuvo marcada por personas célebres y otras no tan célebres, lo cual requiere hacer conciencia sobre la valentía del pueblo zuliano y venezolano en general.

Hoy, la historia asevera que, por un lado, en algunas regiones zulianas, como el caso de Maracaibo, se consolidó el estrato social bajo la condición de “nobleza”, como expresa Ramírez (2016), debido a que sus ingresos les permitieron adquirir los símbolos de poder y estatus que les acreditaban como los “principales” en aquella sociedad, quienes generaron la riqueza en una sociedad agraria. Esa situación ocurrió en los núcleos urbanos donde se centraron las instituciones

de poder y prestigio, donde residían los blancos. También, según expresa Camarillo (2023) una legión indígena, que otrora fuese aguerrida, belicosa, por los tiempos imperantes de defensa territorial, hoy está representada por los llamados paraujanos, fusión progresiva de los zaparas, toas y sinamaicas. Asimismo, los *arawacos*, son representados en dos familias: los goajiros y los añú, los yucpas en la Villa del Rosario y otras regiones zulianas, los barí, en Perijá, además de otras etnias distribuidas a lo largo del territorio nacional y zuliano.

Insignes aborígenes, gente de abajo, del pueblo, a la par de algunos precursores independentistas que lideraron las veteranas acciones de rebelión, marcaron el hito de poder, de defensa integral de sus derechos y aspiraciones, sobre la base de su seguridad personal y territorial, pudiendo entonces permitir la libertad, como condición insoslayable del hombre para su evolución y desarrollo, dando origen a una tierra pujante, plena de expectativas y ansias de crecimiento en su tierra y su gente.

Con lo planteado es posible señalar, coincidiendo con Vergel (2007) que los tiempos vividos constituyen tesoros a ser rescatados por los pueblos de manera obligante. La tierra zuliana, lleva de valores humanos y riquezas naturales, se convirtió, durante el siglo XX, en una constante fusión de culturas, que, desenvainando sus fuerzas, ha sido capaz de explorar y explotar el petróleo y otras riquezas, para el bienestar de todos, para el progreso del país,

promoviendo, a la par, el auge del comercio y el trabajo del campo para dibujar el mapa de una identidad con acento y color propios. Desde esa perspectiva, toca difundir la vida, usos y costumbres del Zulia de ayer y de hoy, buscando preservar los recuerdos más queridos que conforman el sello de la idiosincrasia del zuliano.

2. EL AUGE PETROLERO DEL ZULIA, MECANISMO DE EMPUJE REGIONAL.

Se toma referencia de este punto de un ilustre hijo del municipio Mara del estado Zulia, Morán (2023), quien, a través de la historiografía, de la cual hace uso en sus apuntes zulianos, y una entrevista, refleja el hilo del tiempo en cuanto a la era petrolera en el Zulia. Un territorio que si bien se convirtió en un espacio de pujanza y de esperanza a partir del aljibe petrolífero, no desestima el mundo de la agricultura, los labrantíos, campos y campillos. Estos lugares productivos no se abandonan, pero si sufren el vacío de una mesurada o abdicación o cautelosa renuncia en el siglo XX, por la novedad, la expectativa, el deseo de transformación personal, el cambio laboral y económico; y gracias al empuje del pueblo zuliano, que, si bien conserva sus tradiciones y costumbres, también ha tenido la fuerza y capacidad para adaptarse a la evolución y la innovación de los tiempos.

Así ocurrió en esta tierra prodigiosa de Mara, singular cuna de la región zuliana, caracterizada por sus recursos petroleros, carboníferos, agricultura, pesca artesanal, habiéndose constituido los dos primeros en fuentes económicas importantes en la zona, en un potencial de aprovechamiento pasado, presente y futuro, capaz de satisfacer las exigencias de suministro a la industria en el territorio venezolano y las necesidades de las propias comunidades. Junto con ella, se produce la exploración de las empresas norteamericanas en Cabimas, Ojeda, Lagunillas, y Mene Grande -que significa “gran emanación de petróleo”-.

Cabe destacar que, a pesar de que las exploraciones petroleras mostraron resultados productivos en la primera década de 1900 con el pozo “Mene Grande”, la zona petrolera zuliana devela su potencialidad con el reventón del pozo “Barroso 2” del campo La Rosa, el 14 de diciembre de 1922, en la costa oriental del estado, arrojando un gigantesco chorro de más de 100.000 barriles diarios por 9 días. Con ello, en el año 1925, la extracción petrolera marca un segundo lugar en exportación, a la par de marcar algunos cambios en la economía del estado y nuevos espacios en la costa oriental del lago, mostrados en centros de atracción turística, derivando cambios en Cabimas, Lagunillas, Mene Grande, Tía Juana, Ciudad Ojeda, Bachaquero y San Lorenzo, a raíz de la llegada de gente de Coro, Margarita, Barquisimeto, la isla de Trinidad, Italia, y de Estados Unidos, quienes se hicieron cargo

mayoritariamente de las faenas petroleras.

Destaca por otro lado, Morán (2023), que es así como, la actividad petrolera en la región occidental del país se ve intervenida por la intensificación de la exploración y explotación del codiciado petróleo, sorteando así aquellos embates de una severa crisis económica de la década de 1930. La llegada de operadoras y expertos internacionales permitió la acumulación de bienes y servicios en la unidad geoeconómica y social de la zona, vinculando su acción con la fuerza laboral de trabajadores, acrecentando la diversidad laboral y cultural que hoy predomina, y produciendo la diversificación de conocimiento gerencial y técnico traída de fuera, sostenida por la experiencia étnica de los propios, plenos conocedores de su territorio.

Con el asentamiento de los nuevos actores sociales se fueron tejiendo e imponiendo progresivamente redes laborales, que fueron articuladas a las primigenias tareas indígenas, que no cesaron nunca; pero se fue promoviendo el cruce humano, generando un mayor capital intelectual en la zona y nuevos modos de vida, producción y enriquecimiento, dada la oportunidad de aprovechar los suelos económicamente.

Esas nuevas formas de enriquecimiento regional originaron la reorganización de sus espacios, con la presencia acentuada de novedosos campos industriales y habitacionales entre 1920 y 1940. Se

concretaron nuevas formas de vida, todo lo cual transformó la cotidianidad zuliana, con usos industriales, comerciales y sociales que facilitaron el flujo mercantil y la expansión económica.

Una vez nacionalizada la industria petrolera, cambia el panorama jurídico en el sentido de que la concesión petrolera fue adjudicada a operadoras venezolanas, como el caso de Maraven, Lagoven, Pequiven, quienes prosiguieron el manejo de la industria. Fue así entonces como diversos grupos humanos de diferentes localidades de la zona, del país y de otras latitudes foráneas se sintieron atraídos por la riqueza petrolífera y carbonífera de la época, además de la aspiración de mejorar sus condiciones de vida.

La crónica de la región zuliana, devenida de personajes reales de su tiempo, da cuenta de la dinámica espacial y de recursos que desarrollaron las comunidades zulianas en esa era de *boom* petrolero, de las cuales ha sido posible revivir, en buena medida, aquellos momentos imbuidos de una creciente emocionalidad, derivando la fuerza del cambio para migrar a esa zona -petrolera y carbonífera-, en búsqueda de realidades transformadoras.

¡Llegó el progreso...! Cuenta la historia... Sin embargo, siempre hubo agricultores, no trabajaban todos en la industria petrolera. Sobre los resultados para el estado Zulia, en cuanto al auge económico devenido del

boom petrolero, se narra que la operatividad de esas empresas concesionarias obtuvo logros diversos. Nuevas instalaciones arquitectónicas. La situación económica cambió.

Se crearon también escuelas, vías de transporte, nuevas formas de calidad de vida para la población; aun cuando se tenía tradición agrícola, que había sido una de las primeras fuerzas productivas de la zona. En cuanto a la alimentación también se creó el 'comisariato' como figura de beneficio contractual para los trabajadores, tramitado en Lagunillas a través de tarjetas de compra de comida, suficiente para trabajadores y sus familiares. Muchos individuos fueron partícipes de la actividad petrolera, hubo nuevos ingresos; pero se mantuvieron las dos actividades. Se mantuvo la agricultura, el trabajo en el monte, a la par de la explotación del petróleo y el carbón.

Fueron como dos estilos de vida. En este sentido, se produjeron cambios urbanísticos, de infraestructura, dada la radicación que produjo la llegada sobrevenida de grupos de expertos, quienes tuvieron la responsabilidad de conducir el nuevo horizonte petrolero abierto en la zona. Producto de las concesiones petroleras y cesiones territoriales realizadas por el estado venezolano, se produjeron adjudicaciones habitacionales, con lo cual fue posible generar una nueva dimensión territorial para la tarea de extracción de los minerales; por lo cual puede afirmarse que

el boom petrolero propició el desarrollo en el Zulia, encontrándose los habitantes con la bonanza de los tiempos.

3. HIMNO, ESCUDO DE ARMAS Y BANDERA: ÍCONOS QUE BRILLAN COMO BALUARTE ZULIANO.

Se realiza un breve apartado acerca de los símbolos patrios del estado Zulia, los cuales se ubican como figuras y letras representativos del mismo, como signos únicos e identitarios del Estado, entre los cuales se erige el Himno, por la Asamblea Legislativa de 1909, el Escudo de armas que data del año 1917, y la Bandera del Estado Zulia, creada en 1991 por Decreto Ejecutivo estatal.

El Himno del estado Zulia se divide en estrofas y un coro, el cual, de acuerdo con algunas referencias de la literatura educativa, significa que el Estado se ha mantenido firme y orgulloso, con una historia limpia, brillante, resplandeciente en su constitución y funcionamiento, ubicado de modo glorioso, derecho, buscando en todo el progreso de los ciudadanos, a través de la emulación de las acciones de otro, tratando de igualar buenos ejemplos, incluso de superar los hechos cumplidos. Asimismo, refiere el majestuoso

Relámpago del Catatumbo, que titila cerca del río del mismo nombre, hacia la parte suroeste del Lago de Maracaibo, en forma incesante, continua, sin parar, y en silencio.

Por su parte, el escudo está flanqueado por una palma que simboliza la gloria de los héroes en la lucha independentista y por una hoja de plátano, símbolo de la abundancia del fruto del plátano y de la fertilidad de la tierra zuliana. Asimismo, la bandera del estado Zulia fue diseñada por un ciudadano de nombre José Antonio Urdaneta Andrade y aprobada según decreto 231 de la Gobernación del Estado desde la cual se instituye como tal. Es representada por una franja superior de color azul, que representa las aguas del Lago de Maracaibo, y una franja inferior de color negro que representa la riqueza petrolera, con un sol radiante en el centro, identificando a Maracaibo, capital del Estado, como la ciudad del sol amada, el cual es cruzado por un rayo que representa al Relámpago del Catatumbo, quien da una emblemática demostración del poder de la naturaleza en la zona.

Estos símbolos, definidos así por las autoridades competentes, se encuentran establecidos legalmente como tales en la Constitución del Estado Zulia, lo que exige (2003) su respeto y honra por parte de propios del país y extraños. Estos símbolos lo identifican política, histórica y culturalmente frente a la Nación y las demás Entidades Federales, sirviendo de señales sensibles de la presencia del Estado en el mundo.

4. IDENTIDAD ZULIANA: UNA REPRESENTACIÓN DEL BRAVÍO PUEBLO.

*“Soy mojito zuliano, goajiro de
corazón,
soy lago, soy puente, petróleo y
carbón.
Soy novio de Sinamaica, soy San
Benito bailón,
Yo soy la voz de Ricardo, la
danza de Armando, la pluma de
Udón...”*

*Del tema: Venezuela galopante
De la Gaita de Rincón Morales
Interpretada por: Jesús Terán (Chavín)*

La identidad cultural zuliana se muestra como la identificación espontánea de sus ciudadanos con su comunidad más cercana, local, regional, nacional, además de su caracterización lingüística, los valores éticos, estéticos, que la definen; en fin, la manera con la cual se apropia de su historia, tradiciones, costumbres y modos de vida. Así la definen Ortega, Quintero, Pérez y Mandique (s/f), quienes igualmente la muestran como una sociedad pluricultural, con una historia vivida y diversos elementos y situaciones que han dejado huellas en el colectivo social, originando pautas y patrones de comportamiento.

Así, se han establecido situaciones de lo real histórico que han incidido en el sentimiento de identidad, desde las condiciones geoespaciales, la etnología, los sistemas productivos, la praxis de las élites sociales, tanto en el período agroexportador como en el período petrolero, todo lo cual, en definitiva, demarca los signos aglutinantes y diferenciadores de la colectividad zuliana. Esta identidad cultural del estado Zulia es entonces, un elemento igualador y emblema de orgullo del zuliano, quien recoge anhelos y aspiraciones de la propia comunidad, constituyendo un instrumento a través del cual el pueblo zuliano expresa sus sentimientos.

Ahora bien, en el caso del estado Zulia el estudio de los elementos psicosociales de la identidad, debe hacerse en dos tiempos: el tiempo de la Maracaibo agroexportadora, ubicada en los siglos XVI hasta las cuatro primeras décadas del XX, y el segundo tiempo que se refiere a las inevitables consecuencias originadas por la apertura, la masificación y la modernización que trajo consigo la actividad petrolera, sobre todo visualizada en la capital marabina.

Diversas son las condicionantes que definen la identidad cultural, tales como la gastronomía, el voseo, sus costumbres y usos, la arquitectura zuliana, las crónicas y cronistas locales, además de las efemérides y algunos personajes importantes de ayer y hoy. Sobre las historias, tradiciones y

costumbres, resalta Pineda (2007) que ello se convierte en una fuente viva que dibuja el pasado reciente de la región, explicando su identidad. Es una forma de rescatar la crónica humana a partir de un compendio de historias sencillas, contadas en algunos casos por sus protagonistas; gente que vivió y recuerda cómo eran las ciudades y pueblos durante ese importante período de transformación.

Cada tema del orbe regional retrata un estado Zulia abierto al desarrollo de la industria y el comercio, con una población creciente, venida de diversas regiones del país y del mundo, atraída por el boom petrolero, con lo cual vio luz el siglo XX. Desde esta óptica, se infiere que la narración de la panorámica del Zulia en el transcurrir de los años debe ser recreada para emular aquellos recuerdos al propio de la región, buscando rescatar esas tradiciones y costumbres que hicieron de la zona un singular paisaje.

Ha de mencionarse en primera instancia, acontecimientos históricos y religiosos, donde resalta el culto a la Virgen de Chiquinquirá: “una síntesis cultural regional, una expresión del proceso histórico”, vivido por la ciudad como expresa Lombardi (1997:1- 4). La Chinita, como llama el pueblo a la Virgen, a la Madre de Dios, según la tradición, es hallada a orillas del lago el 18 de noviembre de 1709, siendo un culto emergente, que surge entre las clases populares, especialmente las asentadas en el barrio Saladillo de Maracaibo, desplazando

prontamente al santo patrono hispano de la Maracaibo colonial, San Sebastián, impuesto por las jerarquías oficiales y eclesiásticas. La Chinita fue acogida por todas las clases, siendo así un elemento igualador y su mismo nombre, Chinita, releva un fuerte contenido de pueblo.

Con relación a la gastronomía, se tiene que Troncoso-Pantoja (2019) refiere que la cocina de una región es aquella transmitida de generación en generación, además de ser propia, relevante y significativa para una localidad, familia o persona, siendo analizada generalmente por las ciencias sociales, en particular la antropología, lo que ha sido un pilar fundamental en el patrimonio alimentaria. En el caso del estado Zulia esa culinaria está anclada en comidas como: conejo o chivo en coco, patacones, pabellón y conservitas de leche.

Por su parte, el lenguaje, o mejor, el voseo propio del zuliano, y por ende, del marabino, para Fuenmayor (1996), es una forma de expresión propia acompañada de un léxico, unos movimientos e histrionismo como indica Párraga (1994) y una gestualidad en las sensaciones y percepciones del mundo y cuyo origen se remonta a la relación arcaica entre el cuerpo y la cultura predominante, una cultura abierta, igualitaria, fenicia, vivaz, además de desenfadada.

En cuanto a las costumbres, usos, prevalece la gaita, la cual expresa claramente el mestizaje étnico-cultural vivido por la

ciudad: en su origen, instrumentos, música y composiciones son visibles elementos hispanos, indígenas y africanos. Surge como afloración de alegría y de protesta del pueblo en contra de tiranos y malos gobernantes, lo que revela el rechazo al autoritarismo por parte del maracuchó.

También se habla en la historiografía zuliana de las Bodas, según Carrillo (2007), como una sencilla fiesta familiar, celebrada en las casas, donde la sobriedad marcó los enlaces de los años '20, '30 y mediados del '40. La Iglesia católica de la época (y aún en algunos templos de los tiempos) no permitía escotes en el vestido de la novia y en un cuarto de la residencia, donde se hacía la recepción, se exhibían los regalos. Eso aconteció en las primeras décadas del siglo 20; los matrimonios se hacían en iglesias católicas conocidas, y también en iglesias evangélicas, pero para la celebración no se utilizaban los clubes. Eran unas sencillas reuniones entre familiares. Independientemente del estatus social, la pompa y la exageración era de mal gusto, de nuevos ricos.

Hasta los años '40 ni siquiera se bailaba en esas reuniones, de acuerdo con el historiador Kurt Nagel Von Jess (2007); después de los años '50 comenzó a observarse la extravagancia, la pompa, la abundancia de flores. Sobre todo en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez empezó a dejarse esta sobriedad y entre los ricos se dio paso al derroche. Asimismo, un delicado tejido de soles unidos por las manos de las abuelas

era un símbolo de las bodas zulianas; había quienes llevaban estos soles en los vestidos, otros la lucían en los pañuelos, y llevaban el rosario en las manos, en vez de flores. La músicaailable también llegó con la cultura foránea y se estilaba realizar las bodas en noviembre y diciembre, por la compra de ropa que se hacía en esos meses para las fiestas de la Virgen y la Navidad, no teniendo que hacer doble gasto de vestidos.

Con relación a la Arquitectura zuliana resalta Bermúdez (2007) que fue un ingeniero belga, León Jerónimo Hoet, quien trabajó inicialmente en la industria petrolera, y después le inyectó a la ciudad de Maracaibo una influencia europea, sirviendo de modelo para futuras edificaciones en las otras regiones del Estado, sobre todo en Cabimas, por ser la zona más cercana a la capital zuliana. La huella de este personaje se refleja en edificios emblemáticos de la ciudad. El belga que dibujó la moderna Maracaibo realizó estructuras como el Teatro Baralt, la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá -la cual compartió con Pedro José Rojas-, el antiguo mercado de Maracaibo, actual Lía Bermúdez, el Dispensario profiláctico, hoy Seguro de Veritas, el Hospital psiquiátrico y el Hospital de Niños, todas marcadas por su imaginación, con la cual esculpió una imagen progresista en la ciudad.

Se resalta que la arquitecta Laura Rodríguez Olmedillo (2007), ha sostenido sobre el particular que la incorporación de nuevos temas guardaba relación con la búsqueda

de avance y progreso promovido por los gobiernos nacional y regional, pues estas realizaciones además de solventar problemas de los zulianos eran indicios de novedad. Desde esta visión, Hoet se convirtió en el autor de la Maracaibo progresista, dado el empleo de nuevas formas, materiales y usos, con lo cual insertaba estilos arquitectónicos predominantes en el siglo XIX, como el historicismo europeo, y a la vez se introducían principios del Art Decó.

De la misma manera, resaltan crónicas de la localidad, como lo refiere Arrias (2007), cronista de la ciudad, como el uso del nombrado “perro de agua” o gárgolas, que fueron traídas por los comerciantes de las Antillas Holandesas, pudiendo pequeños y grandes disfrutar de un torrente de agua, cuando llovía, que manaba del techo de las casas, las cuales tenían un concepto artístico y funcional, a la vez que marcó un referencial de diferenciación en el Zulia, porque esos dispositivos solo los lucían las instituciones públicas en Europa.

Cabe resaltar la existencia de cronistas locales, como son Diego Arrias, Kurt Nagel von Jess, Margioly Bermúdez, Julio Portillo, Alberto Arteaga, Leonardo Lugo, entre otros muchos cronistas e historiadores zulianos, que han dado luz a una infinidad de crónicas de la ciudad, resaltando sus valores culturales, artísticos, dando lugar a la vez, a reproducir vivencias del zuliano que forman parte de su historia y su alegría.

Y como personajes importantes de ayer y hoy, también puede mencionarse a los llamados “cabimeros de pura cepa”, según Lugo (2007), entre los cuales se menciona a Altamira Castro Perozo, y familias como Los Borjas, González, Romero, que se asentaron en los primeros caseríos de Cabimas. Juana Villasmil fue uno de los fundadores de los hatos. Gladys Chapmann es una cabimera con ascendencia holandesa y falconiana, de cuando comenzaron a unirse venezolanos con extranjeros, sobre todo por el impacto de la llegada del petróleo.

Se habla también de las comadronas del barrio, entre las cuales se menciona en Cabimas a Margarita Soro: “la misionera de Cabimas” -quien también fue apreciada por su aporte a las pinturas-, todas quienes con tijeras esterilizadas, guantes, una sábana impermeable, inyectoras y agua tibia, asistían los alumbramientos que se practicaban en las casas.

De la misma manera, en Maracaibo también se encuentran personajes de la historia, como el Farolero de la Virgen, un saladillero llamado Miguel Escola, quien se dedicó a iluminar la carroza de la Virgen desde 1941, según relata Albarrán (2007), desplazando el sistema de iluminación de velas por faroles alimentados por una batería. También se menciona a otro marabino que dedicó su vida al servicio de la Virgen, Rubén Aguirre El Campanero, quien, dejando el campanario, portaba el estandarte de La Chinita en sus procesiones, y en ocasiones detonaba los

fuegos artificiales, quemándose algunas veces por lo cual lo apodaban “el negrito de los fuegos”.

También destacan “los perfumeros de antaño”, los retratistas de ayer”, así como el primer rector de la Universidad del Zulia, Jesús Enrique Lossada, acompañado en su gestión por Manuel Noriega y Antonio Ocando; los pintores de la vieja Maracaibo, Julio Arraga y Puchi Fonseca, entre los más reconocidos de la ciudad, quienes enseñaron técnicas para el manejo del color y pintaron en sus óleos a Francisco de Miranda, Juan Crisóstomo Falcón, Jesús María portillo e Ildefonso Vásquez.

Además, el poeta Udón Pérez desfiló en la lista de zulianos que dejaron huella por su vena poética y su apego al arte, como destaca Bermúdez (2007), sirviendo de guía a las nuevas generaciones. La ciudad, su gente, su cultura y el Lago sirvieron de temas para poesías, cantos y otras composiciones literarias de los literatos zulianos, los cuales han quedado como una huella imborrable.

En el no menos relevante deporte zuliano, por la pasión que le dedican a los juegos de beisbol, aparecen en el recuerdo las figuras de Guillermo Gil, marabino nacido en el sector de Los Haticos, y quien jugaba representando al equipo “Pastora”, en contra de otros equipos, entre los cuales se menciona al equipo Gavilanes, los Lácteos, Centauros, París y Pan American. En el sector de La ciega estuvo una de las

estructuras deportivas más famosas, el célebre estadio del Lago. Destaca la cronista mencionada que solo ocho (8) años se prolongó el funcionamiento del estadio que vio nacer a peloteros de la talla de Luis Aparicio “El Grande”.

Después también se construyó el Estadio Olímpico de Maracaibo, inaugurado el 8 de diciembre de 1945, con jugadores de la talla de Gallis Tello, García Cedeño, Daniel Rincón y Dávila. Resalta la crónica del momento en el cual Luis Aparicio “El Grande” le entrego el guante a su hijo, Luis Aparicio Júnior, el 18 de noviembre de 1953, momento crucial para el deporte zuliano, por el posterior pase al salón de la fama en el deporte mundial. Finalmente, cabe mencionar a Agripina Hernández, la primera niña que cruzó el Lago el 26 de marzo de 1956, en 4 horas y 32 minutos, saliendo de allí al templo de la Virgen de Chiquinquirá en agradecimiento por su faena.

También, como parte de los espectáculos y otros espacios de entretenimiento para los zulianos, resaltan los bailes con la vitrola, los domingos de retreta con aquel sentimiento por la cultura de los tiempos, y los paseos en ferry, que se convertían en pieza clave del esparcimiento del zuliano. De igual manera, se recibieron en la región a visitantes ilustres, artistas de la talla de Cantinflas, el rey del tango Carlos Gardel, quien llegó al famoso, majestuoso y exuberante Hotel Granada, de la época, hoy lastimosamente derrumbado

por la desidia gubernamental de todos los tiempos; además de la novia de América Libertad Lamarque y Rocky.

Además, en la actualidad, como parte de su historia singular, en la capital marabina se tiene al Tranvía de Maracaibo, como un atractivo cultural único en el país, siendo el 4 de diciembre del 2003, por iniciativa de la Dirección de Turismo Municipal de la Alcaldía de Maracaibo, que se adquirió para disfrute de la ciudad y sus visitantes. Mediante la narración de hechos históricos, un guía -que es, a la vez, el investigador de este estudio- y el operador de la unidad, se encargan de explicarle y mostrar a los usuarios los atractivos y patrimonios culturales de la ciudad de Maracaibo. El 9 de septiembre del 2004, llegó la segunda unidad del Tranvía de Maracaibo. Y para mediados del 2006, llegaron las siguientes tres (3) unidades, para una totalidad de cinco (5) unidades de tranvía. Este Tranvía de Maracaibo posee colores brillantes, como el rojo, amarillo; similares a la policromía antillana utilizada en las antiguas viviendas maracaiberas; y hoy se muestra como parte importante de la identidad del Estado Zulia y la capital marabina.

Todos estos acontecimientos históricos, religiosos, deportivos, educativos, de creación de arte y cultura, han llenado de popularidad la historia del estado Zulia, dada la singularidad de sus costumbres, mitos y tradiciones, convirtiendo su tradición y leyenda en el ensamble de

una ciudad velada por sus costumbres características de diferentes épocas, plenas de entusiasmo y gallardía por parte de los actores involucrados en sus quehaceres.

5. PROSPECTIVA DEL ZULIA, PIONERA DE LA RIQUEZA NACIONAL.

La historiografía regional demuestra la participación de múltiples colectivos sociales en el esfuerzo de impulsar la nación moderna venezolana, lo cual se ha visto reflejado a partir de formas de resistencia por la defensa de los legítimos derechos naturales y de gentes, y la persistente defensa de la autonomía de las provincias o estados, como refiere Urdaneta (2008). En este sentido, la comprensión de la historia del Zulia bajo esta perspectiva ofrece una explicación de cómo esta región ha contribuido en este proceso durante el siglo XIX.

Sobre el particular, anuncia Besson (1943) que, siendo Maracaibo, en el año 1800 la capital de la Provincia de su nombre, así comenzó a surgir el potencial comercial en el occidente del país. Y Hasta la fecha, el Zulia dirige sus actos desde su majestuosa capital, trayendo la evolución comercial un crecimiento firme y seguro. Con ello, ha sido posible un espíritu independentista y altamente cívico.

Si bien existe en el estado un giro sociopolítico que ha desfavorecido a Venezuela en las últimas décadas, y aspectos económicos, de empleabilidad, que han imbuido al país en una severa crisis social, aun se tiene la esperanza de un Estado pujante, devenido del talento de su gente, de su fortaleza, creatividad, pasión por lo que hace; resurgiendo en diversas zonas, sobre todo, locales de comercio que apuntan por la reactivación y la bonanza del país.

Siendo el Zulia un estado fronterizo, es obvia la presencia de una problemática fronteriza desde la cual se visualizan desplazamientos de Colombia a Venezuela, el narcotráfico, la delincuencia organizada, guerrilla, paramilitares, que ha traído inseguridad en las zonas, el comercio ilícito en muchos casos, aun cuando hay libre tratado de comercio con el país vecino, pero es indiscutible el pasaje de contrabando de lado a lado.

A la vez se ha suscitado una inmigración desmedida que si bien otrora se suscitaba de Colombia a Venezuela, con mayor incidencia en el estado Zulia, hoy se presenta al contrario -de Venezuela al país hermano- generando una problemática política, económica, social, educativa, laboral, jurídica, que impide que las relaciones entre los países vecinos sean productivas y sanas, lo que exige por parte de los gobiernos nacionales y fronterizos asumir políticas públicas que vayan en beneficio de los ciudadanos de ambos países.

No obstante, lo planteado, las aspiraciones del zuliano se aferran a un crecimiento económico posible, a partir del cual la industria y el comercio sean capaces de generar mecanismos y estrategias certeras para el bien del ciudadano común. Incluso, se ha producido un auge en el fomento de actividades culturales y sociales que de alguna manera permiten a los sujetos intervinientes generar beneficios para ellos y para los países. Ello, porque el talento, las competencias y las capacidades de los zulianos se erigen por encima de cualquier dificultad o adversidad sobrevenida.

Al efecto, ha expresado Cardozo (2005) que Francisco Depons, un ilustre historiador francés que visitó a Maracaibo en 1803 prefiguraba la honra de los habitantes de Maracaibo por la singular vivacidad de su inteligencia, su aplicación a la literatura y los progresos que en ella alcanzan, no obstante, el mal estado en que se encontraba en ese entonces la instrucción pública. Habló del arte de la oratoria y las reglas de la poesía, además de la utilización de instrumentos como el arpa, que permitía días de fiesta en las casas casi todas las noches.

Es así entonces que en el transcurrir de los años el Municipio Maracaibo se instituye como piedra angular del estado Zulia; incluso, los habitantes de los demás Municipios se trasladan a Maracaibo a realizar contratos, compras y en busca de mejores oportunidades de vida, de

empleo y de estudios, sobre todo para el aprovechamiento de su talento en las universidades marabinas públicas y privadas. De allí que su movilización social sea numerosa, producto de las expectativas del zuliano por la cadenciosa y armoniosa tierra marabina.

Los mencionados Municipios son: Almirante Padilla (Capital El Toro), Baralt (Capital San Timoteo), Cabimas (Cabimas), Catatumbo (Capital Encontrados), Colon (Capital San Carlos del Zulia), Francisco Javier Pulgar (Capital Pueblo Nuevo - El Chivo), Jesús Enrique Losada (Capital La Concepción), Jesús María Semprún (Capital Casigua - El Cubo), La Cañada de Urdaneta (Capital Concepción), Lagunillas (Capital Ciudad Ojeda), Machiques de Perijá (Capital Machiques), Mara (Capital San Rafael de El Moján), Maracaibo (Capital Maracaibo), Miranda (Capital Los Puertos de Altigracia), Páez (Capital Sinamaica), Rosario de Perijá (Capital La Villa del Rosario), San Francisco (Capital San Francisco), Santa Rita (Capital Santa Rita), Simón Bolívar (Capital Tía Juana), Sucre (Capital Bobures) y Valmore Rodríguez (Capital Bachaquero).

De allí entonces que hablar del Zulia y su futuro, para el zuliano de hoy, es referir el logro de su autonomía política, económica y cultural, como un objetivo que a pesar de los obstáculos, no tiene marcha atrás. Por eso se habla de una pujanza, en estos tiempos de postmodernidad, de

personalización creciente de la política y resquebrajamiento de las formas que ha asumido la representatividad en el país, de globalización e informatización, de reclamo urgente de libertades y de capacidad de acción, como lo expresa Cassella (1997), buscando adoptar una nueva forma de desarrollo a partir del reconocimiento de las realidades regionales.

La existencia de una realidad cultural zuliana adecuada es inobjetable; el zuliano aspira la mejora continua, basado en una toma de decisiones concreta, específica, particular, con conciencia de lo que quiere. El Zulia se ha sumergido en situaciones históricas concretas, con sentimientos de identificación por la región y la patria, y con acciones colectivas que le dan sentido de pertenencia a sus actos.

Para el zuliano, su tierra y su lago, se constituye en el centro de la vida comercial, puerta abierta para muchas oportunidades y la posibilidad de mil caminos y de mil opciones. Con mentalidad abierta e inquisitiva, ubica su geografía sin límites visibles. Incluso, toman la presencia de la luz y el calor permanentes como detonadores de emotividad y expresividad. Por su parte, el mestizaje generado por diversas corrientes étnicas y culturales, impulsa la formación de una sociedad dirigido al cambio y a la acción. Las diferentes y continuas situaciones de invasiones, migraciones, relaciones comerciales ilícitas frecuentes y extendidas a lo largo del tiempo, no impiden

ser un Estado flexible y móvil, más activo, expresivo y creador, ya que la asimilación y propagación de nuevas ideas y formas de vida quebranta la rigidez social, como señalan Ortega y otros (s/f). El resultado es la conformación de una sociedad progresista, receptiva a las innovaciones y generadora de nuevos inventos y creaciones.

Asimismo, se han generado actitudes conservadoras; una sociedad que ha conseguido adaptarse exitosamente a su medio ambiente tiende a crear posturas conservadoras, resistiéndose al cambio de lo que ha demostrado serle útil y provechoso. El filósofo del derecho J.M. Delgado Ocando (1996, p. 129) señala esta “paradoja” marabina, en el sentido de que se produzcan adelantos de gran significación científica, tecnológica y cultural “dentro de una concepción proclive al mantenimiento del estatus quo, que es lo característico del conservatismo. Activo y ágil de mente, el zuliano, y por en el marabino, sin embargo se aferrará tenazmente a los parámetros que le definen y dan seguridad.

En el Zulia se siembra un fuerte sentido de identificación regional que se termina de definir y robustecer frente “al otro”. No hay factor que una más a los diferentes factores de una comunidad determinada que una presencia externa amenazante para los intereses y formas de vida del grupo. Esta situación, según Lombardi (1986), incide en el reforzamiento de la identidad, del interés común. Pareciera que se ha constituido en

el Zulia una vida autónoma con muy pocos lazos efectivos y reales que vinculan la región con el poder central incubado en Caracas. Según Brice (1959) parece olvidarse que la unidad venezolana que se constituyó mediante el acto institucional del 5 de julio de 1811 fue un pacto entre provincias autónomas, libres e independientes, que delegaban en el poder central algunas funciones y atribuciones, pero manteniendo su autonomía e independencia.

Todo lo planteado por insignes autores venezolanos y extranjeros, inciden en un pensamiento común: el Zulia defiende su honor, su integridad, su soberanía, muy a pesar de mandatos políticos o legales. Y ello deriva de aquella actitud aguerrida, aquella gallardía que siempre ha formado parte de los rasgos del zuliano, permitiendo desde esa perspectiva seguir anclada en mecanismo de acción por su independencia y libertad.

NOTAS CONCLUSIVAS

El estado Zulia ha sido una región que, sin duda, ha marcado huella en el tiempo, a partir de su frecuente comportamiento ávido de cambio y mejora, de esa caracterización de ser una región distinguida por sus singularidades sociales y culturales. Si bien esos rasgos han sido interpretados de manera peyorativa, como expresión del tan mentado “regionalismo zuliano”, no es posible olvidar su también singular esfuerzo y lucha por la defensa de su libertad, lo que debe quedar en la memoria del colectivo venezolano y de afuera cuando de construcción de una nación moderna y aguerrida se trata.

De allí que, para muchos, el Zulia se ubica como una región de éxito, y con ello, Maracaibo yergue y levanta con orgullo el blasón del Zulia, su notorio emblema, y además, con mucha razón, insignes compositores le han dado el lugar que merece el Zulia, a partir de temas y gaitas que refieren su heroico perfil y deja huella en el venezolano en general, -caraqueños, andinos, valencianos, barquisimetanos, anaquenses- quienes lo ubican como un referente para su quehacer cotidiano.

REFERENCIAS

- ALBARRÁN PASINI, M. (2007). *Alla viene el farolero de la Virgen. Viejo Zulia II. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.*
- BERMÚDEZ, M. (2007). *El belga que dibujó la moderna Maracaibo. Viejo Zulia II. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.*
- BESSON, J. (1943). *Historia del Estado Zulia. Tomo I. Ediciones de la Gobernación del Estado Zulia. Editorial Hermanos Belloso Rossell. Maracaibo.*
- BRICE, Á. F. (1959). *Estudio preliminar a las constituciones provinciales. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Caracas.*
- CAMARILLO, E. (2023). *El Zulia en la época precolombina e hispánica. Academia de Historia del estado Zulia. Diplomado de Historia del Zulia.*
- CARDOZO GALUÉ, G. (2005). *Historia para todos. Maracaibo en el siglo XIX. Edición auspiciada por el Concejo Nacional de la Cultura CONAC. Caracas. Litografía Litotac C.A.*

CARRILLO, M. A. (2007). La boda, una sencilla fiesta familiar. *Viejo Zulia II*. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.

CASSELLA, A. (1997). Editorial: La otra visión del desarrollo. En *Revista Autonomía*, año 1, número 1, mes de octubre, Maracaibo.

CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ZULIA (2003). Constitución del estado Zulia. Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6639.pdf>

DELGADO OCANDO, J. M. (1996). Insularidad y anacronismo son las señas más notables del Zulia. En *Revista Bigott* No. 40, octubre-diciembre. Fundación Bigott. Caracas.

DEPONS, F. (1960). Viaje a la parte oriental de Tierra Firme en la América Meridional. Caracas, ediciones del Banco Central de Venezuela.

FUENMAYOR, V. (1996). Mapa y cuerpo de la región. Disponible en *Diario La Columna de Maracaibo*, edición del 09 de septiembre, primer cuerpo.

GIL FORTOUL, J. (1964). *Historia Constitucional de Venezuela*. Caracas, Ediciones Sales.

LOMBARDI, Á. (1986). *Sobre la unidad y la identidad latinoamericana*. Venezuela:

Academia Nacional de la Historia, *El Libro Menor*. Caracas.

MÁRQUEZ MORALES, A. (2007). *La Lucha de Maracaibo por la Independencia*. Editorial Astrea. Maracaibo Venezuela.

MORÁN, E. (2023). El boom petrolero. Dirección General de la Alcaldía del municipio Mara del Estado Zulia. Entrevista.

ORTEGA G., R.; Quintero, E.; Pérez, Y. y Mandique, Y. (s/f) La identidad cultural zuliana. Disponible en <http://bdigital.ula.ve/storage/pdf/acervo/vIn1/articulo1.pdf>

PÁRRAGA, R. (1994). Andaluces, alemanes, moros y cristianos. Disponible en *Diario Panorama de Maracaibo*, edición del 8 de septiembre, primer cuerpo.

PINEDA BELLOSO, E. (2007). El caudal de historias y tradiciones zulianas. Presentación en *Viejo Zulia II*. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.

RAMÍREZ MÉNDEZ, L. A. (2016). La nobleza propietaria en el sur del Lago de Maracaibo. Proyecto sobre el estudio histórico del sur del Lago de Maracaibo, desarrollado en el Grupo de Investigaciones de la Regiones Americanas adscrito al CDCH-ULA. Mérida y a la sede Bobures de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB).

RODRÍGUEZ OLMEDILLO, L. (2007). Arquitectura. Viejo Zulia II. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.

TRONCOSO-PANTOJA, C. (2019). Comidas tradicionales: un espacio para la alimentación saludable. *Perspect Nut Hum* [online]. 2019, vol.21, n.1, pp.105-114. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-41082019000100105&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0124-4108.

URDANETA QUINTERO, A. (2008). El Zulia del siglo XIX en la construcción de la nación en Venezuela. *Revista de Ciencias Sociales* [online]. Vol.14, n.3, pp.590-603. Disponible en: <http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-95182008000300012&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1315-9518.

VERGEL, A. (2007). Los tiempos vividos constituyen tesoros. Presentación en Viejo Zulia II. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.

VON JESS, K. N. (2007). Bodas zulianas. Viejo Zulia II. Revista de Seguros Catatumbo anexada al diario Panorama. 1era. Edición. Venezuela.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL

Ada Ferrer
adaferrerperez@gmail.com

Alfredo Rincón
alfredorin@hotmail.com

Angélica Arámbulo
angelicaarambulo@gmail.com

Angélica Reyes Rincón de Vélchez
angelicacecilia.reyesrincn7@gmail.com

Édixon Ochoa Barrientos
edixon.ochoa2000@gmail.com

Edgar Camarillo
ecamarillo212@gmail.com

Hudilú Rodríguez Sangronis
hudirs@gmail.com

Juan Carlos Morales Manzur
jcmmanzur@hotmail.com

Julio César García D.
juliogarciad@gmail.com

Lucrecia Morales García
lucremorgar@gmail.com

Luis Ramírez
luisramirez811@gmail.com

Luis Guillermo Quintero
qlisguillermo@gmail.com

Víctor Hugo Márquez García
victorhugomarquezgarcia822@gmail.com

APUNTES PARA UNA HISTORIA ELECTORAL DEL ESTADO ZULIA. Elecciones Regionales de 1989 – 2000

Joan López Urdaneta¹
Academia de Historia del Estado Zulia

RESUMEN

El presente trabajo tiene como propósito reseñar el comportamiento político- electoral de los zulianos, en las elecciones regionales correspondiente al periodo de 1989- 2000, con énfasis en la escogencia de gobernadores y alcaldes de la región zuliana. La investigación es de carácter histórico bajo el procedimiento de la revisión documental. A manera de reflexión se establece que las elecciones democráticas de gobernadores y alcaldes en Venezuela ha propiciado un mayor dinamismo para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y la oportunidad de los partidos políticos diferentes al bipartidismo de AD y COPEI a conquistar espacios de poder que estaban fuera de su alcance; y los resultados electorales en la región zuliana durante el periodo de 1989-2000 proyectan una tendencia hacia la implantación de un pluralismo democrático.

Palabras clave: elecciones, gobernadores, alcaldes, votos, Zulia

1 Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia (2019), Miembro Honorario de la Sociedad Bolivariana de Venezuela Capítulo Zulia (2023). Coordinador de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho “José Delgado Ocando de la Universidad del Zulia y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to review the political-electoral behaviour of the people of Zulia in the 1989-2000 regional elections, with emphasis on the election of governors and mayors in the zulian region. The research is of a historical character under the procedure of documentary review. By way of reflection, it is established that the democratic elections of governors and mayors in Venezuela have favoured a greater dynamism for the emergence of new political leaderships and the opportunity for political parties other than the two-party system of AD and COPEI to conquer spaces of power that were out of their reach; and the electoral results in the Zulia region during the period 1989-2000 project a tendency towards the establishment of democratic pluralism.

Keywords: elections, governors, mayors, votes, Zulia.

A MANERA DE PROLEGÓMENOS

La política comporta intercambios en mutuo beneficio entre gobernantes y ciudadanos. El intercambio esencial es entre los gobernantes que proveen bienes y servicios públicos; y a cambio los ciudadanos le conceden su apoyo o sus votos (Colomer, 2001).

En este sentido, los procesos electorales son los mecanismos en el cual los ciudadanos en ejercicio de sus deberes y/o derechos políticos eligen a los gobernantes y representantes ante las diversas instancias legislativas de una nación a efecto a que estos se conviertan en los tomadores de decisión en los asuntos públicos del Estado.

En Venezuela antes de 1973, los electores elegían al presidente de la república; diputados y senadores al Congreso Nacional; representantes ante las asambleas legislativas estatales y concejos municipales en un solo acto de votación. Según Lucena (2003):

La boleta electoral estaba estructurada de manera tal que cada partido contaba con dos tarjetas impresas en el tarjetón de votación, una grande con la foto del candidato presidencial y los símbolos y colores del partido, y una pequeña solo con los símbolos y colores del partido para la elección de los cuerpos colegiados. Sellando la tarjeta grande el votante elegía al presidente y sellando la tarjeta pequeña elegía a los senadores y diputados al Congreso Nacional, diputados a las asambleas legislativas de los estados y concejales a los concejos municipales. (p. 248)

Ante este escenario es menester destacar que los gobernadores de los estados eran designados por el ejecutivo nacional y la labor ejecutiva en los municipios era ejercida por los presidentes de los concejos, que a su vez eran escogidos por sus respectivas cámaras municipales.

Con posterioridad a 1973 se separan las elecciones municipales, las cuales se realizaron casi seis meses después de las elecciones nacionales de 1978 y 1983 (Molina, 1988). En estas elecciones se mantienen el uso de listas cerradas y bloqueadas, a efectos de la adjudicación de los cargos se utilizó la fórmula de Representación Proporcional con el método d'Hondt. Para este momento histórico aún no se había establecido la figura del alcalde como ente del Poder Ejecutivo Nacional.

A inicios de la década de los ochenta, en parte por la caída en la producción petrolera mundial, el Estado venezolano ver mermada su capacidad de asignar recursos a la sociedad y las demandas de los sectores más vulnerables se verían comprometidas (Rodríguez, 2007). Esta situación conllevó al país hacia una crisis generalizada, en el ámbito político, económico, generando de esta manera un recrudecimiento del cuestionamiento a la legitimidad de los actores que detentaba el poder, en especial los partidos políticos como Acción Democrática (AD) y COPEI.

En este sentido, el 17 de diciembre de 1984, el entonces Presidente de la República Jaime Lusinchi, promulga el Decreto N° 403, por el cual se crea la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), con el propósito de generar medidas que aseguren el establecimiento de un Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en aras de mantener la plena vigencia de los postulados constitucionales de 1961 y que la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los Poderes Públicos (Rachadell, 2015).

Posterior a un proceso de amplias consultas con diversos actores políticos, económicos y sociales, tanto nacionales como internacionales, el 21 de mayo de 1986, la COPRE propone ante el presidente Lusinchi,

un conjunto de Reformas Políticas Inmediatas, como paso esencial para la reforma del Estado venezolano entre se destaca: "... un diseño global de descentralización que debe coadyuvar a la elección directa de los gobernadores dentro de un plazo prudencial" (Rachadell, 2015, p. 98). En ese momento no existió la voluntad política para el desarrollo de esa iniciativa.

Conferencia al ámbito municipal la COPRE impulsó la iniciativa de crear la figura del alcalde, estableciendo de esta forma la separación de la función ejecutiva en el municipio, que hasta ese entonces correspondía como se había mencionado con anterioridad al Presidente del Concejo Municipal. Aunque a juicio de Lucena (2003) y Rodríguez (2007), esta iniciativa ya era una proposición impulsada desde 1977 por la Federación de Comunidades Urbanas (FACUR) y la Escuela de Vecinos (EV) con la consigna "*Más poder para los ciudadanos, menos poder para los partidos políticos*", entre las peticiones de estas organizaciones prevalecían con mucha contundencia: creación de la figura del Alcalde como ente ejecutivo municipal, electo de forma directa y las escogencia uninominal de los concejales. Al igual que la propuesta de elección directa de los gobernadores, esta iniciativa no contó con la voluntad política durante el periodo presidencial de Jaime Lusinchi.

No fue sino hasta inicio del segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, en 1989, que la COPRE obtuvo el respaldo político necesario para materializar las reformas necesarias. En cierta medida esto fue debido a las dinámicas políticas presente en la campaña electoral de 1988, en donde los candidatos Carlos Andrés Pérez (AD) y Eduardo Fernández (COPEI), se comprometieron a impulsar las propuestas de reformas, esto sin contar con la presión generada por los sucesos de finales de febrero de 1989 en la cual según Penfold (2009), "se hizo evidente la crisis de legitimidad alcanzaba mayores dimensiones. El Caracazo por sí solo, permitió que la élite de los partidos tradicionales finalmente cediese su resistencia al resto de la reforma propuesta por la COPRE" (p.103).

El 13 de abril de 1989, el Congreso aprobó la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, la misma fue publicada en Gaceta Oficial Número 4.086. Extraordinario, el 14 de abril del mismo año. De esta manera se activó formalmente el sistema federal que por siglos estuvo dormido en Venezuela (Penfold, 2009).

En este mismo contexto, el 14 de junio de 1989, el Congreso de la República, aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial 4109, de fecha 15 de junio de 1989. Según Villegas (2010), este instrumento jurídico incorpora las siguientes novedades:

En primer lugar, acorde con los nuevos tiempos, perfiló mejor los principios constitucionales relativos a organización, gobierno, administración, funcionamiento y control de los municipios; en segundo lugar, estableció una diferenciación entre la autoridad ejecutiva y legislativa y dispuso que el gobierno municipal fuera ejercido por un alcalde (rama ejecutiva) y por un concejo municipal (rama legislativa, deliberante y de control). (p.106)

La promulgación de estas dos leyes constituye el basamento jurídico para llevar a cabo las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes para el 3 de diciembre de 1989. El propósito de este trabajo es reseñar el comportamiento político- electoral de los zulianos, en las elecciones regionales correspondiente al periodo de 1989- 2000, con énfasis en la escogencia de gobernadores y alcaldes de la región zuliana, durante esta etapa inicial de la descentralización en Venezuela.

PATRONES DE VOTACIÓN EN EL ESTADO ZULIA DURANTE EL PERIODO 1989- 2000

En el presente apartado se procederá a reseñar de forma somera los procesos electorales subnacionales (gobernadores y alcaldes), realizados entre el periodo de 1989 y 2000, en el estado Zulia, con el propósito de visualizar la evolución del comportamiento electoral del zuliano.

ELECCIONES REGIONALES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1989

En el Zulia, meses previos a la realización de las elecciones de gobernador y alcaldes, se publica en Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 136 Extraordinaria de fecha 21 de julio de 1989, la Ley de División Político Territorial en la cual se enmarcarán el proceso comicial a desarrollarse el domingo 3 de diciembre de 1989 (Viloria, 1989). Para ese momento histórico el padrón electoral zuliano estaba conformado por un millón sesenta y cuatro mil trescientos cincuenta y nueve (1.064.359) electores distribuidos en diecisiete (17) municipios. En conformidad con la mencionada ley regional se eligieron un (1) gobernador y diecisiete (17) alcaldes, que a continuación presentaremos en la Tabla 1 los resultados de esta contienda electoral.

TABLA 1			
Resultados electorales para Gobernador.			
3 diciembre 1989. Estado Zulia			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Oswaldo Álvarez Paz	COPEI	203.577	36,99
	MEP	5.476	1

	ARI	1.127	0,2
	MIN	1.054	0,19
	Otros	283	0,05
	Total	211.517	38,43
Luis Hómez Martínez	MAS	163.011	29,62
	LS	2.113	0,38
	MOREPO 34	1.787	0,32
	PCV	1.068	0,31
	RENOVACION	844	0,15
	UP	209	0,04
	Otros	224	0,04
	Total	169.256	30,82
Omar Barboza	AD	160.185	29,11
	URD	579	0,11
	NOR	200	0,04
	MIAP	142	0,03
	AMI	113	0,02
	CIDE	80	0,01
	APD	60	0,01
	Otros	176	0,03
	Total	161.535	29,36
José D. Chacín	ORA	6276	1,14
Luis G. Hernández	NGD	950	0,17
Cruz D. Rojas Romero	AMOR	156	0,03
	Total	7.382	1,34
Total Votos Válidos		550.310	97,4
Total Votos Nulos		14.713	2,6
Total de Electores		1.064.359	100
Abstención		499.336	46,91
<p><i>Nota.</i> Boletín Junta Electoral Principal Consejo Supremo Electoral. Revisión de Sumatoria de la Dirección Estadística/ Unidad de Encuesta C.S.E. Fuente: Vilorio (1992).</p>			

Tomado los datos presentes en la Tabla 1, se puede observar en esta primera elección de gobernador en el estado Zulia, participaron seis candidatos, resultando ganador de esta contienda el ciudadano Oswaldo Álvarez Paz, del partido COPEI, quien obtuvo el 38,43 % de los votos válidos, seguidamente de Luis Hómez Martínez, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) quien obtuvo el 30,82 % de los votos, en tercer lugar lo obtendría el candidato de Acción Democrática, Omar Barboza con el 29,36 %, el restante de los candidatos agruparon el 1,34 % de los votos.

La abstención quedo registrada en un 46,91 %, lo que en término absoluto representa que cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos treinta y seis (499.336) electores no acudieron a estas elecciones. Es menester destacar que para este momento estaba vigente la Constitución de la República de Venezuela, en la cual en su artículo 110 establecía el voto como un derecho y una función pública con carácter de obligatoriedad. Este nivel de abstención se puede aducir a que es común que las elecciones regionales posean poca atracción por parte del electorado en comparación con una elección presidencial.

En cuanto al ámbito más local, es decir, las alcaldías del estado Zulia se registraron los siguientes resultados:

TABLA 2		
Alcaldes electos en los Municipios del Estado Zulia.		
3 de diciembre de 1989		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Antonio Fuenmayor	Acción Democrática
Mara	Nelson Ocando	COPEI
Maracaibo	Fernando Chumaceiro	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Rogelio Boscan	COPEI
Jesús Enrique Lossada	Pedro Aldana	COPEI - MEP
Rosario de Perijá	Albano González	COPEI
Machiques de Perijá	Eddy Scola	COPEI
Catatumbo	Pedro Godoy	COPEI

Colón	Abelardo Bracho	Acción Democrática
Sucre	Omar Osorio	MEP- COPEI
Baralt	Ermito Blanco	COPEI - MEP
Valmore Rodríguez	Néstor Cumare	MEP- COPEI
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Acción Democrática
Santa Rita	Carlos Barboza	Acción Democrática
Miranda	Wilmer Oquendo	Acción Democrática
Almirante Padilla	Alcira Pereira	COPEI - MEP

Fuente: Panorama 5 de diciembre de 1989. p.1-1

En este escenario de los diecisiete (17) municipios, fueron elegidos siete alcaldes (7) del partido COPEI (41,18 %), cinco (5) de Acción Democrática (29,41 %), tres (3) de COPEI por medio de alianza con el MEP (17,64 %) y dos (2) del MEP con alianza con COPEI (11,76 %). En la Figura 1, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de diciembre de 1989.

FIGURA 1
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
3 de diciembre de 1989

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 2.

ELECCIONES REGIONALES DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1992

El 6 de diciembre de 1992 se celebraron en Venezuela los comicios para elegir gobernadores y alcaldes. Este año fue muy turbulento en el ámbito político motivado a las intentonas golpistas sucedidas el 4 de febrero, liderada a nivel nacional por Hugo Chávez Frías, y en el Zulia por Francisco Arias Cárdenas quien para ese entonces se desempeñaba como comandante del Cuartel Libertador (Maracaibo, edo. Zulia); y del 27 de noviembre efectuadas por miembros rebeldes de las Fuerzas Aéreas Nacionales, es decir, a escasos días previos de este proceso electoral.

Para estas elecciones en el Zulia, el padrón estaba conformado un millón ciento veintiséis mil (1.126.000) electores; al igual que en 1989 se elegiría un (1) gobernador y diecisiete (17) alcaldes. En esta oportunidad para la gobernación se postularon nueve (9) candidatos. A continuación, se podrá observar sus resultados en la siguiente tabla.

TABLA 3			
Resultados electorales para Gobernador.			
6 de diciembre de 1992. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Oswaldo Álvarez Paz	COPEI	335.027	63,88
Eloy Párraga Villamarín	AD	122.195	23,28
Juvencio Pulgar	MAS	27.090	5,14
Alcides Morán	AGAIN	14.379	2,73
José Domingo Chacín	ORA	6.074	1,15
José Huerta	PCV	1.212	0,23
Elsy González	Moncho	497	0,09
Radamés Larrazábal	UP	417	0,03
Osman Salazar	FUN	195	0,03
	Total	507.086	96,56

Total Votos Válidos		507.376	43
Total Votos Nulos		18.662	1,03
Total de Votos Escrutados		526.038	46.71
Total de Electores		1.126.000	100
Abstención		599.962	53,28

Nota. Junta Electoral Principal Consejo Supremo Electoral. Revisión de Sumatoria de la Dirección Estadística/ Unidad de Encuesta C.S.E.
Fuente: Vilorio (1992).

En consideración a los datos presentados en la Tabla 3, Oswaldo Álvarez Paz, del partido COPEI es reelecto como gobernador del estado Zulia, con el 63,88 % de los votos, seguido por el candidato de AD, Eloy Párraga Villamarín quien obtuvo el 23,28 %, el tercer lugar lo obtuvo Juvencio Pulgar, candidato por el MAS con 5,14 %; el resto de los candidatos sumaron 4,26 % de los votos. La abstención se ubicó en un 53,28 %, es decir, que quinientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y dos (599.962) electores no acudieron a estas elecciones.

Oswaldo Álvarez Paz, en su reelección logró incrementar su votación, mientras que los candidatos del MAS y AD, entre otros, redujeron las suyas (Pereira, 2012).

En cuanto a las alcaldías del estado Zulia se registraron los siguientes resultados:

TABLA 4		
Alcaldes electos en los Municipios del Estado Zulia.		
06 de diciembre de 1992		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Antonio Fuenmayor	Acción Democrática
Mara	Nelson Ocando	COPEI
Maracaibo	Fernando Chumaceiro	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Rogelio Boscan	COPEI
Jesús Enrique Lossada	Pedro Aldana	COPEI - MEP

Rosario de Perijá	Néstor Martínez	Acción Democrática
Machiques de Perijá	Eddy Scola	COPEI
Catatumbo	José Ángel Urdaneta	COPEI
Colón	Abelardo Bracho	Acción Democrática
Sucre	Orlando Cubillán	Acción Democrática
Baralt	Ermito Blanco	COPEI- MEP
Valmore Rodríguez	Said Zambrano	Acción Democrática
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Acción Democrática
Santa Rita	Carlos Barboza	Acción Democrática
Miranda	Wilmer Oquendo	Acción Democrática
Almirante Padilla	Alcira Pereira	GE- COPEI

Fuente: Reyes (1992)

En esta oportunidad de los diecisiete (17) municipios, fueron elegidos ocho (8) alcaldes de Acción Democrática (47,06 %), seis (6) del partido COPEI (35,29 %), dos (2) de COPEI por medio de alianza con el MEP (11,76 %) y uno (1) del GE con alianza con COPEI (5,88 %). En término generales COPEI y sus alianzas obtienen un total de nueve (9) alcaldías en el estado Zulia.

En la Figura 2, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de diciembre de 1992.

FIGURA 2
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
6 de diciembre de 1992

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 4.

Es destacable mencionar que, en estas elecciones aparte de ser reelegido Oswaldo Álvarez Paz, también fueron reelectos 13 alcaldes, lo que representa el 76 % de los municipios (ver Figura 3). En cierta manera se puede decir, que la gestión de estos gobernantes fue respaldada por sus electores.

FIGURA 3
Alcaldes reelectos / alcaldes no reelectos en el Zulia.
6 de diciembre de 1992

Nota: relación porcentual de los alcaldes reelectos en el estado Zulia.
Fuente: Elaboración propia.

ELECCIÓN DE GOBERNADOR EN EL ESTADO ZULIA. 5 DE DICIEMBRE DE 1993

El 5 de diciembre de 1993, se realizaron las elecciones generales en las cuales se escogerían al presidente de la República, diputados y senadores al Congreso Nacional, y diputados a las asambleas legislativas. En el caso del estado Zulia se convocó una elección especial de gobernador, dada la renuncia de Oswaldo Álvarez Paz, quien se postuló a las elecciones presidenciales de esa fecha.

En estas elecciones se postularon cuatro candidatos para el cargo de gobernador, entre quienes se encuentra Lolita Aniyar de Castro, postulada por el MAS y diecisiete organizaciones políticas; Carmelo Contreras Barboza, por AD y siete organizaciones más; Leonardo Ferrer Medina por COPEI; y Fernando Álvarez Paz, por el partido Gente Emergente (GE). En la Tabla 5 se presenta los resultados de esta contienda electoral.

TABLA 5			
Resultados electorales para Gobernador 5 de diciembre de 1993. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Lolita Aniyar de Castro	MAS	247.422	40,72
Carmelo Contreras Barboza	AD	185.791	30,57
Leonardo Ferrer Medina	COPEI	166.563	27,41
Fernando Álvarez Paz	GE	7.883	1,3
	Total	607.659	100
Total de Electores		1.139.515	100
Abstención		452.860	40,55
Participación Electoral		686.655	59,45

Nota. Fuente: Boletín emitido por la Junta Electoral Principal del Estado Zulia 15 de diciembre 1993. Fuentes: Reyes (1993).

A juicio de Pereira (2012) el triunfo de Lolita Aniyar de Castro refleja el nivel de crítica antipartido que arropaba a COPEI opacando la gestión de Oswaldo Álvarez Paz en la Gobernación del estado Zulia impidiendo que la fuerza de su liderazgo le transfiriera votos a su partido en las elecciones zulianas de gobernador en 1993. El candidato de COPEI en esa elección a gobernador solo logró el tercer lugar, el de AD, el segundo, y el de GE en tercer lugar.

En estos comicios nos acudieron cuatrocientos cincuenta y dos mil ochocientos sesenta electores (452.860), es decir, 40,55 % del padrón electoral. El nivel de abstención de esta convocatoria es bajo en comparación con el proceso de 1992, en parte podría deber a que esta de 1993 se realizaron de forma conjunta con las presidenciales.

ELECCIONES REGIONALES DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1995

Para el año 1995 la Asamblea Legislativa del estado Zulia, presenta una reformulación a la Ley de División Político- Territorial de 1989. Esta reforma de ley fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial del Estado Zulia N° 256 Extraordinaria de fecha de 8 de marzo de 1985. En esta ley se establece cambios territoriales a nivel municipal, en donde de diecisiete (17) municipios que existían para 1989, se crean cuatro (4) nuevos, elevándose a veintiuno (21) el total de municipios que constituyen el Estado Zulia. Estos nuevos municipios son: San Francisco, Jesús María Semprún, Francisco Javier Pulgar, y Simón Bolívar (Fuenmayor, S/F)

En concordancia con esta legislación las elecciones regionales del 3 de diciembre fueron convocadas para la escogencia de un gobernador y 21 alcaldes. En esta oportunidad el padrón electoral estaba conformadas por un millón ciento ochenta mil seiscientos dos electores (1.180.602). Para estos comicios se postularon cinco candidatos. Estos son: Francisco Arias Cárdenas por el partido Causa Radical (CR) y tres

organizaciones; Omar Barboza, por el partido Acción Democrática (AD), y tres organizaciones; Lolita Aniyar de Castro por el Movimiento al Socialismo (MAS) y alianzas; Fernando Chumaceiro, por el partido COPEI, en conjunto con tres organizaciones; y Carmelo Contreras postulado por el Movimiento Poder Civil Independiente (PCI), en alianza con tres organizaciones. A continuación, se presenta los resultados de esta contienda electoral (Reyes, 1995).

TABLA 6			
Resultados electorales para Gobernador 3 de diciembre de 1995. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Francisco Arias Cárdenas	CR	162.280	30,44
Omar Barboza	AD	160.928	30,2
Lolita Aniyar de Castro	MAS	101.196	18,99
Fernando Chumaceiro	COPEI	100.149	18,79
Carmelo Contreras	PCI	8.322	1,56
	Total	532.875	99,98
Total de Electores		1.180.602	100
Abstención		617.210	52,28
Participación Electoral		563,392	47,72

Nota: Boletín emitido por la Junta Electoral Principal del Estado Zulia 10 de diciembre de 1995.

Fuente: Ramos (1995); Consejo Nacional Electoral (2000).

En estas elecciones salió triunfante Francisco Arias Cárdenas, con el 30,44 % de los votos; seguido por Omar Barboza, quien obtuvo el 30,2 %; en tercer lugar, Lolita Aniyar de Castro, con 18,99 %; en cuarto lugar, Fernando Chumaceiro, con 18,79 %; y el quinto lugar le correspondió a Carmelo Contreras con el 1,56 %.

La gestión de Lolita Aniyar de Castro en la gobernación no logro convencer al electorado zuliano, y el partido COPEI quedo relegado a un cuarto lugar, en cambio AD mantiene el segundo lugar de

preferencia. En cierta se puede visualizar con estos resultados que el sentir antipartido tradicional de 1993 sigue prevaleciendo, siendo más afectado en el Zulia, el partido COPEI.

A nivel de alcaldías se registraron los siguientes resultados:

TABLA 7		
Alcaldes Electos por Municipios en el Estado Zulia.		
3 de diciembre de 1995		
Municipio	Alcalde	Partido Político
Páez	Ángel David Durán	COPEI
Mara	Salvador Spinello	AD
Maracaibo	Manuel Rosales	AD
San Francisco	Saady Bijani	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Nidia “La Chicha” Atencio	AD
Jesús Enrique Lossada	Mario Urdaneta	AD
Rosario de Perijá	Jorge Rincón	AD
Machiques de Perijá	Máximo Méndez	COPEI
Catatumbo	Jairo Valbuena	AD
Jesús María Semprún	Gustavo Brito	AD
Colón	Carlos Butacci	MAS- Avanzada Popular- Todos por Colón
Francisco Javier Pulgar	Freddy Gómez	AD
Sucre	Omar Osorio	COPEI- Gente Emergente- MEP- MOVI
Baralt	Helímedes Fonseca	AD
Valmore Rodríguez	Said Zambrano	MEP- COPEI
Lagunillas	Albenis Arrieta	COPEI
Simón Bolívar	Franklin Duno	COPEI
Cabimas	Noé Acosta	La Causa R
Santa Rita	Carlos Barboza	AD
Miranda	Enoc Güerere	COPEI
Almirante Padilla	Tito Nava	AD- COPEI

Fuente: Mogollón (1995).

En esta ocasión de los veintiún (21) municipios, fueron elegidos diez (10) alcaldes de AD (47,06 %); seis (6) del partido COPEI (28,57 %); uno (1) de La Causa R (4,76 %); uno (1) de AD en alianza con COPEI (4,76 %); uno (1) de COPEI por medio de alianza con GE, MEP y MOVI (4,76 %); uno (1) del MEP en alianza con COPEI (4,76 %); y uno (1) del MAS con alianza con MAS- Avanzada Popular- Todos por Colón (4,76 %). En términos generales AD y sus alianzas obtienen un total de nueve (11) alcaldías en el estado Zulia, seguido de COPEI con ocho (8) y el MAS con una (1). En la Figura 4, se podrá visualizar la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos y alianzas en las elecciones de diciembre de 1995.

FIGURA 4
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos y alianzas.
3 de diciembre de 1995

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 7.

En comparación con los resultados de las elecciones regionales de diciembre de 1995, en la Figura 4, se visualiza una evolución hacia un mayor pluralismo democrático en el ámbito local. En la medida que la descentralización se constituya como algo esencial en el modelo político, se registrara cambios en la distribución del poder (Romero, 1998).

ELECCIONES REGIONALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 1998

En mayo de 1998 fue reformada la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), para separar las elecciones de una manera diferente al cómo se estaba llevando hasta el momento. En cumplimiento con esta legislación se establecieron para noviembre de 1998 las elecciones de gobernadores, asamblea legislativa estadales y del Congreso, y las elecciones de alcaldes, concejos municipales y juntas parroquiales fue pospuesta para el segundo semestre de 1999 (Lucena, 2003).

Las elecciones de gobernadores se pautaron para el 8 de noviembre de 1998, en esta ocasión se postularon seis (6) candidatos, que a continuación se menciona: Francisco Arias Cárdenas, por los partidos COPEI, La Causa R, Movimiento V República (MVR), MAS y otras once (11) organizaciones políticas; Manuel Rosales Guerrero, por el partido AD y otra veintidós (21) organizaciones políticas; Fernando Ochoa Antich, por Proyecto Venezuela; Rodrigo Cabeza, por el partido LAGO y MIN; Yldelfonso Finol, por AR; y Rafael Venegas, por el partido MDP-BR. Para este momento el padrón electoral estaba conformado por un millón doscientos cuarenta y dos mil ochocientos veintitrés (1.242.823) electores. A continuación, se presenta los resultados de estos comicios.

TABLA 8
Resultados electorales para Gobernador 8 de noviembre de 1998.
Estado Zulia.

Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Francisco Arias Cárdenas	COPEI, LCR, MVR, MAS y otros	326.451	54,49
Manuel Rosales Guerrero	AD y otros	266.579	44,50
Fernando Ochoa Antich	Proyecto Venezuela	3.020	0,50
Rodrigo Cabeza	LAGO y MIN	2.098	0,35
Yldelfonso Finol	AR	6.23	0,10

Rafael Venegas	MDP-BR	284	0,05
	Total	599.055	99,99
Total de Electores		1.242.823	100
Abstención		605.861	48.75
Participación Electoral		636.962	51.25

Nota: Acta de Totalización de la Junta Electoral Regional.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2000).

En estas elecciones es reelegido Francisco Arias Cárdenas, con el 54,49 % de los votos; seguido por Manuel Rosales Guerrero, quien obtuvo el 44,50 %; el resto de los candidatos aglutinaron el 1 % de los votos.

El gobernador Arias Cárdenas, en su reelección no solo logró incrementar su votación con relación a 1998, sino que también ampliar sus alianzas con partidos que competían nacionalmente entre sí en las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.

ELECCIONES REGIONALES DEL 30 DE JULIO DE 2000

En el escenario político venezolano el 1999 se pudiera caracterizar como el año de mayor dinamismo en cuanto a procesos electorales se refiere. Entre el 2 febrero cuando Hugo Chávez Frías asume la presidencia y 15 de diciembre del mismo año cuando se aprobó por vía referéndum la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se realizaron a nivel nacional tres procesos electorales de las cuales dos fueron referéndum y una elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez aprobado el nuevo marco constitucional se procede a la convocatoria de nuevas elecciones para escoger a las autoridades gubernamentales y legislativas que han de regir los destinos de la nación a partir del año 2000.

En el desarrollo de esta investigación no se logró obtener información más precisa en cuanto a los resultados de elecciones de gobernador en el estado Zulia, no obstante, será tarea del investigador, seguir desarrollando esta labor.

Las denominadas “Mega Elecciones” fueron pautada para el día 30 de julio de 2000, en este momento el padrón electoral zuliano estaba conformado por un millón trescientos cincuenta un mil ochocientos cuarenta y nueve (1.351.849). En estas elecciones para el cargo de gobernador según la información obtenida al momento participaron Manuel Rosales Guerrero y Jorge Duran Centeno. A continuación, se presenta los resultados de estas elecciones:

TABLA 9			
Resultados electorales para Gobernador 30 de julio de 2000. Estado Zulia.			
Candidatos	Partidos	Votos	Porcentajes
Manuel Rosales Guerrero	Un Nuevo Tiempo	325.733	51,44
Jorge Duran Centeno	Movimiento V República	169.478	26,77
Total de Electores		1.351.849	100
Abstención		654.028	48,43
Participación Electoral		697.821	51,57

Fuentes: Consejo Nacional Electoral (2000); Neuman y McCoy (2001).

En estas elecciones Manuel Rosales Guerrero, fundador y candidato del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), obtiene el 51,44 % de los votos, mientras que el candidato del Movimiento V República obtiene el 26,77 % de los votos. La abstención se ubicó en 51,57 %, es decir, seiscientos noventa y siete mil ochocientos veintiunos (697.821), no acudieron a este proceso electoral.

Debido al cambio de legislación electoral de 1998 y las dinámicas políticas presentes en el 1999, las elecciones de alcaldes no se habían realizado desde el 1995. A continuación, se presenta los resultados registrados en las alcaldías zulianas:

TABLA 10		
Alcaldes electos por Municipios en el Estado Zulia.		
30 de julio de 2000		
Municipio	Alcalde	Partidos Políticos
Páez	Eduardo González	AD
Mara	Salvador Spinello	Un Nuevo Tiempo
Maracaibo	Gian Carlos Di Martino	Un Nuevo Tiempo
San Francisco	Saady Bijani	COPEI
La Cañada de Urdaneta	Nidia “La Chicha” Atencio	AD
Jesús Enrique Lossada	Mario Urdaneta	AD
Rosario de Perijá	Baldemar Sandoval	Movimiento Perijá
Machiques de Perijá	Alfonso Márquez	AD
Catatumbo	Jairo Valbuena	AD
Jesús María Semprún	Teófilo Durán	Un Nuevo Tiempo
Colón	Carlos Butacci	Todos por Colón
Francisco Javier Pulgar	Freddy Gómez	AD
Sucre	Gonzalo Trujillo	Un Nuevo Tiempo
Baralt	Ramón Bracho	AD
Valmore Rodríguez	Ender José Pino	AD
Lagunillas	Mervin Méndez	COPEI
Simón Bolívar	Franklin Duno	COPEI
Cabimas	Hernán Alemán	Un Nuevo Tiempo
Santa Rita	Alenis Guerrero	AD
Miranda	Carlos Barboza	AD
Almirante Padilla	Heli Espina	Un Nuevo Tiempo

Fuente: Consejo Nacional Electoral (2000)

En esta oportunidad de los veintiún (21) municipios del Zulia, fueron elegidos once (11) alcaldes de AD (52,38 %); cinco (5) de UNT (23,80 %); tres (3) de COPEI (14,28 %); uno (1) de Movimiento Perijá (4,76 %); y uno (4,76) de Todos por Colon. En la Figura 5, se podrá visualizar

la relación entre números de alcaldías zulianas obtenidas por los partidos políticos en las elecciones de julio de 2000. De estos veintiún (21) alcaldes, el 38 % fueron reelectos (ver figura 6).

FIGURA 5
Número de alcaldías zulianas por partidos políticos.
30 de julio de 2000

Nota: Elaboración propia en base a los datos de la Tabla 10.

FIGURA 6
Alcaldes reelectos / alcaldes no reelectos en el Zulia.
30 de julio de 2000

Nota: relación porcentual de los alcaldes reelectos en el estado Zulia

Fuente: Elaboración propia.

REFLEXIONES FINALES

Con la puesta en vigencia de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado y la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal en Venezuela en 1989, en la cual se crea la figura del alcalde como ente ejecutivo del municipio, al igual que su elección libre y democrática por parte de los ciudadanos, se activa formalmente el sistema federal que por la tradición centralista de la cultura política predominante ha estado dormido durante siglos.

A pesar de su renuencia los principales líderes del bipartidismo de AD y COPEI cedieron a las presiones de las circunstancias y de los diversos actores de la sociedad civil en su demanda de generar reformas institucionales que propicie una mayor democratización del sistema político venezolano, no obstante, la materialización efectiva de estas medidas no fue inmediata y sobrellevaban constantes retrasos.

La elección de gobernadores y alcaldes en Venezuela propició un mayor dinamismo para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y la oportunidad de los partidos políticos diferentes al bipartidismo de AD y COPEI a conquistar espacios de poder que estaban fuera de su alcance. Este escenario propició una oxigenación del sistema político venezolano.

Los efectos políticos se han hecho sentir nacionalmente con la postulación de candidatos a las elecciones presidenciales provenientes de estados importantes, como es el caso del Zulia, con las candidaturas de Oswaldo Álvarez Paz, en 1993 y la Francisco Arias Cárdenas en el 2000, evidenciando de esta manera que la descentralización ha contribuido en el desarrollo de escenarios políticos y de liderazgos alternativos capaces de impactar la política nacional.

En el ámbito municipal también se ha convertido en un semillero para la transcendencia de liderazgos municipales hacia el escenario regional zuliano, en este periodo de 1989- 2000, se tiene los ejemplos de las candidaturas a la gobernación de Fernando Chumaceiro en 1995, y Manuel Rosales Guerrero en 1998 y 2000 año en el cual obtuvo el triunfo electoral.

Desde la perspectiva de partidos durante el periodo de 1989- 2000, en el escenario político zuliano, se observa una tendencia hacia la constitución de un pluralismo democrático, en especial en el ámbito municipal; espacio donde ha surgido liderazgos alternativos y autónomos, como nuevos partidos políticos más relacionados con su entorno.

REFERENCIAS

COLOMER, J. M. (2001). *Instituciones Políticas*. Ariel.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). *Abstención (1958-2000)*. <http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e001.pdf>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). Alcaldes Municipales - Directorio / Alianza Ganadora / Total Votos por Candidato Electo. <http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf>

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. (2000). *Elecciones 8 de noviembre 1998. Gobernador- Votos válidos por entidad*. http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e98_05.pdf

FUENMAYOR, W. (S/A). *Atlas del Estado Zulia. Síntesis socio histórico y cultural* (4.ª ed.).

LOS ALCALDES ELECTOS. (1989, 5 de diciembre). *Panorama*.

LUCENA, T. (2003). Las reformas del sistema electoral venezolano y sus consecuencias políticas: 1988-1998. *ALCEU* 3 (6), 245-265. http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/alceu_n6_Dossie%20Venezuela2.pdf

MOGOLLON, M. ((1995, 11 de diciembre). Resumen de Alcaldes y Concejales en el Zulia. *Panorama*, 1-9.

MOLINA, J.E. (1988). La participación electoral en Venezuela. *Cuestiones Políticas* (4), 29- 65.

NEUMAN, L. y McCOY, J. (2001). *Observando cambio político en Venezuela: la Constitución Bolivariana y las elecciones 2000*. Programa de América Latina y del Caribe, El Centro Carter & One Copenhill. <https://www.cartercenter.org/documents/388.pdf>

PEREIRA, V. (2012). Venezuela: claves para entender el excepcionalismo político zuliano. *Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología* 21 (2), 277- 304. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1700>

PENFOLD, M. (2009). *Dos tradiciones, un conflicto el futuro de la descentralización*. Debate.

RACHADELL, M. (2015). *Evolución del Estado venezolano 1958-2015: de la conciliación de intereses al populismo autoritarios*. Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA).

RAMOS, R. (1995, 11 de diciembre). Arias Cárdenas nuevo Gobernador del Zulia. *Panorama*, 4-1.

REYES, J. (1992, 9 de diciembre). Copei gana en 9 alcaldías del Zulia. *Panorama*, 1-14.

REYES, J. (1993, 16 de diciembre). Lolita obtuvo ventaja de 61 mil votos. *Panorama*, 1-10.

REYES, J. (1995, 5 de diciembre). Cinco candidatos se disputan la Gobernación del Zulia. *Panorama*, 4-1.

RODRÍGUEZ, H.T. (2007). Algunas consideraciones sobre la historia de la democracia venezolana desde una perspectiva sistémica. En L. Morales García, J. Morales Manzur, y M.E. Fernández. (Eds). *Temas de Ciencia Política*. Acervo Histórico del Estado Zulia.

ROMERO, M.E. (1998). Regiones en Venezuela: camino a la descentralización y al pluralismo. *Cuestiones Políticas* 21, 47- 62.

VILLEGAS, J.L. (2010). Doscientos años de municipalismo en Venezuela. *Provincia* (24), 95-110. <https://www.redalyc.org/pdf/555/55515975006.pdf>

VILORIA, L. (1989, 3 de diciembre). Entra en vigor a partir de hoy Ley de División Político- Territorial. *Panorama*, 1-11.

VILORIA, L. (1992, 13 de diciembre). Proclaman mañana a Oswaldo Álvarez Paz como gobernador reelecto. *Panorama*, 1-14.

2 CON FE REN CIAS

- El Zulia: Como Nombre y como Estado

EL ZULIA: COMO NOMBRE Y COMO ESTADO

Eduardo José Millano Villalobos

Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia

DISCURSO EXPUESTO EL 10 DE JUNIO DE 2023, EN LA CÁTEDRA DE LA ZULIANIDAD

Ante todo, reciban un saludo cordial de este humilde servidor, que no es más que un joven estudioso e interesado por los asuntos de este estado Zulia y de mi querida metrópolis capital como lo es Maracaibo.

Valoro grandemente la disertación llevada a cabo el día de hoy en plenaria de la prestigiosa y siempre admirada ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA, la cual me ha dado la oportunidad de ser miembro de número de ella y merecedor de la gran responsabilidad de detentar el sillón número 1 de mi recordado y respetado abogado embajador Don Julio Portillo.

Mi intención en el día de hoy es expresar en breves palabras la importancia de conocer nuestra historia y sobre todo esbozar de manera muy sencilla para todos nuestros integrantes y sobre todos

para jóvenes y generaciones futuras las implicaciones de nuestro estado Zulia y la configuración del mismo desde el punto de vista jurídico político.

Me atrevo afirmar que en la investigación documental realizada y recurriendo para ella los métodos y técnicas de investigación en nuestro campo aplicando una metodología de la historia es sumamente complejo poder certificar como absoluto y cierto las apreciaciones aquí indicadas, más sin embargo todas las tesis propuestas son validadas y pertinente ya que cuenta con un enfoque creado muchas veces por la tradición oral o por algunas tradiciones que han sostenido fervientemente lo referente al temática aquí esbozada, mayormente en el origen del nombre de nuestra tierra ZULIA, o en palabra de mi predecesor Julio Portillo “LA PRIMERA PATRIA”

No es posible iniciar esta disertación si no claramente que por el principio histórico y es en relación a nuestra querida tierra Maracaibo y en palabras de Julio expresa ...

que todo comenzó con la llegada de los descubridores. En el Zulia nació el nombre de Venezuela, el 24 de agosto de 1499. Un ingenuo simplismo nos hizo creer que Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa inventaron el nombre de Venezuela al ver los palafitos suspendidos sobre el lago y recordar las viviendas de Venecia.” De una u otra manera el nombre de Venecia ha estado en la raíz de donde mana historia y ligada a la región que surgió ese bautizo: el Zulia. Por eso, al Zulia los venezolanos la deberían llamar “La primera Patria”.

Así mismo en mi libro Maracaibo. Solar de Consuelo sintetizó diversos aportes realizados por expertos en la materia histórica que fijaron posición en relación a algunos aspectos de la temática, no siendo estos totalmente absolutos y aclarados ni mucho menos agotados pero que amerita leer y por supuesto como siempre lo he afirmado, debemos seguir investigando. Así pues, señaló lo reflejado en mi libro.

En diversas oportunidades; académicos, intelectuales, cultores y la ciudadanía en general, han generado la discusión al respecto en relación al origen de al nombre de “Maracaibo”, como la fecha y personajes que establecieron su fundación o como otros han llamado y que además ha generado fuerte polémica por historiadores y estudiosos de la ciencia social, “descubrimiento”.

El profesor y en su oportunidad cronista de Maracaibo, Doctor Guillermo Ferrer, manifiesta que; en torno a la fundación de Maracaibo ha existido mucha polémica, hasta que en 1965 el Centro de Historia del Zulia, hoy convertido en la majestuosa e importante academia de Historia del Estado Zulia, llevó a cabo un simposio histórico, al que concurrieron los más importantes historiadores del país y organizado para dilucidar la verdadera fundación de esta ciudad, acogiendo entonces la ponencia del notable jurista e historiador Zuliano, Doctor Ángel Francisco Brice, el cual se pronunció en los siguientes términos:

“El fundador de la ciudad de Maracaibo lo fue el “adelantado” Ambrosio Alfinger. Fecha de fundación 8 de septiembre de 1529. Fueron refundadores de la ciudad de Maracaibo: el capitán Alonso Pacheco, en 1569, quien lo refundó con el nombre de ciudad Rodrigo; y el capitán Pedro de Maldonado, quien lo refundó en 1574 con el nombre de Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo”.

Por su parte debemos referimos al Doctor Kurt Georg Edward Paul Nagel Von Jess Bahn Lossada (1936-2017), el cual fue cronista de nuestra ciudad, profesor universitario y diplomático, el mismo dejó un vasta obra escrita y una labor de recopilación fotográfica que ha servido, para estudiosos de la ciudad, y del Zulia un acervo, documental y fotográfico, que ha permitido reconstruir nuestro pasado. Tomando entonces de su obra “Crónicas de Maracaibo” editado por la academia de Historia del Estado Zulia, citamos el siguiente texto el cual constituye un aporte sustancial para la discusión histórica de nuestros orígenes:

“Para comprender la historia de la ciudad de Maracaibo, es necesario remontarnos a investigar y relatar los acontecimientos

que se produjeron antes de su fundación como sitio poblado, que con el tiempo llegaría a constituirse en la ciudad que es hoy día.

*Según cuentan las crónicas sobre los primeros navegantes españoles, en 1498, durante su tercer viaje, **Cristóbal Colón** (1451-1506) llega a las costas de lo que hoy es el estado Sucre, en Macuro, en tres carabelas, denominadas “Castilla”, “Correo” y “Vachina” o “Vaquinha”.*

Navegando por esas aguas se da cuenta de la existencia de enormes corrientes de agua dulce y de la existencia de un poderoso río (el que después denominaría “Orinoco”), lo que le hace concluir que ha llegado a una tierra inmensa. Sin embargo, no sabe que ha descubierto un nuevo continente.- El falleció creyendo que había llegado a Cipango, las lejanas tierras del Asia que él quería alcanzar.

*En 1499, **Alonso de Ojeda** (1466-1515), nacido en Cuenca en 1466, fallecido en Santo Domingo en 1515, compañero de Cristóbal Colón en su 2º viaje, junto con **Juan de la Cosa** (1460-1510), cartógrafo vizcaíno, quien había acompañado a Colón en sus dos primeros viajes y elaboró su Carta de Marear o Mapamundi en 1500, y con **Amerigo Vespucci** (1454-1512), cartógrafo florentino, junto con otros 56 marinos recorren las costas desde Paria hasta la Goajira y descubren el Golfo de Coquibacoa, hoy de Venezuela y el lago que denominaron de San Bartolomé, al cual entraron el 24 de agosto de 1499, día del santo.- Allí encontraron una población sobre una laja plana y en parte sumergida en el Lago que los indígenas denominaban “**Venezihuela**” que en idioma arawaco significa “**lugar de las aguas azules**” o “**lugar de aguas profundas**” y que se relacionó durante mucho tiempo con una expresión que supuestamente lanzó Vespucci al decir que le “**recordaba a su Venezia**”.*

De esa manera, trazan el primer mapa cartográfico que se conoce del país, que es enviado a un impresor en Alemania,

donde se había inventado recientemente la imprenta por Johannes Gutenberg (1398-1468) y allí se imprime ese mapa que, atribuido a Amerigo Vespucci, vendrá a darle el nombre al nuevo continente recién descubierto por Colón.

Y será en aquella población donde Ojeda encuentra una indígena que conquista, bautiza con el nombre de Isabel, la hace su legítima esposa y se la lleva consigo a Santo Domingo y posteriormente a España, pudiéndose decir que esta relación será el primer mestizaje del cual tiene conocimiento la Historia de Venezuela y de América.”

Así podemos observar que es un elemento característico de nuestra tierra como vemos, la existencia de la etnia como realidad socio histórico de formación originaria y de allí los términos, comida, y desenvolvimiento o carácter social del venezolano y en particular del zuliano, es casi imposible poder dar una descripción cultural o antropológica en estas líneas, pero es indudable que nuestros orígenes precolombinos generaron cambios para toda la humanidad.

EN RELACIÓN AL NOMBRE

DIVERSAS ACEPTACIONES

En lo particular tenemos el criterio y enfoque del sacerdote Zuliano Gustavo Ocando Yamarte con su obra “Historia del Zulia” el cual señala de manera enfática y en una redacción literaria si se podría romántica y dedicada a que el origen del nombre se debe a una aceptación proveniente de un Río, citamos textualmente su obra:

“Merece una aparte el río Zulia, porque con su nombre ha sido bautizado.

El río Zulia tiene su cuna en Colombia, en el lugar del páramo de Cachirí, de donde caen las aguas de lluvia al río arboleadas.

Allí comienza su larga carrera, pasando por el poblado de Arboledas; continua recibiendo las aguas del río Cucutilla, naciente en el páramo Zumbador.

A partir de ese lugar recibió el nombre Zulia porque su recorrido ofrecía desbordamientos que formaban lagunas, ciénagas e islas. Zulia es una palabra derivada del gurani, del verbo gur uqe significa el que se desbordaba. “

Por tanto se puede referencia que el nombre de Zulia en primer término hace alusión al río Zulia, el cual discurre también por territorio colombiano y desemboca en el río Catatumbo, pero sigue siendo debate y aun sin consenso sobre el origen del topónimo Zulia.

Existen varias versiones especulativas sobre el origen de la palabra en idiomas nativos o inspirados en personajes locales. Algunos autores han sugerido que *Zulia* deriva de la palabra guaraní *cur* o *çur*, que significa crecer o salir del cauce

Por su parte Gomez Espinoza en su texto de educación media señala que existe una fábula sobre la existencia de una *Princesa Zulia*, hija del cacique Cinera, que regía sobre una federación de tribus ubicadas en Norte de Santander, Colombia. Tras la muerte violenta de su padre, se casaría con Guaimaral, hijo del cacique Mara, pero ella también caería en un enfrentamiento con los conquistadores. Según este relato, «regresó Guaimaral a los dominios de su padre, bautizando ríos, pueblos y regiones con el nombre de su amada.» GÓMEZ ESPINOZA, Antonio (1990). «La Princesa Zulia dio nombre a la región lacustre». Historia básica del Zulia. Segunda Etapa de Educación Básica. (Caracas: Librería Editorial Salesiana): 28-30.

EL ZULIA COMO ESTADO

El término Estado y el término Federal

EL ESTADO FEDERAL ZULIA

Es casi imposible en esta breve ponencia explicar en totalidad lo ocurrido y las razones sustanciales que salieron a esbozar el nacimiento del Zulia como Estado, es decir como estructura jurídica política diferente a la República pero a la vez dentro de ella. El Federalismo como sistema instituido luego de una guerra hace referencia al nacimiento de la autonomía y poder de decisión en cada estado, más sin embargo siempre sometido a la ley y bajo unos principios de subordinación y jerarquía entre poderes lo que luego estaría claramente constituido en Venezuela como el estado de derecho y la separación de poderes.

El Zulia nace como estado luego de la siguiente situación ocurrida:

El nacimiento de una Guerra civil venezolana, también conocida con el nombre de Guerra Larga, Revolución Federal o Guerra de los Cinco Años, utilizada esta última denominación por aquellos historiadores que sitúan el comienzo de la guerra con los primeros alzamientos ocurridos contra el recién instaurado gobierno de Julián Castro (mayo-julio 1858). Fue, después de la Guerra de Independencia, la más larga contienda civil que haya asolado el territorio nacional; y fue, para Venezuela, una prolongación de la Guerra de Independencia, en cuanto a los problemas de carácter social y político dejados sin resolver una vez lograda definitivamente la emancipación de España con las victorias de 1821 y 1823 y la separación de la Gran Colombia bolivariana en 1830

ANTECEDENTES:

El consenso que se materializaba con la creación de la nueva República de Venezuela -en 1830- se producía en torno a una situación que permitiera mantener un sistema oligárquico de gobierno, incorporando a él, tanto los remanentes del antiguo mantuanaje como los nuevos grupos surgidos de la contienda armada y cuyos privilegios sociales se veían confirmados por las tierras que habían recibido como resultado del traspaso a nuevas manos del latifundio colonial. Al mismo tiempo, la situación de guerra en que había vivido el país durante 3 lustros había permitido la consolidación de una burguesía comercial, enriquecida gracias a las oportunidades que ofrecía el abastecimiento continuo de las campañas militares, dentro y fuera del territorio nacional. El «país político» que nace entonces en 1830 es la expresión de estos grupos dominantes. El resquebrajamiento del consenso inicial es, más que todo, producto de los intereses antagónicos que enfrentan, progresivamente, los 2 principales sectores de esta oligarquía ante el nuevo papel que desempeña Venezuela en el cuadro de la economía mundial: el sector de los hacendados y el sector de los comerciantes. La Venezuela de 1830 era, virtualmente, un campamento armado de excombatientes de la Independencia, recompensados, muchos de ellos, con la adjudicación de tierras. Esta clase «latifundista» veía coartada su participación efectiva en la conducción de los destinos de la nueva república por la centralización del poder, legitimada por la Constitución de 1830, bajo el gobierno de José Antonio Páez y sus sustentadores: el rico sector de la burguesía comerciante, principalmente caraqueña, núcleo dominante del Partido Conservador. Las primeras rebeliones de 1830-1831, iniciadas en el oriente del país, apuntaban a debilitar -o a destruir- la base de poder de Páez y restaurar los privilegios de los militares-hacendados, además de ser una manifestación del regionalismo político que venía desde la Colonia y se había fortalecido durante los primeros años de la

guerra emancipadora. De esta manera, los rebeldes abogaban por un gobierno federalista como la estructura política más viable para mantener el control sobre su dominio regional. De la misma manera, la llamada Revolución de las Reformas de 1835-1836 fue un renovado intento para limitar, bajo el manto del federalismo, el poder del grupo dirigente y otorgar a los hacendados unas mayores prerrogativas, tanto políticas como económicas.¹

Por su parte Arlene Urdaneta en un artículo de investigación titulado “El Zulia como Estado Soberano (1864-1868)” especifica que:

En los primeros meses de 1864 se inició el proceso de constituir el Estado Federal en Venezuela. Debían subsanar los efectos de la guerra federal (1859- 1863) y las dificultades de imponer un nuevo orden que fuera el resultado del consenso entre los poderes locales que habían acordado un nuevo pacto de asociación. En el Zulia, como debió ocurrir en otros Estados de la Unión, el proceso legislativo para legitimar el Gobierno federal fue tarea difícil de realizar pues se debía crear un marco jurídico institucional inédito. La claridad de la posición doctrinaria de los diputados zulianos no se correspondía con la opinión de los políticos caraqueños para quienes el Estado Federal se debía organizar desde Caracas.

La primera Constitución federal del Zulia fue aprobada meses antes de que la Asamblea Nacional emitiera la de los Estados Unidos de Venezuela; a posteriori los constituyentistas zulianos asumieron la tarea de armonizar uno y otro texto legal. Para identificar al pueblo con este proceso de adopción de las nuevas constituciones del país y de la región organizaron pomposos festejos colmados con la nueva simbología: la federación representaba la consolidación de la libertad e independencia del pueblo soberano.

Durante los primeros meses de 1864 se inició el proceso de construcción del estado soberano del Zulia concretando los

1 <https://bibliofep.fundacionempresaspolarg.org/dhv/entradas/g/guerra-federal>

principios de la federación respaldados desde los albores de la república. Los federalistas debieron establecer un nuevo orden, como resultado del consenso entre los poderes locales que habían acordado un nuevo pacto de asociación. Organizar una “sociedad de sociedades” implicó adecuar la tradición política con las necesidades de descentralizar el Estado en beneficio de las nuevas entidades soberanas y autónomas. Los logros en la organización jurídico-política y ejercicio del poder del gobierno soberano del Zulia demostraron los alcances del Estado federal en Venezuela.

Finalmente es interesante señalar que El 2 de marzo de 1863, Jorge Sutherland y Venancio Pulgar, gobernador y jefe de operaciones de la provincia, hicieron pública una proclama a los maracaiberos donde rompían sus lazos con la república de la dictadura contradictoria y proclamaban la independencia de Maracaibo, a la vez que convocaban a una Convención Provincial, con el fin de defender la autonomía local y los poderes políticos locales del intento centralista y dictatorial del binomio Páez-Rojas, según apreciación de Rutilio Ortega, lo cual lleva a que el 20 de marzo se proclame la federación en el Zulia y se reconozca como jefe supremo al general Juan Crisóstomo Falcón, quien cumplió la promesa hecha a ambos militares zulianos, los ascendió a generales y decidió la formación del estado Zulia con las provincias de Maracaibo, Mérida, Táchira y Trujillo, necesidad sentida por la burguesía mercantil de la ciudad lacustre, que se beneficiaba de la producción cafetera andina, pero pronto los departamentos andinos decidieron separarse y constituirse en estados independientes.²

En síntesis y siendo didácticos de la historia regional primero encontramos a Maracaibo y su fundación en 1529 y luego la aparición de Zulia como estado en 1864 pese a que su existencia como río, princesa y quizás documento ya estaba presente en el vocablo de indígenas y demás personas antes de la llegada de los conquistadores. Este es un tema que no está acabado, debemos buscar mucho más, disertar conocimiento, debatir ideas, realizar mesas de trabajo donde se proponga el análisis documental como fuente metodológica y además

2 Parra, Jesús Ángel Semprún; Hernández, Luis Guillermo (2018). Diccionario General del Zulia. Sultana del Lago, Editores

recurrir a la juventud para propagar este conocimiento y generar un caudal de ideas e inclusive emociones que propicien curiosidad y entusiasmo por investigar sobre este temas y todos los infinitos que atañen a nuestro querido estado Zulia.

Quisiera ya para despedirme como un poema inédito inspirado en la transcripción de esta ponencia y que como amante de esta tierra no puedo dejar de desbordar cariño a ella, espero que sea de su agrado y lo disfruten tanto como yo al escribirlo y leerlo:

QUERENCIA Y BELLEZA DEL ZULIA

¡Zulia mía!

¡Zulia eres!

¡Zulia siempre serás!

No sé si fuiste una princesa o un río de gran caudal

Lo cierto es que existes y siempre existirás

No hay amor más grande que el terruño que tú nos das

Y te aseguro algo con esmero que mientras tengamos salud

Yo por ti me esmero, porque soy zuliano y de ti, uno de los
primeros.

¡He dicho! Muchas gracias

*En Maracaibo. Biblioteca Pública del Estado Zulia
a los 10 días del mes de junio del año 2023*

EDUARDO JOSÉ MILLANO

3 CRÓ NI CA

· Relatos de un testigo.
El 23 de enero en Maracaibo,
calle por calle

RELATOS DE UN TESTIGO

EL 23 DE ENERO EN MARACAIBO, CALLE POR CALLE

Vinicio Nava Urribarri

Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia

Entre los testigos, unos de parte y otros de la totalidad, de los hechos que aquí narro, puedo mencionar los siguientes: doctor Fermín Meoz Cepeda, profesor Nicolás Chirinos, doctor Ángel Emiro Govea, coronel Rubén Darío Rosillón, doctor Amenodoro Bracho y doctor Miguel Isea, a quienes nombro porque recuerdo haberlos visto durante el desarrollo de los acontecimientos y pueden ser consultados sobre lo expuesto, por quienes así lo deseen.

A las nueve de la mañana aquel memorable día, varios estudiantes y otros ciudadanos empezamos a concentrarnos en la Plaza Bolívar de Maracaibo, donde se efectuó un breve acto con la intervención de los hoy doctores José Ignacio Beltrán, Ricardo González y Enrique Heredia, en representación del estudiantado; mientras que el Dr. Omar Baralt, que ya era abogado, participó como presidente de la Sociedad Patriótica, constituida además, por los doctores Elías Araujo Herrera, Hens Silva Torres y Omar Rumbos. Los dos miembros de esta recién creada Junta allí presentes, dirigieron sus pasos hacia el Palacio de Gobierno, abandonado por las máximas autoridades del régimen dictatorial, y el resto nos quedamos alrededor de la estatua del Libertador, en pequeños grupos pensando y hablando sobre qué acciones deberían emprenderse para lograr la pronta libertad de los presos políticos.

Coincidíamos casi todos en acciones de masas, pero se nos planteaban tres alternativas: la sede de la Seguridad Nacional en la Ciega, la Cárcel Pública en la avenida Bella Vista y el Cuartel de Policía en la esquina de Urdaneta y Carabobo; y otra cuestión, era que algunos se mostraban partidarios de esperar los resultados de una asamblea convocada para las diez de la mañana de esta misma fecha en la Universidad del Zulia, con lo cual yo no estaba de acuerdo por parecerme demasiado la espera. Entonces, decidí obrar por mi cuenta y riesgo, puesto que consideraba era necesario, aprovechar el entusiasmo de las primeras horas, a fin de reunir el pueblo disperso por las calles del centro de la ciudad para marchar cuanto antes a uno de los tres sitios fortificados por el perejimenismo; y como yo tenía conocimientos de que en el cuartel de policía estaba preso considerable número de estudiantes universitarios y liceístas, me forjé el propósito de llegar al mismo, para cuyo efecto eran imprescindible un grupo multitudinario y que a la larga se formó durante el recorrido.

CALLE CIENCIAS:

Frente a la emisora Radio Catatumbo encontré una pequeña turba a cuya cabeza me puse y la hice desistir en su intento de incendiar a la referida estación, siendo esta la primera masa que me siguió en dirección oeste.

CALLE COLÓN:

Tan pronto cruzamos la esquina R.J. Villasmil, hicimos contacto con una facción enfurecida que sacudía violentamente un automóvil de donde salió un oficial del Ejército y de inmediato subió al capot para decir: “Señores yo estoy con el pueblo, voy en cumplimiento de una misión”. Se le dieron vivas y pudo seguir su destino, en tanto que a la voz de “Vamos a buscar más gente para ir a la Policía”, se acrecentaba nuestra manifestación que seguía rumbo Sur por la Plaza Baralt. Al pasar

por “La Zulianita” y A.N.D.E. hacia nosotros venían nuevas corrientes humanas que desembocaban por las calles Zamora e Independencia. En este preciso momento fue cuando distinguí al profesor Nicolás Chirinos, quien se unió a nuestra marcha.

CALLE COMERCIO:

Cruzamos la esquina Mac Gregor y atravesamos hacia el mercado principal que fuimos bordeando, y aquí en su extremo noreste, fue cuando intervine por primera vez con formalidad pero muy brevemente para expresar: “Vamos al Cuartel de Policía para liberar los presos políticos. Cruzaremos por la calle Urdaneta”. Aquello era una respetable multitud que gritaba: ¡Vamos, sí, Vamos, Vamos!”.

CALLE URDANETA:

Avanzábamos con paso seguro y de vencedores, apenas habíamos recorrido unos metros de la esquina de la Calle Bustamante, cuando surgió un episodio inesperado, en el balcón de la casa N° 97-57, observamos una cierta cantidad de personas que desde allí contemplaban nuestro desplazamiento y lanzaban gritos imperativos que exigían atención, a lo que respondimos deteniendo la marcha para escuchar mejor lo que decían. Desfilaron con cinco oradores con léxico y argumentos apropiados expresando cada uno su desacuerdo con la idea “descabellada e imprudente de querer tomar la Policía” “porque el pueblo será masacrado” ya que los perejimenistas están atrincherados”. (Recuerdo estas palabras con precisión).

Estas expresiones caían como lluvia helada sobre aquella concurrencia frenada en su avance, los corazones después de un júbilo encendido llegaban bajo cero, las miradas eran desaliento ante la imagen carismática de hombres de sobra convincentes. En circunstancias tan apremiantes, yo me subí donde ellos estaban y esperé que hablara uno tras otro, hasta que más nadie lo hiciera; entonces saqué fuerzas

espirituales no sé de donde para dirigirme al pueblo en términos como los que siguen: “Maracaiberos, no podemos permitir que la historia nos juzgue indiferentes, y menos cobardes. No debemos invocar la prudencia para demorar por más tiempo la libertad de los que yacen presos en las mazmorras de la Policía, vamos allá, si me hacen caso, yo los conduzco y si tienen que haber muertos, yo seré el primero. ¡Vamos bravos maracaiberos! Vamos! Adelante!.

Entonces, la multitud se volvió a encender a un solo grito, ¡Si vamos! vamos! vamos!.

En medio de un furor multitudinario, dos jóvenes muchachas liceístas me esperaron abajo con una bandera de Venezuela. Organizamos un comando de avanzada y entre éste y la multitud las colocamos a ellas a una distancia de cinco metros y por supuesto como era mi deber, me coloqué al frente para reanudar nuestra gloriosa marcha.

Al pasar por el teatro Baralt, el grupo delantero transmitió la consigna recibida, “Viva la democracia!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva Venezuela!, ¡Vamos a la cárcel de la calle Obispo Lazo!”. Al mismo tiempo que los demás con disciplina de miliciano la coreaban como un solo hombre. Con esto último pretendíamos hacer un simulacro para dar la impresión de que nuestra meta no era el Cuartel de Policía, sino el presidio del comienzo de la avenida Bella Vista, donde estaban encarcelados los políticos ya juzgados o pesados a los tribunales militares.

Tan pronto empezamos a caminar en sentido paralelo al edificio policial, todo fue silencio cauteloso en espera de las descargas, a juzgar por los anuncios que se nos habían comunicado y el mismo traqueteo de la fusilería para tomar la posición de tiro asomada por las garitas y mampuestos. Nosotros no teníamos más arma que el alma colectiva de una gran multitud que todo lo puede por la libertad y la justicia. Así marchábamos compactamente y sin deserciones hasta llegar a la esquina de la calle Carabobo; siendo este punto donde poniéndome de cara a aquella muchedumbre, grité: “¡A la derecha!” señalando con mi diestra tal dirección y voceando las consignas anteriores.

No había dudas de que estábamos sobre nuestro objetivo, por eso instruí a la gente que servía de monitor para que siguiera avanzando alerta a la orden de detenerse, y me regresé unos diez metros por la acera hasta quedar enfrente de la puerta lateral del mencionado cuartel; aquí auxiliado por un compatriota asido a una poste me levantó y di la orden de alto, con la que el Cuartel de Policía quedó rodeado por sus dos calles. Acto seguido, se vio abrir la indicada puerta y salir por allí el Capitán Marcos Chacín (q.e.p.d.) con varios efectivos con cascos de guerra y armados con ametralladoras y fusiles; y de inmediato me volví a subir para dirigirle estas palabras:

“Venimos en forma responsable y pacífica, pero decidida a exigir la libertad de los compañeros estudiantes y demás ciudadanos presos aquí por el solo hecho de querer una patria libre y democrática”. A lo que el nombrado oficial, desde el capacete de un jeep, respondió: “Los presos políticos no pueden salir porque los presos por delitos comunes no lo permiten, están alzados y quieren aprovecharse de la situación para fugarse”. Cuando estas palabras terminaron de decir, el profesor Nicolás Chirinos, saltó a donde estaba aquel y con ademán enérgico le reclamó la libertad de los detenidos políticos que eran más de cincuenta. Ante esta situación, me ofrecí para entrar a establecer la verdad y hacer contacto con los compatriotas privados de libertad allí; tal proposición la aceptó el militar y enseguida me invitó a entrar, lo cual hice sin vacilar un momento, pero tan pronto estuve dentro, él y los efectivos cerraron la puerta. Pude cerciorarme de la veracidad de lo afirmado; los presos por faltas y delitos comunes estaban sublevados en el llamado rastrillo, un tabique que nos separaba del patio central fue lanzado sobre los militares y mi indefensa persona. Después de haber esquivado este peligro sentí la voz de alguien que me gritaba desde lo alto por entre una reja, era José Ignacio Socorro (q.e.p.d.), luego vi al negro Verde, compañero de estudios de L.U.Z., a Miguel Isea y Amenodoro Bracho todos ellos presos en ese retén por sus actividades políticas conspirativas contra la dictadura y después profesionales universitarios de alta estimación en nuestro medio.

Aquella situación era muy crítica y confusa, los agentes uniformados y civiles apuntaban con sus armas las dos entradas, al tanto que una

algarabía terrible surgía del interior del local y de las vías adyacentes. En medio de tal caos, los militares me tomaron por los brazos y la solapa, conduciéndome al Despacho del Segundo jefe de policía donde me dejaron encerrado, sin maltrato alguno, (hay que decir la verdad) pasados unos diez minutos, empecé a oír gritos, mi nombre muchas veces desde la calle Carabobo. De repente entró al recinto el Capitán Chacín (q.e.p.d.) y se dirigió a mí de este modo: “Chico ven, vas a provocar una tragedia, ven para que le hables al pueblo en la puerta principal ya está el doctor Ángel Emiro Govea”. Todo esto me lo decía caminando hacia la salida.

Era cierto, en la puerta encontré a este ilustre médico y abogado zuliano que se dirigía a los manifestantes celebrando la caída de la dictadura pero pidiendo calma, a la vez que exigía libertad para los presos políticos.

Había un ruido ensordecedor como indicando el fin de las palabras y de la retórica. Este era el cuadro reinante, cuando el teniente Rubén Darío Rosillón (ahora Coronel), se abrió paso con un piquete de soldados, y un poco después se hacía presente el Coronel Bracho Urdaneta con otros oficiales y soldados del Cuartel Libertador. Y he aquí la culminación de lo que sucedió en el Cuartel de Policía de Maracaibo en esa trascendental lecha para la democracia venezolana; el doctor Omar Baralt, venía de pie en el estribo de una camioneta dotada de equipo de sonido que se desplazaba desde la esquina de Colón por la calle Carabobo, y por los parlantes advertía que todo acto había estar autorizado por la Sociedad Patriótica.

Ante la presencia del presidente de la Sociedad Patriótica, doctor Omar Baralt, la responsabilidad de la conducción de los acontecimientos debía recaer sobre su persona, como en efecto empezó a cumplirlo inteligenciándose con el antes nombrado comandante de la Zona Militar, quien se dirigió al pueblo allí congregado manifestando que jamás podría salir de sus labios o manos la orden de ametrallar la ciudadanía, y menos podía pensarse, si se tenía en consideración que él era zuliano, y por otra parte, no era ningún militar asesino. A continuación habló el doctor Baralt y finalmente empezó el

procedimiento de liberación de los prisioneros políticos, lo cual se vio ensombrecido por el trágico incidente provocado por un centenar de delincuentes que pretendieron fugarse, aprovechando la salida de aquéllos.

Gran parte de esta multitud, se fusionó con otra que se había formado en torno a la Cárcel Pública donde estaban reclusos políticos de mayor jerarquía, exigiendo la libertad de los mismos, la cual también fue lograda posteriormente, tras la muerte de un humilde joven de apellido Blanco.

4 DO CU MEN TOS

- Acuerdo de cooperacion entre la Academia de Historia del Estado Zulia y la Academia de Historia del Estado Táchira
- Acuerdo de cooperacion entre la Academia de Historia del Estado Carabobo y la Academia de Historia del Estado Zulia

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA Y LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO TÁCHIRA

Entre los suscritos, **Dr. Juan Carlos Morales Manzur**, quien actúa en nombre y representación de la Academia de Historia del estado Zulia, como Presidente de ésta, y el **Pbro. Dr. Carlos Javier García Mora**, quien actúa en nombre y representación de la Academia de Historia del estado Táchira, como Presidente de ésta, hemos acordado suscribir el presente Acuerdo, que se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA. OBJETO: 1. Que ambas Academias están llamadas, por razón de esencia a establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento; 2. Que para contribuir con el avance cultural es de fundamental importancia establecer relaciones de cooperación e intercambio de conocimiento; 3. Que por lo anterior las instituciones consideran conveniente acrecentar su vinculación estableciendo para ello instrumentos adecuados; 4. Que las Academias de Historia somos parte integrante de la supra conciencia social, dado nuestro conocimiento del devenir nacional, regional y local, motivo por el cual nos asiste el deber de contribuir a la formación de opinión y corrección social, que informe y alerte a la ciudadanía y a los órganos del poder público, sobre afirmaciones, acciones u omisiones contrarias a nuestra realidad histórica o a los valores y principios legales y morales consagrados por la constitución y las leyes de la República.

En tal sentido, ambas instituciones han decidido suscribir un Acuerdo de Cooperación Académica y Cultural, según las siguientes cláusulas:

- A. Favorecer la realización, en forma conjunta, de investigaciones de carácter historiográfico, historiológico e historiosófico.
- B. Ejercer asesoría mutua en cuestiones relacionadas con la Historia y sus ramas: historiografía (arte de la escritura de la Historia), historiología (teoría y método de la Historia) e historiosofía (filosofía de la Historia), así como también respecto a la docencia de estas especialidades.
- C. Favorecer el intercambio de libros, publicaciones y otros materiales de investigación.
- D. Intercambiar conocimientos y experiencias en cuanto a la organización y la conservación de los archivos, hemerotecas y bibliotecas que integran el patrimonio de ambas instituciones.
- E. Realizar la interconexión de las páginas web de ambas Academias, colocando en ellas sus enlaces para que el público pueda acceder de manera más rápida a su contenido.
- F. Realizar en forma conjunta la edición de publicaciones relacionadas con los valores y referentes históricos de Venezuela y, particularmente, de los estados Zulia y Táchira.
- G. Reconocer y acreditar mutuamente a sus Individuos de Número como Miembros Correspondientes de ambas Academias.
- H. Auspiciar la creación de una Asociación Venezolana de Academias Regionales de Historia, así como también del Núcleo de Directores y Presidentes como órgano para su conformación.
- I. Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen objeto del presente Acuerdo.

SEGUNDA. SENTIDO DEL ACUERDO: El presente Acuerdo no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal o financiera entre las partes. Únicamente constituye una declaración de intenciones, cuyo fin es promover auténticas relaciones interinstitucionales de beneficio mutuo en materia de colaboración académica.

TECERA. DURACIÓN: El presente Acuerdo tendrá una duración de cinco años, después de los cuales podrá renovarse a iniciativa de cualesquiera de las partes, previo diálogo que ha de establecerse antes de la fecha de terminación y regirá a partir de la firma y aceptación de ambas partes.

Dado, firmado y sellado, conjuntamente, en las ciudades de Maracaibo y San Cristóbal, a los veintiocho días del mes de febrero del año 2022.

Dr. Juan Carlos Morales Manzur
Presidente de la Academia de Historia
del estado Zulia

Pbro. Dr. Carlos Javier García Mora
Presidente de la Academia de Historia
del estado Táchira

ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO CARABOBO Y LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Entre los suscritos, **Dr. José Alfredo Sabatino Pizzolante**, quien actúa en nombre y representación de la Academia de Historia del estado Carabobo, como Presidente de ésta, y el **Dr. Juan Carlos Morales Manzur**, quien actúa en nombre y representación de la Academia de Historia del estado Zulia, como Presidente de ésta, hemos acordado suscribir el presente Acuerdo, que se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA. OBJETO: 1. Que ambas Academias están llamadas, por razón de esencia a establecer canales de comunicación que permitan el intercambio de conocimiento. 2. Que para contribuir con el avance cultural es de fundamental importancia establecer relaciones de cooperación e intercambio de conocimiento. 3. Que por lo anterior las instituciones consideran conveniente acrecentar su vinculación estableciendo para ello instrumentos adecuados. 4. Que las Academias de Historia somos parte integrante de la supraconciencia social, dado nuestro conocimiento del devenir nacional, regional y local, motivo por el cual nos asiste el deber de contribuir a la formación de opinión y corrección social, que informe y alerte a la ciudadanía y a los órganos

del poder público, sobre afirmaciones, acciones u omisiones contrarias a nuestra realidad histórica o a los valores y principios legales y morales consagrados por la constitución y las leyes de la República.

Han decidido suscribir un Acuerdo de Cooperación Académica y Cultural según las siguientes cláusulas:

- A. Favorecer la realización, en forma conjunta, de investigaciones de carácter historiográfico, historiológico e historiosófico.
- B. Ejercer asesoría mutua en cuestiones relacionadas con la Historia y sus ramas: historiografía (arte de la escritura de la Historia), historiología (teoría y método de la Historia) e historiosofía (filosofía de la Historia), así como también respecto a la docencia de estas especialidades.
- C. Favorecer el intercambio de libros, publicaciones y otros materiales de investigación.
- D. Realizar la interconexión de las páginas web de ambas Academias, colocando en ellas sus enlaces para que el público pueda acceder de manera más rápida a su contenido.
- E. Realizar en forma conjunta la edición de publicaciones relacionadas con los valores y referentes históricos de Venezuela y, particularmente, de los estados Carabobo y Zulia.
- F. Reconocer y acreditar mutuamente a sus Individuos de Número como Miembros Correspondientes de ambas Academias.
- G. Auspiciar la creación de una Asociación Venezolana de Academias Regionales de Historia, así como también del Núcleo de Directores y Presidentes como órgano para su conformación.
- H. Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen objeto del presente Acuerdo.

SEGUNDA. SENTIDO DEL ACUERDO: El presente Acuerdo no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relación legal o financiera entre las partes. Únicamente constituye una declaración de intenciones, cuyo fin es promover auténticas relaciones interinstitucionales de beneficio mutuo en materia de colaboración académica.

TERCERA. DURACIÓN: El presente Acuerdo tendrá una duración de dos años, después de los cuales podrá renovarse a iniciativa cualesquiera de las partes, previo diálogo que ha de establecerse antes de la fecha de terminación y regirá a partir de la firma y aceptación de ambas partes.

A los 27 días del mes de febrero del año 2023.

Dr. José Alfredo Sabatino Pizzolante
Presidente de la Academia de Historia del estado
Carabobo

Dr. Juan Carlos Morales Manzur
Presidente de la Academia de Historia del estado
Zulia

5 EN SA YO

- Combates previos a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo
- Campaña y Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823
 - Brevísima explicación semántica del Himno del Estado Zulia
- Dramático manifiesto de Bolívar desde Maracaibo

COMBATES PREVIOS A LA BATALLA NAVAL DEL LAGO DE MARACAIBO

Reinaldo Montiel Rivera

Individuo de Numero de la Academia de Historia del Estado Zulia

La Muy Noble y Leal Ciudad de Maracaibo, Capital de la entonces Provincia de Maracaibo, permanecía fiel a la Regencia que gobernaba en España, no sufriendo ataques patriotas a diferencia de otros bastiones realistas como Coro y Angostura. Maracaibo había quedado en poder de los españoles por la demarcación de El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, también conocido simplemente como el Armisticio de Trujillo, acuerdos firmados entre la Gran Colombia y el Reino de España el 25 y el 26 de Noviembre de 1820, en Trujillo (Venezuela). Mediante estos tratados quedaba oficialmente derogada la guerra a muerte, se acordaba una tregua de seis meses además de constituir de facto un reconocimiento del estado colombiano.

Hasta que, el 28 de enero de 1821, Francisco Delgado, gobernador español, declara la adhesión de la Provincia de Maracaibo a la causa independentista, y se produce la ocupación de la plaza por tropas del Gral. Rafael Urdaneta. Ese día el Cabildo de Maracaibo rompió sus vínculos con España, y declaró a este pueblo “libre e independiente” del gobierno español, cualquiera que fuese su forma; desde ese momento en adelante “...y en virtud de su soberana libertad se constituye en

república democrática y se une con los vínculos del pacto social a todos los pueblos vecinos y continentales, que bajo la denominación de República de Colombia defienden su libertad e independencia, según las leyes imprescriptibles de la naturaleza”.

Con la entrada de las fuerzas republicanas, llega la primera imprenta a Maracaibo y es instalada en una casa ubicada en la Calle del Marqués de Santa Cruz (actualmente Calle Comercio). El 9 de junio de 1821, circula por primera vez en Maracaibo, el primer número de “El Correo Nacional”, un periódico de carácter semanal editado por el impresor Andrés Roderick, el mismo que editó el Correo del Orinoco en Angostura. El objeto de este semanario era divulgar fiel y exactamente los últimos actos de la Emancipación venezolana. Circularon un total de 24 números hasta el 10 de noviembre de 1821, y bajo la redacción de José Demetrio Lossada.

Núm. 2003 -> Diario de Información -> Maracaibo (Venezuela) Viernes 28 de Enero de 1921 -> Oficina Tip. Panorama -> Año

Proprietario-Editor
VILLASRIL & Co.
Director:
RAMÓN VILLASRIL
Administración:
Manuel González Herrera

Acta del Cabildo de Maracaibo

El ciudadano Francisco Delgado, Gobernador Público, Intendente y Comandante Militar provisionalmente a nombre del pueblo, hago saber al Público el Acta siguiente:

El M. I. A. de esta ciudad de Maracaibo, á 28 de enero de 1821, reunido en Cabildo abierto en la Sala Consistorial para tratar y resolver lo que sea más conveniente á la salud pública, orden y gobierno de este pueblo, después de discutir y conferenciar lo que cada uno de sus individuos tuvo a bien disponer sobre el tocado objeto, teniendo en consideración que siendo la primera más noble en su representación, poner y restituir al pueblo en el uso y goce de su libertad soberana, para darse el Gobierno que le sea más grato y conveniente; cuando se halla convencida esta Corporación del anonadamiento y degradación política en que el Gobierno de España mantiene a los pueblos de América que restan bajo su ominosa dominación, sólo por el sistema opresivo de sus mandatarios, a tiempo que es ocioso demostrar la impotencia que ha tenido, tiene y tendrá siempre la España de dar la felicidad a este grande y distante continente; acordó este M. I. A.: Que protestando como protesta ante el Sér Supremo la sinceridad y justicia de sus sentimientos, debe en su consecuencia declarar como declara al pueblo de Maracaibo, libre é independiente del Gobierno español, cualquiera que sea su forma desde este momento en adelante; y en virtud de su soberana libertad se constituye en República democrática y se une con los vínculos del pacto social á todos los pueblos vecinos y continentales, que bajo la dominación de República de Colombia defienden su libertad é independencia, según las leyes imprescriptibles de la naturaleza. Publíquese el presente acuerdo por bando á són de caja, repique de campanas y todas las demostraciones de gozo y alegría que tenga a bien prevenir el ciudadano Francisco Delgado, a quien, provisionalmente, y hasta que la autoridad de la República organice el Gobierno de este pueblo, se le encarga a nombre de él, del Gobierno político, militar e intendencia, para que sostenga su libertad é independencia y cuido de su seguridad y tranquilidad. Así lo proclama este pueblo reunido en la plaza pública, y los padres de familia y demás personas que quisieron entrar en la Sala del Cabildo.

(Firmados) — Presidente: *Bernardo de Echeverría*.—Regidores: *Manuel Benítez, Bruno Ortega, José Ignacio González Acuña, José María Luzardo, Ignacio Palenzuela, Miguel Vera, Manuel Ramírez*.—Síndico primero: *Juan Ignacio Suárez*.—Procurador: *Mariano Troconis*, Secretario.

EDICIÓN ANIVERSARIO DEL DIARIO PANORAMA
CON MOTIVO DEL PRIMER CENTENARIO DE
LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DE LA
PROVINCIA DE MARACAIBO

El Correo Nacional pasa a llamarse “Concordia del Zulia” y se comienza a publicar el primero de marzo de 1822 bajo la dirección de Monseñor Mariano de Talavera, a petición del General Lino de Clemente, para entonces Intendente del Departamento del Zulia. El último número saldría el 11 de agosto de 1822.

Maracaibo había logrado mantenerse como fortín republicano hasta que el General Francisco Tomas Morales invade nuevamente Maracaibo en junio de 1822. El 7 de septiembre del año 1822, ya como Capitán General, reconquista Maracaibo y funda el “Posta Español de Venezuela”, con parte de la imprenta que quedó, ya que otra parte de la imprenta se la había llevado Lino de Clemente a Moporo. Su primer número sale en Maracaibo el miércoles 23 de octubre de 1822.

MONS. MARIANO DE TALAVERA

GRAL. RAFAEL URDANETA

GRAL. FRANCISCO TOMAS MORALES

Luego de su regreso a Maracaibo, Morales tiene noticias de una sublevación en Santa Marta, y envía auxilio

En 1823 comienza la línea de bloqueo de Maracaibo por parte del Almirante José Prudencio Padilla, la cual comprendía desde el Cabo de San Román hasta Chivacoa, mientras que Manuel Manrique contaba con fuerzas para cooperar por tierra. Los artífices de la Campaña de Occidente del año 1823 fueron el General venezolano Manuel Manrique, quien había sido designado Comandante general e Intendente del Departamento del Zulia y el General neogranadino José Prudencio Padilla, oriundo de Río Hacha, Comandante general de la escuadra colombiana de operaciones sobre el Zulia.

GRAL. MANUEL MANRIQUE

ALMIRANTE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA

Se organizó la estructura de mando de sus fuerzas: El General Mariano Montilla sería el Comandante en Jefe de todas las fuerzas terrestres y navales que operarían contra Maracaibo, bajo cuyas órdenes estarían el Contralmirante José Prudencio Padilla, quien dirigiría las operaciones en el mar y el General Manuel Manrique las operaciones en tierra, quienes podían proceder en sus mandos independientemente, pero ambos se comprometieron a coordinar sus operativos, prestándose mutua colaboración, ya que ambos jefes tenían méritos y capacidades pero existían fricciones y no se llevaban muy bien.

Igual ocurría dentro del bando español con la falta de empatía entre Francisco Tomas Morales y el Almirante Ángel Laborde y Navarro, marino y militar español, jefe de escuadra de la Real Armada Española.

El objetivo de la campaña era la conquista del dominio naval. Los buques de Padilla comenzaron a interrumpir la navegación de piraguas que llevaban provisiones al mercado. Aprovecharían que Francisco Tomas Morales salía de Maracaibo hacia el norte, a esperar los refuerzos de Laborde.

El día 15 de junio, Padilla y Manrique aprovechan para atacar la plaza el día 16 de junio. La operación la llevó a cabo el General Manrique apoyado esencialmente en el batallón Orinoco de 200 hombres y 30 dragones de a pie, a las órdenes del Capitán Alejandro Blanco. El combate comenzó aproximadamente a las 5 de la tarde y duró más de cuatro horas, ya que Maracaibo estaba muy bien defendida por los militares españoles.

Abraham Beloso Rossell en su obra: “La acción naval del 24 de julio de 1823 en la Lago de Maracaibo” relata:

“el 16 de junio entra la escuadra a la bahía haciendo fuego sobre un reducto de la ciudad establecido en la Punta Arrieta (prolongación de la Calle Bolívar hacia el lago, hoy desaparecido) mientras Manrique, que había desembarcado

ALMIRANTE ÁNGEL LABORDE
Y NAVARRO

en Los Haticos avanza sobre la ciudad y la toma. Refiriéndose a este acontecimiento dice Dagnino: La guarnición española de la Reina del Lago, defendió la plaza con heroica porfía y tenaz empeño, dignos en verdad de mejor causa, como si defendiesen aquellos peninsulares sus hogares mismos, a la manera de aquellos admirables lidiadores de Gerona y Zaragoza. Pero no embargante tanta disciplina, después de haberse concentrado en la plaza Matriz (hoy Plaza Bolívar) emprendieron su retirada con la noche; y no derrotados como dicen algunos historiógrafos del hecho” (fin de la cita).

La plaza de Maracaibo, fue atacada tras un intenso sitio con el apoyo de fuerzas guerrilleras y en momentos en que los españoles estaban afectados por los crecientes índices de desertión. Como prisioneros de guerra resultaron el Gobernador Don Jaime Moreno, el Teniente Coronel de artillería Pedro Guerrero, cuatro Capitanes y otros subalternos con algunos soldados. En esa ocasión se incautó artillería, armamento y todas las embarcaciones que estaban en el puerto, demás elementos de guerra y la imprenta. La contienda a los republicanos les costó una baja de 40 muertos y 130 heridos.

El General Morales se retiró con sus buques mayores al Castillo de San Carlos a esperar a Laborde con sus fuerzas, organizó sus tropas y se encaminó con 1.800 hombres, desde la Guajira hasta el Rio Socuy, y ante la superioridad del enemigo, convencidos de la imposibilidad de hacerle frente a Morales, Manrique abandonó la ciudad el 19 de junio, destruyendo las baterías, reuniendo todos los elementos posibles y embarcándose con sus tropas. La escuadra patriótica fijó su Cuartel General en Los Puertos de Altigracia.

Desde su cuartel general de Maracaibo, sensiblemente afectado por este revés militar, el general Morales envió el 24 de junio al general republicano Manuel Manrique, comandante general del departamento del Zulia y jefe de las fuerzas sitiadoras en tierra, una carta en la que desmintió los rumores que circulaban sobre presuntas violaciones a la regularización de la guerra y, una vez aclarado esto, reiteró que era precisamente su contraparte la que había cometido algunas

indelicadezas en ese sentido. Aunque reconoció Morales, que le hubiese gustado saludarlo y recibirlo en la plaza, desistió de ello por ir Manrique muy bien escoltado.

El jefe militar español concluyó su misiva notificándole una radical decisión que consistía en cortar toda comunicación a excepción de lo que tenía que ver con canje de prisioneros y entrega de heridos.

Muy pocos autores estudian con detenimiento los días previos a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, y da la impresión de que hubiese sido un hecho aislado, fortuito, pero desde la Declaración de Independencia de la Provincia de Maracaibo, se comenzaron a caldear los ánimos y poco a poco se fueron dando las condiciones que desencadenaron la batalla final y la capitulación del último Capitán General español.

La acción del 16 de junio, algunos autores, como Mons. Gustavo Ocando Yamarte en su obra *Historia del Zulia* lo califica como “Batalla”; otros autores como Livio de los Ríos la define como “la olvidada Batalla de Maracaibo”. El historiador, Dr. Vinicio Nava Urribarrí, define los hechos como “un asalto militar” y el Dr. Reyber Parra Contreras, Cronista de la Ciudad de Maracaibo, lo llama “Avanzada Militar”. El caso es que hubo un enfrentamiento entre las tropas realistas y las tropas patriotas por el control de la ciudad. Podríamos decir que fue una “Asonada militar” o una “intentona golpista”

ya que hubo oficiales desertores, pero lo innegable, es que esta acción, ocurrida un día como hoy hace doscientos años, conllevó al desencadenamiento de la Batalla Naval del Lago, con la cual se sella definitivamente, no solo la independencia de la Provincia de Maracaibo, último bastión realista, sino la independencia de Venezuela y de la Gran Colombia.

BATALLA NAVAL DEL LAGO DE MARACAIBO

BIBLIOGRAFÍA

BARALT, Rafael María (1960); Obras Completas, Historia, Tomo Segundo, Maracaibo, Venezuela, Universidad del Zulia

BARALT, R. M. y Díaz, R. (2016); Resumen de la Historia de Venezuela: Desde el descubrimiento de su territorio por los castellanos en el Siglo XV hasta el año 1797. Fondo Editorial UNERMEB

BELLOSO, Abraham (1973); La acción naval del 24 de julio de 1823 en el Lago de Maracaibo. Publicación de la Junta Sesquicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, Publicación No.2.

BESSON, Juan (1943); Historia del Estado Zulia. Tomo II. Editorial Hermanos Belloso Rossell, Maracaibo, Venezuela

DE LOS RÍOS, Livio Roberto (2022); Discurso de orden con ocasión de la Sesión Solemne del CLEZ por los 199 aniversario de la Batalla de Maracaibo.

DE LOS RÍOS, Livio Roberto (2015); Crónica tras la muerte del General Manuel Manrique: comentarios sobre escritos para

la verdad histórica. Universidad del Zulia. Colección Textos Universitarios. Ediciones del Vicerrectorado Académico

ELJURI-YUNEZ S., Antonio R. (1973); La Batalla Naval del Lago de Maracaibo (Narración). Segunda edición corregida y aumentada en Homenaje al Sesquicentenario de la Batalla Naval de Maracaibo.

FARIA DE HANS, Augusta (1967); Los tres primeros periódicos de Maracaibo. Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia.

PITA PICO, Roger; Capitulación de Maracaibo: Revisiones historiográficas de la independencia desde la perspectiva de la paz. Revista de Ciencias Sociales, Volumen XXVII, Numero 2, año 2021, Universidad del Zulia.

CAMPAÑA Y BATALLA NAVAL DEL LAGO DE MARACAIBO EN 1823

Vinicio Nava Urribarrí

Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia

Para formarse un juicio cierto y de justa dimensión sobre la Batalla Naval del Lago; debe partirse de la Independencia lograda por nuestra Provincia de Maracaibo, hoy Estado Zulia, el 28 de Enero de 1821; y seguir el desarrollo de los hechos en el orden que sigue: Batalla de Carabobo ganada por el Libertador frente al General español Miguel de La Torre quien con su Estado Mayor y restos del ejército realista huyó a Puerto Cabello donde se hizo inexpugnable, para pronto enviar a su segundo, el General Francisco Tomás Morales sobre el occidente, llegando éste con sus fuerzas a la Costa Oriental de la gran laguna; y desde aquí destacó dos batallones hacia Maracaibo, siendo dispersado uno, cerca de la Cañada del Manglar, y otro, derrotado en la Batalla Juana de Ávila, el 24 de abril de 1822; lo que lo obligó a tocar retirada y volver a Puerto Cabello donde asumiría el cargo de Capitán General de Venezuela y Costa Firme, dejado por La Torre.

Investido así de los máximos poderes, el General Morales, sin perder tiempo, presa de su temperamento y espíritu revanchista, organizó

una fuerte expedición y se lanzó otra vez sobre el Departamento Zulia, pero en esta ocasión, por la Guajira, haciendo de Cojoro su cabeza de playa, para internarse con éxito en Garabulla, atravesar el río Limón por el paso de Zuleta y después de tomar a San Rafael del Moján, llegó a los términos de Santa Cruz, donde fue enfrentado por las tropas patriotas al mando del General Lino de Clemente, quien tuvo que ceder el campo después de varias horas de reñido y sangriento combate en el lugar específico de Salina Rica, el 6 de septiembre de 1882. Esta batalla determinó la ocupación de la capital zuliana, el repliegue de los republicanos hacia el Cantón de Gibraltar y la rendición del Castillo de San Carlos, con lo que Maracaibo y su Provincia pasaron de nuevo a poder de los españoles, ahora dueños de una región privilegiada en cuanto a su situación y riquezas para llevar la guerra al resto de Venezuela y corazón de la Nueva Granada.

De este modo pues, el Gobierno de la Gran Colombia a cargo del Vice-Presidente General Francisco de Paula Santander, puesto el Libertador se había marchado a su campaña del Sur, se encontraba gravemente comprometido y en sumo peligro, máxime si se tiene en cuenta que ya las tropas realistas tenían columnas en el Sur del Lago avanzando hacia

Pamplona, teniendo a Santa Fe de Bogotá como meta, el mismo Bolívar cuando se enteró de la terrible amenaza que

representaba Morales y de su triunfo en Sinamaica sobre el Coronel Sardá le había dicho en una carta a Santander que si seguían cometiendo errores de este tipo, esperara pronto al Jefe Canario en la capital.

¿Qué hacer?. La respuesta no se hizo esperar: Campaña sobre el Departamento Zulia (esta fue la denominación dada por la Ley de 2-10-21 del Congreso de Cúcuta a la Provincia de Maracaibo). Los Generales Mariano Montilla desde el Magdalena y Carlos Soublette, Director del Distrito Militar del Norte reúnen esfuerzos y recursos. Se decreta el bloqueo del Zulia desde el paralelo del Cabo de San Román cerrando allí el Golfo de Venezuela, y luego del Concejo de Oficiales presidido por el Capitán de Navío José Prudencio Padilla, Comandante General de la Escuadra, a bordo de la fragata Constitución al ancla en el puerto de Los

Taques, Península de Paraguaná, el 3 de mayo de 1823, zarparon las naves patriotas a cumplir lo acordado: forzar la Barra que se realizó el día 8, habiéndose distinguido en esta acción de entrada al Lago, los zulianos Teniente de Navío Pedro Lucas Urribarrí, Alférez de Navío Felipe Baptista, Alférez de Fragata Tomás Vega y el Práctico Manuel Valbuena, quienes dejando sus buques mayores, en un bote de transbordo desafiando los fuegos del Castillo de San Carlos que disparó más de trescientos cañonazos, indicaron la ruta por el balizaje que ellos mismos habían colocado para

evadir los bajos, incluyendo los del Tablazo, que eran la principal defensa natural del General Morales que se creía invulnerable.

Frente a Punta de Palmas del Norte, el día 20 a las 10 y 25 de la mañana, la Flota Realista, atacó a la Republicana, trabándose combate muy reñido durante hora y media, en el que el mismo Padilla salió contuso de metralla, pero los nuestros pelearon con singular bravura que obligó al enemigo a ceñir el viento y regresar a su base de Maracaibo.

La Escuadra Patriota tuvo su base en el perfil oriental de la costa de Altagracia que incluía la Parroquia Santa Rita con su isla de Burros, hoy Providencia (recordar que esta Entidad dejó de pertenecer a Miranda, antes con aquella denominación, solo a partir de 1884, año de la fundación del Distrito Bolívar). De allí que se comprenda porque Don Juan Besson en su Biografía del Lago, señale a La Rita como el lugar de la odisea de los hermanos Pedro y Lucas Caldera en su afán de alcanzar el Confianza al nado en el momento que esta levaba anclas días antes del combate final.

El General Manuel Manrique, Intendente del Departamento Zulia con su Cuartel General en Los Puertos de Altagracia, estuvo a punto de coronarse como artífice fundamental de esta Campaña al tomar a Maracaibo el 16 de junio mediante una acción heroica que empezó en Las Playitas y se prolongó desde las 5 de la tarde hasta las nueve de la noche cuando las tropas

que guarnecían la Plaza fueron derrotadas completamente. Pero el día 19 resolvió evacuar la ciudad y regresar a Los Puertos, en vista a que el General Morales, volvía del Moján con el grueso de su Ejército que era de mil ochocientos hombres.

Y llegó el día de la gran batalla; desplegadas las unidades de la Flota Nacional, en larga línea hacia el Sur desde Punta de Piedras, costa de Altagracia, se dieron a la vela, siendo las 2 y 20 de la tarde y a las 3 y 17 se hizo la señal de abordar las naves enemigas que a las 3 y 45 empezaron a disparar sus cañones y fusiles, hasta que estando ya en contactos los picos, respondió la nuestra con los suyos iniciando el abordaje. El bergantín Independiente comandado por Renato Beluche rindió al San Carlos, el Confianza al mando de Pedro Lucas Urribarrí abordó valerosamente a una goleta, la Emprendedora secundó al anterior en sus esfuerzos de abordar también a la Esperanza que voló inmediatamente, dejando al Marte donde estaba el Oficial Salgado, Secretario de la Escuadra Gran Colombiana, como a todos los buques de uno y otro bando cubiertos de una densa nube de humo que impidió una narración más precisa. No obstante, disipado el horizonte se vieron los mástiles enarbolando la bandera mirandina y sus velas portando el viento para regresar airosas con sus presas y prisioneros, dejando tras su estela varios navíos de la Flota del Rey hundidas y muchas pequeñas naves de las Fuerzas Sutiles de la misma, “quillas al Sol” que veían por última vez las huestas

del Imperio Español en los predios de Mara, en aquel glorioso 24 de julio de 1823, cuyo mérito máximo corresponde al Contralmirante José Prudencio Padilla, el indiscutible vencedor como Comandante General de la .Escuadra Independentista en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo conque se recuperó la Independencia de nuestra Provincia obtenida el 28 de enero de 1821 y pérdida el 6 de septiembre de 1822 en Salina Rica como antes se ha expuesto; consolidando la de toda la Gran Colombia, y haciendo capitular al último Capitán General de Venezuela y Costa Firme, el Mariscal Francisco Tomás Morales; lo que no se logró en Carabobo puesto que a pesar del importantísimo triunfo patriota, el General Miguel de la Torre que era quien ocupaba este alto cargo, logró huir con su segundo Morales y resto de su Estado Mayor como ya se ha narrado. Y por añadidura, en la misma Laguna encantada donde nació el nombre de la Patria, y en el día en que en la bella Caracas, vino al Libertador Simón Bolívar a este mundo en 1783. Fuentes bibliográficas: “Historia Naval de Venezuela” por Francisco Alejandro Vargas, “Nuestros Próceres Navales” por el mismo autor; “Historia del Zulia” por Juan Besson; “La Batalla Naval del Lago de Maracaibo” por Antonio R. Eljuri-Yunez S. y el “Zulia en la Independencia Suramericana”, recopilación de biografías de héroes zulianos por varios autores.

BREVÍSIMA EXPLICACIÓN SEMÁNTICA DEL HIMNO DEL ESTADO ZULIA

Vinicio Nava Urribarrí
Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia

Debe ser denominador común de los Cronistas, el interés por el acontecer que nutre el alma de la colectividad general, partiendo de la fáctica significativa de cada lugar. Por lo que imbuido de este constructivo criterio, me permito decir que es necesario divulgar en todo su contenido y alcance, el Himno del Zulia, cuya letra es de Udón Pérez y su música de José Antonio Chávez, dos insignes zulianos que iluminaron el presente siglo con su creatividad y amor por su tierra coquivacoña.

La mejor lección de zulianidad es precisamente este bello poema que narra o describe en sublime síntesis las maravillas de esta tierra del sol amada y la epopeya de su virtuoso pueblo. Pero para que todos lo conozcan y comprendan a conciencia, deben explicarse -aunque sea ligeramente- la semántica de varios vocablos y algunas referencias que no son del dominio cultural de muchos, por una u otra razón.

En consecuencia y fiel a mi propósito de cooperar en esta labor educativa, seguro de que otros han tenido y tienen la misma preocupación, expongo a renglón seguido los versos contentivos de palabras de uso

poco corriente, igual que de hechos gloriosos en que participaron nuestros antepasados hijos del Zulia y que en los textos escolares han sido silenciados por ignorancia o mezquindad de quienes fueron sus redactores.

(A continuación y en paréntesis se incluye la explicación de cada voz o referencia).

“SOBRE PALMAS Y LAUROS DE ORO”.

(Lauro: gloria, alabanza, triunfo).

“YERGUE EL ZULLA SU LIMPIO BLASÓN”.

(Blasón: escudo de armas) .

“Y FLAMEA EN SU PLAUSTRO SONORO”.

(Plaustro-no flaustro - carro).

“DEL PROGRESO EL RADIANTE PENDÓN”.

(Pendón: insignia o estandarte)

“CUANDO EL ZENIT SE ENCUMBRA”.

(Zenit: cenit, punto de la bóveda celeste donde el sol se proyecta verticalmente sobre un lugar determinado de la tierra).

“LA CUÁDRIGA DEL SOL...”

(Cuádriga: carro de triunfos tirado por cuatro caballos) .

“EL FÚLGIDO ARREBOL”

(Arrebol: color rojizo de las nubes por efecto del sol).

“EN LA DEFENSA OLÍMPICA”

(Olímpica: lucha atlética en la Grecia Antigua donde los vencedores se premiaban con una corona de olivo).

“DE LOS NATIVOS. FUEROS”

(Fueros: Códigos de un Municipio o Junín (Ávila: se refiere al pico en cuyas faldas se encuentra situada la ciudad de Caracas, libertada por Simón Bolívar en la culminación de la Campaña Admirable en 1813 con la ayuda de Rafael Urdaneta y de otros zulianos que habían venido desde la Nueva Granada formando parte del Ejército Patriota. Caída otra vez Caracas y su Provincia en poder de los Realistas al mando de Boves en 1814, los maracaiberos; luego de pronunciarse en favor de la Independencia el 28 de enero de 1821, van de nuevo, pero ahora en número de miles, a contribuir notablemente al triunfo de la República en la Segunda Batalla de Carabobo que permitió en el mismo mes de junio del referido año, al Libertador Simón Bolívar entrar apoteósicamente a la Sultana del Ávila). (Junín: Lugar del Perú donde se dio la Batalla del mismo nombre ganada por el Libertador Simón Bolívar el 6 de agosto de 1824, con la participación de centenares de zulianos que con él marcharon hacia el sur, luego de su visita a Maracaibo en septiembre de 1821).

“Y EN TARQUI Y AYACUCHO”

(Ayacucho: valle peruano donde el General Antonio José de Sucre triunfó rotundamente frente al Virrey La Serna, el 9 de diciembre de 1824. En esta gloriosa acción de armas que definió la libertad de América participaron novecientos soldados del Zulia, integrando fundamentalmente el Batallón “Caracas”. Estas tropas fueron enviadas por el General Rafael Urdaneta desde Maracaibo en tres navíos de guerra comandados por Pedro Lucas Urribarrí, Tomás Vega y Felipe Batista hasta el río Chagres, desde donde siguieron rumbo al sur, siendo recibidas por el propio Libertador en un punto del litoral, próximo al pueblo de Sanaica en el Perú, antes de la toma de Lima. (Tarqui: riachuelo de Ecuador donde se dio la Batalla del mismo nombre en 1828 entre las fuerzas peruanas de La Mar y las de la Gran Colombia al

mando del Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, siendo favorable a este último. Del mismo modo brillaron en este combate los hijos del Coquivacoa).

“LAS VECES QUE LOS SÁTRAPAS”

(Sátrapas: gobernantes con autoridad ilimitada o déspotas, en clara alusión a Guzmán Blanco que con vileza en 1863 hizo desaparecer al Estado Zulia del Mapa de Venezuela; y a Cipriano Castro que decretó la clausura de nuestra Alma Mater, a comienzos de siglo).

DRAMÁTICO MANIFIESTO DE BOLÍVAR DESDE MARACAIBO

Vinicio Nava Urribarrí

Miembro de Número de la Academia de Historia del estado Zulia

Cuando el 28 de enero de 1821, la provincia de Maracaibo, hoy estado Zulia, declaró su Independencia y proclamó la República “democrática y popular”, en la misma acta declarativa hace constar que se asocia a la Gran Colombia, creada a propuesta del Libertador en Angostura, con los territorios y pueblos de Venezuela, Nueva Granada y Quito, el 17 de diciembre de 1819.

Desde entonces, la participación de los zulianos en la Magna Gesta se incrementó de manera notable, contándose más de 120 oficiales, de lo que se deduce una cantidad considerable de combatientes, entre ellos suboficiales y efectivos de menor rango.

Pues bien, el Libertador regresa invicto colmado de triunfos del sur del continente, reasume la Presidencia de la República, verifica la crucial situación que amenaza la unidad grancolombiana, producto de las maquinaciones del general Francisco de Paula Santander, encargado de la Presidencia; y, sin perder tiempo, se dirige a Venezuela, escogiendo a Maracaibo para sede de su cuartel general, listo a enfrentar el movimiento separatista del eje Caracas-Valencia denominado la Cosiata.

El general Urdaneta había dirigido al caudillo llanero, graves advertencias en carta de fecha 27/06/1826:

“¿Puede usted concebir un solo momento que nos vayamos a las manos? ¿Que seamos enemigos políticos y que los que nos asociamos para batir a los españoles en el Yagual se dividan para lacerar la Patria y para sepultar en sus ruinas un sinnúmero de víctimas inocentes? Es necesario advertir que el general Bolívar no pertenece sólo a Colombia; él es un ente que pertenece ya a todo el mundo, su nombre es propiedad de la historia...”

Y el 16 de diciembre de 1826, como antes se ha dicho, llegó Simón Bolívar a Maracaibo. El pueblo al enterarse de su llegada se volcó a las calles y el Libertador salió al balcón de la Casa de la Moneda, saludando a la multitud que lo aplaudía y daba vivas a su nombre.

El Libertador nombró al general Rafael Urdaneta, jefe supremo del Ejército, y expidió su histórico y dramático manifiesto, cuyo texto fundamental reducimos a fragmentos:

“Venezolanos. Ya se ha manchado la gloria de vuestros bravos con el crimen del fratricidio. ¿Era ésta la corona debida a vuestra obra de virtud y valor? No. Alzad, pues, vuestras armas parricidas: no matéis a la Patria. Escuchad la voz de vuestro hermano y compañero, antes de consumir el último sacrificio de una sangre escapada de los tiranos, que el cielo reservaba para conservar la República de los héroes.

Venezolanos! (...) Muy pronto, este año mismo, seréis consultados para que digáis cuándo, dónde y en qué términos queréis celebrar la Gran Convención Nacional. Allí el pueblo ejercerá libremente su omnipotencia, (...). Tan sólo él conoce su bien y es dueño de su suerte; (...). Nadie sino la mayoría, es soberana. Es un tirano el que se pone en lugar del pueblo: y su potestad, usurpación. (...)”

Bolívar, dispuesto a lograr la restitución del orden y el espíritu unitario de la nación, ordena a Urdaneta su marcha hacia Valencia con su división, vía Trujillo, listo para entrar en acción, y él, viaja hacia el centro del país, por Los Puertos de Altagracia y Coro.

El astuto héroe de “Vuelvan Caras”, al conocer la decisión del Libertador y el respaldo de los pueblos de occidente, a cuyo frente marchaba el general Urdaneta, se adelanta a Puerto Cabello para esperarlo con fraternal bienvenida, sometiéndose ante su autoridad suprema, y así juntos entran a Caracas en un vistoso carruaje, siendo aclamados delirantemente por sus habitantes. Magnánimo, Bolívar concede perdón, amnistía y olvido.

Así terminaba virtualmente el movimiento separatista de la Cosiata. Pero al poco tiempo, estas pasiones se manifestaron de nuevo en la Convención de Ocaña y en el frustrado magnicidio de 1828. Era el comienzo del fin de aquella obra de Bolívar que conocemos como la Gran Colombia.

ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

JUNTA DIRECTIVA 2024-2026

Édixon Ochoa Barrientos
Presidente

Lucrecia Morales García
Vicepresidenta

Édgar Camarillo
Secretario

Juan Carlos Morales Manzur
Tesorero

Alfredo Rincón Rincón
Bibliotecario

**FONDO EDITORIAL DE LA ACADEMIA DE HISTORIA
DEL ESTADO ZULIA**

Juan Carlos Morales Manzur

Presidente

Jorge Vidovic López

Coordinador

Édixon Ochoa Barrientos

Lucrecia Morales García

Miembros

FONDO EDITORIAL
ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

ahezve@gmail.com | Maracaibo, Venezuela
www.academiahistoriazulia.com

BOLETÍN
DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

Julio - Diciembre 2021
Número
64